

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in

Informatica per le aziende digitali L-31

Insegnamento di

Tecnologie Web

Intelligenza Artificiale e sue applicazioni in informatica gestionale

RELATORE:

Prof. Stefano D'Urso

CANDIDATO:

Vincenzo Amoruso

Matricola 0312200017

Anno Accademico

2024-2025

A mia moglie Sara per il supporto e per essere sempre presente

Ai miei figli Daniele e Claudio per essere stati di stimolo per andare avanti

A mia madre Antonia venuta mancare durante la stesura della tesi

“La creatività richiede coraggio” *Henri Matisse*

INDICE

Introduzione	1
Capitolo 1	4
Cosa è l'Intelligenza artificiale	4
1.1. Definizione	4
1.2. Storia.....	5
1.3. Tipi di intelligenza artificiale.....	5
1.4. Possibili applicazioni della IA	7
Capitolo 2	9
Architettura Software e linguaggi utilizzati	9
2.1. Pycharm Community Edition (IDE).....	10
2.2. Schema di architettura	11
2.3. Librerie client web.....	12
2.3.1. <i>Bootstrap libraries</i>	12
2.3.2. <i>JQuery</i>	13
2.3.3. <i>Handlebars</i>	13
2.3.4. <i>Web Speech Api</i>	14
2.4. Librerie parte server.....	15
2.4.1. <i>Python</i>	15
2.4.2. <i>Flask</i>	15
2.4.3. <i>Hugging Face libraries for AI</i>	16
2.4.4. <i>spaCy</i>	17
2.4.4. <i>Re</i>	18
2.5. Componenti base applicazione web.....	20
2.5.1. <i>Intestazione e librerie di stile</i>	21
2.5.2. <i>Librerie JavaScript</i>	23
2.5.3. <i>Interfaccia utente comune per navigazione applicazione web</i>	25
2.5.4. <i>Struttura base routing web server Flask</i>	35
Capitolo 3	42

Applicazione IA con OCR per riconoscimento uno scontrino fiscale.	42
3.1. Cos'è l'OCR	42
3.2. Definizione specifiche applicazione web per OCR	44
3.3. Interfaccia utente client web di gestione OCR	46
3.4. Parte web server di routing per la gestione OCR	58
3.5. OCR in Python con Huggingface transformers library	60
3.6. Applicazione web per OCR in azione.	73
Capitolo 4	75
Applicazione pratica di IA con analisi del testo di un manuale pdf.....	75
4.2. Interfaccia utente client web di gestione Q&A da chatbot	77
4.3. Parte web server di routing di gestione Q&A da chatbot	88
4.4. Chatbot Python per Q&A pipeline con NLP Huggingface transformers library.....	91
4.5. Chatbot in Python per Q&A in azione.....	102
Capitolo 5	108
Applicazione IA di WebSpeech API ed analisi NLP con Spacy	108
5.1. NLP e Spacy	109
5.2. Definizione specifiche applicazione web per assenze da comando vocale	110
5.3. Interfaccia utente web Assenze da comande vocale con IA ed NLP	112
5.2.1. <i>Librerie webkitSpeechRecognition embedded nel browser</i>	112
5.3.2. <i>Interfaccia utente client web</i>	115
5.4. Parte web server di routing di gestione Assenze da comando vocale.	136
5.5. Interpretazione e classificazione testo con le librerie Python spaCy e Re	137
5.5.1. <i>Preparazione ambiente server Python</i>	137
5.5.2. <i>spaCy, comparazione modelli linguistici inglese ed italiano</i>	139
5.5.3. <i>Implementazione componente server IA NLP in Python</i>	141
5.5.3.1. <i>Schema componente principale</i>	141
5.5.3.2. <i>NLP e date_component</i>	142
5.5.3.3. <i>Estrazione motivazione ed azioni (extract_reason & extract_action)</i>	145
5.5.3.4. <i>Estrazione date con re (extract_date_regexp)</i>	146
5.5.3.5. <i>Conversione ore AM/PM in formato 24HH (convert_to_24_hours)</i>	148
5.5.3.6. <i>Conversione numeri da lettere in cifre (replace_words_with_numbers)</i>	150
5.5.3.7. <i>Calcola delta fra date (calculate_dates)</i>	151
5.5.3.8. <i>Calcola differenza fra ore (calculate_duration)</i>	153

5.5.3.9. <i>Funzione principale (readInfo)</i>	154
5.5.3.10. <i>Unit test e risposta JSON</i>	157
5.6. Gestione Assenze da comando vocale in azione	160
Conclusioni.....	163
Bibliografia	166
Sitografia	168

Introduzione

Contesto

L'intelligenza artificiale (in seguito denominata IA) si è inserita in modo pervasivo in ogni ambito della nostra vita, sia produttivo che non. Ogni giorno ad esempio ci troviamo immersi in un flusso costante di informazioni e notifiche sui nostri dispositivi elettronici, molte delle quali sono generate dall'intelligenza artificiale. Piattaforme come Facebook, YouTube, TikTok e Amazon ci mostrano immagini, video e pubblicità in base agli algoritmi di machine learning, che imparano dai nostri comportamenti di ricerca, visualizzazione contenuti, di acquisto e spostamento geografico; ciò implica che durante la navigazione in internet ci vengano proposti solo prodotti a cui potremmo realmente interessati. Pensiamo inoltre agli assistenti vocali basati su IA come Alexa di Amazon, Cortana di Microsoft, Google Assistant e Siri di Apple ascoltano, interpretano il testo parlato ed effettuano operazioni per nostro conto come selezionare un brano musicale, chiamare un contatto dalla rubrica o rispondere a domande o curiosità. Nella esposizione delle tecnologie potremmo continuare aggiungendo anche gli algoritmi di riconoscimento facciale che permettono di riconoscere il volto del proprietario del device per lo sblocco. Questi sono solo alcuni esempi di automazione "intelligente" che permettono agli utenti un notevole risparmio di tempo e risorse per operazioni complesse e/o manuali. In questo scenario generale nasce dunque la necessità di definire come le tecnologie della intelligenza artificiale possano trovare applicazione in maniera efficiente anche in ambito aziendale nel software per la gestione delle risorse umane, del magazzino, della produzione, del supporto alla clientela e dei contenuti informativi.

Obiettivo della tesi

L'obiettivo della presente tesi è quello di identificare ed applicare con esempi pratici al software gestionale¹ alcune delle potenzialità della intelligenza artificiale. Nei capitoli successivi approfondiremo cosa è e cosa rappresenta effettivamente l'IA, dunque definiremo le tecnologie e strumenti utilizzati nel progetto, quindi andremo nel dettaglio dei singoli capitoli per approfondire le sue applicazioni pratiche realizzando una web app che si interfacci con le tecnologie di IA "simulando" un suo possibile utilizzo nel software gestionale.

Nella forte convinzione che l'IA, come opportunità di sviluppo globale, debba essere disponibile alla più ampia platea ed al minor costo possibile; Fra le tante librerie IA Python disponibili per il nostro scopo si è scelto di utilizzare le componenti di Hugging Face che sono open-source, ben documentate, utilizzabili gratuitamente e con modelli di intelligenza artificiale, anche scaricabili il locale, che permettono l'utilizzo in intranet evitando costi aggiuntivi per utilizzo di API di terze parti.

Struttura della tesi

L'organizzazione del documento ripercorre gli sviluppi sperimentali affrontati nella implementazione del progetto che prevede la codifica di una applicazione client web HTML5 che interagisca tramite webservice api REST con le componenti server scritte in Python che usano librerie di gestione della IA.

Il Capitolo 1 introduce i concetti fondamentali dell'Intelligenza Artificiale (IA), esplorandone la definizione, la storia, le principali aree di applicazione.

Nel Capitolo 2 viene presentata l'architettura software dell'applicazione, descrivendo in dettaglio le componenti principali, le loro interazioni e le tecnologie utilizzate.

¹ Un software gestionale è un'applicazione software progettata per supportare e automatizzare i processi aziendali e la gestione delle attività operative di un'organizzazione, migliorando l'efficienza, la produttività e il controllo delle operazioni attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati [1].

Il Capitolo 3 descrive la realizzazione di una funzionalità che consente agli utenti di caricare immagini di scontrini sulla piattaforma web. Il sistema, sfruttando algoritmi di computer vision, analizza le immagini per estrarre dati quali prodotti acquistati, prezzi e data di acquisto, visualizzandoli in un formato strutturato. Useremo per far ciò le librerie Python di IA implementate da Hugging Face per il riconoscimento del testo di una immagine, pertanto caricato un file sul server web verranno rilevati i dati presenti sulla immagine cioè importo, data ed esercente che ha emesso lo scontrino, scritti in valori in json che restituito al client permetterà di visualizzare il contenuto rilevato in una pagina web del browser.

Il Capitolo 4 presenta lo sviluppo di un sistema in cui un chatbot, alimentato da un manuale PDF caricato dall'utente, è in grado di fornire risposte a quesiti inerenti al testo del documento. Useremo anche in questo caso sempre le librerie Python di Hugging face ed un modello specifico di IA pre-addestrato in italiano per rispondere a domande basate sul testo analizzato.

Il Capitolo 5 descrive lo sviluppo di un'interfaccia vocale che consente agli utenti di interagire con un'applicazione web tramite comandi vocali. I comandi vocali permettono di aggiungere, modificare o eliminare elementi da una lista di giustificativi di assenza, semplificando così l'interazione con l'applicazione. Per il riconoscimento vocale utilizzeremo le librerie js WebSpeech API Recognition embedded del browser, queste ci serviranno convertire in testo l'audio relativo ai comandi acquisiti dal microfono della applicazione web, quindi trasferire il testo rilevato ad apposita api REST, quest'ultima a sua volta interpreterà il testo del comando tramite libreria Python per NLP (spaCy/re) e restituirà un json con i dati del giustificativo di assenza e l'azione da effettuare sulla lista nel browser, ad esempio inserimento o cancellazione. Rileveremo il motivo della assenza se ferie, permesso o altro, il giorno e l'eventuale ora della assenza.

Capitolo 1

Cosa è l'Intelligenza artificiale

Introduzione

L'Intelligenza Artificiale (IA) è uno dei settori più affascinanti e in rapida evoluzione del mondo tecnologico. Ma cosa si intende esattamente con questa espressione? In termini semplici, l'IA si riferisce alla capacità delle macchine di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana. Questo significa che, grazie all'IA, i computer possono imparare, ragionare, risolvere problemi e prendere decisioni, simulando processi cognitivi simili a quelli del cervello umano.

Il concetto di intelligenza artificiale non è nuovo: filosofi, scienziati e scrittori di fantascienza hanno a lungo immaginato la creazione di macchine pensanti. Tuttavia, solo negli ultimi decenni, grazie ai progressi nell'informatica, nella matematica e nella disponibilità di grandi quantità di dati, è diventato possibile sviluppare sistemi capaci di svolgere attività complesse come riconoscere volti, tradurre lingue, o persino diagnosticare malattie.

Questo capitolo esplorerà le origini dell'IA, i principi fondamentali che la governano, i suoi diversi approcci, e come essa stia trasformando il nostro mondo.

1.1. Definizione

L'intelligenza artificiale (IA) è una tecnologia che permette ai computer di imparare e prendere decisioni simili a quelle umane. Utilizza algoritmi e dati per migliorare le sue prestazioni nel tempo. L'IA può fare cose come riconoscere immagini, tradurre lingue, guidare auto in modo autonomo, suggerire film o canzoni e molto altro. In sostanza, è come insegnare a un computer a fare compiti intelligenti in modo automatico.

1.2. Storia

Le Origini (Antichità - Metà del XX secolo): L'idea di creare macchine che possano imitare il pensiero umano risale all'antichità. Tuttavia, è durante il XX secolo che il concetto inizia a prendere forma, con il contributo di pionieri come Alan Turing e il suo test di Turing.

Primi Passi (Anni '50 - '60): Il termine "intelligenza artificiale" è coniato nel 1956. In questo periodo, si sperimentano le prime reti neurali e si sviluppano programmi che imitano il processo decisionale umano.

Ottimismo e Delusioni (Anni '70 - '80): L'IA cresce rapidamente con l'ottimismo sulla sua potenziale ubiquità. Tuttavia, in seguito, le aspettative superano le realizzazioni, portando a una "crisi dell'IA" in cui molti progetti non raggiungono le attese.

Rinascita (Anni '90 - 2000): Nuove tecniche, come il machine learning, portano a una rinascita dell'IA. Si concentrano sulla capacità delle macchine di apprendere dai dati, migliorando le prestazioni in modo significativo.

Era del Deep Learning (Anni 2010 - Oggi): Il deep learning, una forma avanzata di machine learning basata su reti neurali profonde, rivoluziona l'IA. Ciò consente alle macchine di eseguire compiti complessi come il riconoscimento delle immagini e il linguaggio naturale con prestazioni eccezionali.

Applicazioni Attuali: Oggi, l'IA è onnipresente, dalle assistenti vocali AI alle auto autonome. Trova applicazioni in settori come la medicina, la finanza, la produzione e l'intrattenimento, trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo.

In conclusione la storia dell'IA è caratterizzata da progressi significativi, momenti di entusiasmo e sfide, ma la sua evoluzione continua a definire il nostro futuro tecnologico.

1.3. Tipi di intelligenza artificiale

Prima di passare alla sperimentazione vera e propria identifichiamo i principali tipi di intelligenza artificiale che sono :

Apprendimento Automatico (Machine Learning): È la capacità dei sistemi di imparare e migliorare dalle esperienze, senza essere esplicitamente programmati. I modelli di apprendimento automatico identificano patterns nei dati e li utilizzano per fare previsioni o prendere decisioni.

Apprendimento Profondo (Deep Learning): È un sottocampo dell'apprendimento automatico ispirato dalla struttura e dal funzionamento del cervello umano. Utilizza reti neurali² artificiali per imparare direttamente dai dati grezzi, come immagini, audio e testo.

Visione Artificiale (Computer Vision): Si riferisce ai sistemi in grado di identificare ed elaborare contenuti visivi, come riconoscere oggetti, persone, testi e attività nelle immagini e nei video.

Elaborazione del Linguaggio Naturale (Natural Language Processing): Riguarda la capacità dei sistemi di comprendere, interpretare ed elaborare il linguaggio umano, sia scritto che parlato, per applicazioni come traduzione, riassunto di testi e chatbot.

Sistemi Esperti: Sono sistemi che emulano il processo decisionale e il ragionamento di esperti umani in domini specifici, come la medicina o la finanza, fornendo consigli e soluzioni basati su conoscenze codificate.

Robotica e Automazione: Combina l'intelligenza artificiale con sistemi fisici per creare robot o sistemi automatizzati in grado di svolgere compiti complessi, come assemblaggio, esplorazione e manipolazione di oggetti.

Intelligenza Artificiale Generale (Artificial General Intelligence): È l'idea futuristica di creare sistemi di intelligenza artificiale con capacità cognitive generali simili o superiori agli esseri umani, in grado di apprendere e ragionare su qualsiasi compito.

² Le reti neurali sono modelli computazionali bio-ispirati, composti da nodi interconnessi (neuroni artificiali) che elaborano l'informazione in modo simile al cervello umano. Attraverso un processo di apprendimento, le connessioni tra i nodi vengono regolate per consentire alla rete di imparare a svolgere compiti complessi come il riconoscimento di pattern e la previsione [2].

Questi tipi di IA si basano su diverse tecniche e approcci, ma hanno in comune l'obiettivo di consentire ai sistemi di percepire, apprendere, ragionare e agire in modo simile o superiore agli esseri umani in compiti e domini specifici.

1.4. Possibili applicazioni della IA

L'intelligenza artificiale (IA) offre numerose applicazioni nell'ambito dell'informatica gestionale, migliorando l'efficienza e la precisione delle operazioni. Alcune possibili applicazioni potrebbero essere le seguenti:

Analisi dei Dati: Utilizzare l'IA per analizzare grandi quantità di dati aziendali, identificare modelli e tendenze, e fornire informazioni dettagliate per supportare le decisioni gestionali.

Automazione dei Processi: Implementare sistemi di automazione basati sull'IA per semplificare processi complessi, riducendo gli errori umani e aumentando la produttività.

Assistenza Virtuale (chatbot): Implementare assistenti virtuali basati sull'IA per rispondere alle domande degli utenti, fornire supporto ai clienti e semplificare le interazioni utente-sistema. Esistono infatti delle procedure che consentono di addestrare specificamente dei modelli di IA sulla base di un manuale applicativo software o documenti di altra natura.

Previsioni e Pianificazione: Utilizzare modelli predittivi basati sull'IA per prevedere andamenti futuri del mercato, ottimizzare la gestione delle risorse e facilitare la pianificazione strategica. Ad esempio analizzando i dati storici di vendita è possibile ipotizzare, mediante le machine learning, i comportamenti dei clienti, prevedere la domanda futura quindi ipotizzare una gestione previsionale degli stock e della pianificazione della produzione.

Nel caso di sistemi HR, relativamente all'area Time&Attendance : Ad esempio prevedere, ipotizzare e proporre all'utente richiedente utilizzatore di un software le motivazioni più assenze più usate nel periodo e/o facilitarne l'inserimento.

Gestione delle Risorse Umane: Applicare l'IA per migliorare i processi di reclutamento, valutazione delle prestazioni, e gestione delle risorse umane, identificando candidati ideali e valutando le dinamiche del team.

Sicurezza Informatica: Implementare soluzioni di sicurezza informatica basate sull'IA per rilevare e prevenire minacce cibernetiche, garantendo la protezione dei dati aziendali sensibili. Esistono infatti modelli di IA, opportunamente addestrati, che sono capaci di indentificare anomalie nel traffico pacchetti di rete TCP/IP e quindi segnalare potenziali attacchi alla sicurezza informatica.

Analisi del Sentiment (umore): Utilizzare l'IA per analizzare il sentiment degli utenti attraverso i social media, siti di recensione, CRM e altre piattaforme, ottenendo insight sulle opinioni dei clienti e adattando di conseguenza le strategie di intervento su un problema specifico o sulle attività marketing.

Personalizzazione dei Prodotti e dei Servizi: Implementare soluzioni di personalizzazione basate sull'IA per adattare i prodotti e i servizi alle esigenze specifiche dei clienti, migliorando l'esperienza complessiva del cliente. Per esempio identificando e registrando le scelte ed i gusti dell'utente è possibile proporre in maniera automatica, tramite algoritmi di IA, prodotti simili per genere, tipo, marca o altra caratteristica. Il modello di IA, opportunamente addestrato è capace di identificare i "pattern" rilevabili nello storico delle scelte dei clienti/utenti.

L'IA nella gestione dell'informatica offre un vasto campo di applicazioni, contribuendo a rendere le operazioni aziendali più efficienti, intelligenti e adattabili alle mutevoli esigenze del mercato.

Capitolo 2

Architettura Software e linguaggi utilizzati

Introduzione

L'architettura software rappresenta uno degli elementi cardine nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni complesse, in quanto definisce la struttura globale del sistema, le relazioni tra i suoi componenti e le modalità con cui essi interagiscono. Un'architettura ben progettata facilita non solo la manutenzione e l'evoluzione del software, ma ne migliora anche la scalabilità, la robustezza e la capacità di adattarsi a nuove esigenze.

In questo capitolo verranno illustrati i principi fondamentali che hanno guidato la scelta dell'architettura software adottata per il progetto. Saranno analizzati i pattern architetturali impiegati, i motivi che hanno determinato la selezione di specifiche tecnologie e la loro integrazione all'interno del sistema. Particolare attenzione sarà dedicata alla descrizione dei linguaggi di programmazione utilizzati, evidenziando i criteri che ne hanno guidato la scelta in base alle caratteristiche del progetto e ai requisiti di prestazioni, flessibilità e manutenibilità.

Attraverso un'analisi approfondita dell'architettura e delle tecnologie usate, sarà possibile comprendere come queste scelte abbiano influenzato il processo di sviluppo e come esse siano state decisive nel garantire il successo del progetto.

Infine il capitolo definirà le componenti software di base necessarie al funzionamento della applicazione, spiegherà la struttura di una prima pagina web indice con voci di menu per il richiamo delle pagine html di gestione della specifica funzionalità IA che andremo ad esplorare nei capitoli successivi.

2.1. Pycharm Community Edition (IDE)

Come editor di codice per l'applicazione web integrata con Python e le componenti di applicazione IA ho deciso di utilizzare l'IDE PyCharm 2023.3.4 (Community Edition) per windows a 64 bit, di proprietà della JetBrains s.r.o.

PyCharm è uno dei più popolari IDE (Integrated Development Environment) per lo sviluppo in Python, e offre molte funzionalità avanzate che rendono il processo di scrittura, debugging e gestione del codice più efficiente. Oltre a essere un potente strumento per Python, PyCharm supporta anche lo sviluppo web, inclusi linguaggi come HTML, JavaScript (JS) e CSS, rendendolo adatto per la creazione di applicazioni web complete.

L'applicazione è scaricabile dal seguente link

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows>

2.2. Schema di architettura

Figura 1 – Schema della applicazione

L'architettura dell'applicazione proposta offre un'ottima combinazione di tecnologie consolidate per il front-end, il web server e il back-end, garantendo così un sistema ben strutturato, scalabile e altamente performante. Analizzando i vantaggi di ciascuna componente, possiamo comprendere a fondo perché questa architettura sia una scelta valida per un'applicazione moderna.

L'interfaccia utente (UI) front-end è implementata con tecnologie standard e ben supportate come HTML5, JavaScript e CSS, che sono alla base dello sviluppo web moderno. A queste si aggiungono librerie e API per migliorare l'esperienza dell'utente Bootstrap, Handlebars e Web Speech API. L'integrazione di tutte queste tecnologie front-end offre un'interfaccia reattiva, accessibile e interattiva che può adattarsi a vari tipi di dispositivi e input, migliorando così l'esperienza dell'utente finale.

Il web server utilizza Python Flask, un framework leggero che gestisce il routing delle richieste tra il front-end e i modelli di intelligenza artificiale del back-end. Flask è flessibile e facile da integrare, ideale per la comunicazione tra le componenti.

Il back-end è interamente sviluppato in Python, sfruttando le potenti librerie di Hugging Face per implementare modelli IA avanzati. Hugging Face offre modelli pre-addestrati per compiti di elaborazione del linguaggio naturale, consentendo di fornire risposte intelligenti e analisi rapide con un minimo sforzo di sviluppo. Questa architettura offre scalabilità, facilità di integrazione tra front-end e back-end e un'interazione avanzata con l'utente grazie all'IA e alle capacità vocali del browser. È progettata per essere efficiente, modulare e pronta per evoluzioni future.

2.3. Librerie client web

2.3.1. Bootstrap libraries

Per il client front-end HTML5, JavaScript, Css ho scelto di utilizzare Bootstrap. Una delle librerie JavaScript per applicazioni web più diffuse, sviluppata da Twitter. Bootstrap semplifica enormemente la progettazione di interfacce responsive, cioè che si adattano automaticamente a dispositivi di varie dimensioni (desktop, tablet, smartphone), migliorando l'accessibilità e la *user experience* senza dover scrivere codice CSS complesso. È particolarmente utile per creare layout strutturati e uniformi. Offre una vasta gamma di componenti e utility per lo sviluppo web front-end. La versione che utilizzeremo è la 5.

Riferimento al link <https://getbootstrap.com/>

2.3.2. JQuery

Per la manipolazione della pagina Html ho scelto di utilizzare jQuery, una libreria JavaScript open-source ampiamente utilizzata per semplificare lo sviluppo web interattivo. È stata rilasciata nel 2006 da John Resig e da allora è diventata una delle librerie JavaScript più popolari al mondo.

I principali vantaggi di jQuery sono che semplifica la manipolazione del DOM (Document Object Model): jQuery fornisce un'ampia gamma di metodi e funzioni per selezionare, modificare e manipolare elementi HTML nel DOM. Questo rende più facile e veloce aggiungere, rimuovere, nascondere, mostrare, animare e modificare elementi sulla pagina web.

Gestisce gli eventi in modo efficiente: jQuery semplifica la gestione degli eventi come *clic*, *mouseover*, *focus* e *blur*. Puoi facilmente associare gestori di eventi agli elementi HTML e definire cosa accade quando si verifica un evento. Supporta inoltre AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): jQuery facilita le richieste AJAX, che consentono di caricare dinamicamente contenuti dal server senza ricaricare l'intera pagina. Questo rende le tue pagine web più responsive e interattive.

Riferimento al link <https://jquery.com/>

2.3.3. Handlebars

In aggiunta a Bootstrap Handlebars.js è un popolare motore di templating open-source per JavaScript. Fornisce un modo semplice e potente per generare contenuto HTML dinamico basato sui dati. Handlebars è ampiamente utilizzato nello sviluppo web per creare modelli riutilizzabili per interfacce utente e rendering dinamico dei componenti dell'interfaccia utente in base ai dati dell'utente o allo stato dell'applicazione. È un motore di template JavaScript che consente di creare

interfacce dinamiche in modo semplice. È utile per separare la logica dal markup, migliorando la manutenibilità del codice. In pratica, Handlebars permette di generare HTML in modo dinamico basandosi sui dati forniti, semplificando la gestione delle viste e rendendo l'interfaccia reattiva.

Visualizzazioni di dati: Creazione di grafici, diagrammi e altre visualizzazioni basate sui dati utilizzando modelli.

handlebars

Riferimento al link <https://handlebarsjs.com/>

2.3.4. Web Speech Api

Per la conversione dei comandi vocali in testo nel browser ho scelto di utilizzare la Web Speech API di JavaScript, che è una potente API che consente ai siti web di utilizzare funzionalità di riconoscimento vocale e sintesi vocale, rendendo possibile sia l'interazione tramite la voce sia la generazione di output vocale. La Web Speech API offre supporto per il riconoscimento vocale e la sintesi vocale, ma la compatibilità varia a seconda dei browser. Google Chrome è il browser con il supporto più completo, consentendo l'utilizzo sia del riconoscimento vocale che della sintesi vocale, sia su desktop che su dispositivi mobili. Allo stesso modo, Microsoft Edge, basato su Chromium, supporta entrambe le funzionalità. In Mozilla Firefox, invece, è disponibile solo la sintesi vocale, mentre il riconoscimento vocale non è supportato. Anche Safari, sia su macOS che su iOS, consente solo la sintesi vocale, senza possibilità di utilizzare il riconoscimento vocale. Questo significa che, mentre la sintesi vocale gode di un supporto ampio e diffuso tra i principali browser, il riconoscimento vocale è limitato principalmente ai browser basati su Chromium.

Per informazioni sul supporto cross-browser delle API riferimento al seguente link <https://caniuse.com/?search=web%20speech%20api>

2.4. *Librerie parte server*

2.4.1. *Python*

Per il progetto di sperimentazione delle applicazioni IA serve installare il linguaggio di programmazione Python. La scelta di Python non è casuale in quanto è ampiamente utilizzato per l'analisi dei Big Data e per l'enorme disponibilità di librerie specifiche per IA, da non dimenticare anche la sua assoluta sinteticità nei costrutti di programmazione che riducono al minimo la scrittura di codice ed aumentano l'efficienza nello sviluppo. Per il mio progetto ho utilizzato la versione 3.10.4 per windows a 64 bit.

Il Python è scaricabile dal link <https://www.python.org/ftp/python/3.10.4/python-3.10.4-amd64.exe>

2.4.2. *Flask*

Per la creazione della applicazione web server viene utilizzato Flask, che è un piccolo ma potente framework web per Python.

È adatto sia per piccoli progetti che per grandi applicazioni complesse. La sua filosofia di base è quella di rimanere essenziale, fornendo solo le funzionalità minime necessarie per realizzare un'applicazione web. Con Flask, puoi definire le "rotte" dell'applicazione, ovvero gli indirizzi URL ai quali associare determinate funzioni Python. Queste funzioni possono generare contenuti HTML, processare richieste, interagire con database e così via.

Un'altra caratteristica chiave di Flask è la sua estensibilità. Esistono molte estensioni open-source che aggiungono funzionalità come l'autenticazione, il caricamento di file, l'integrazione con database e così via. Puoi scegliere di usare solo le estensioni di cui hai bisogno, mantenendo così l'applicazione snella. In sintesi, Flask è uno strumento semplice ma potente per creare rapidamente applicazioni web in Python, adatto sia per progetti piccoli che per applicazioni complesse. La sua flessibilità e modularità lo rendono popolare tra gli sviluppatori Python.

Riferimento al link <https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/>

2.4.3. Hugging Face libraries for AI

Per le integrazioni server con l'IA, fra le tante disponibili, ho scelto le librerie di Hugging face, che è una piattaforma che offre una vasta gamma di librerie, modelli e datasets open-source per l'IA, HF specializzata nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e in altri compiti di apprendimento automatico. Per trovare modelli di IA opensource che rispondano alle nostre specifiche esigenze dobbiamo aprire il browser e navigare sul sito ufficiale.

Per poter esplorare tutti i task, modelli e datasets è necessario andare sulla pagina web <https://huggingface.co/models>, ma ai fini del progetto ci limiteremo all'uso di primo modello della

categoria **Computer Vision** con il compito che elaborare input di immagini (scontrini e ricevute nel caso specie). Il primo modello identificato per l'uso nel progetto di riconoscimento documenti è *AdamCodd/donut-receipts-extract*³ facente parte dei modelli della area **Image-to-Text** serve per generare una descrizione testuale di un'immagine.

Un secondo modello scelto nella area **Natural Language Processing** lo useremo per creare un chatbot con il compito di elaborare input testuali per analizzarne il contenuto e quindi poter rispondere a domande sul testo analizzato. La categoria del modello utilizzato è appunto la **Question Answering**, questa categoria di permettono data una domanda e un contesto di testo di estrarre la risposta precisa dal contesto fornito. Il modello identificato è *osiria/bert-italian-cased-question-answering*⁴ che è specifico per l'italiano basato sull'architettura BERT⁵ addestrato specificamente per rispondere a domande in lingua italiana su testi dati in input. Alcune caratteristiche principali:

- È un modello "cased", cioè tiene conto delle maiuscole/minuscole
- È basato su BERT, una popolare architettura di language model
- È specializzato per il task di question answering in italiano

2.4.4. spaCy

Per la interpretazione dell'input testuale ho scelto di usare la libreria spaCy in Python specifica per l'elaborazione e interpretazione del linguaggio naturale (NLP). Le sue principali applicazioni sono ad esempio la *Tokenizzazione* che divide il testo in parole, frasi o altri elementi significativi.

³ <https://huggingface.co/AdamCodd/donut-receipts-extract>

⁴ <https://huggingface.co/osiria/bert-italian-cased-question-answering>

⁵**BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): Utilizzato per una vasta gamma di compiti NLP come classificazione di testo, risposta a domande, estrazione di informazioni e altro [3].

Il *Tagging* delle parti del discorso (POS⁶) che permette di identificare le parti del discorso (come nomi, verbi, aggettivi) per ogni parola nel testo.

Il riconoscimento delle entità nominate (NER) cioè riconosce e classifica entità come nomi di persone, organizzazioni, luoghi, date, ecc.

Analizza la struttura grammaticale delle frasi, mostrando le relazioni tra le parole.

Effettua la lemmatizzazione cioè riduce le parole alla loro forma base o lemma (ad esempio, “corse” diventa “correre”).

spaCy è progettata per essere veloce ed efficiente, rendendola ideale per applicazioni di produzione che devono elaborare grandi volumi di testo.

Riferimento al link <https://spacy.io/>

2.4.4. Re

In aggiunta alle librerie spaCy, per la rilevazione ed estrazione di date e ore dal testo, useremo il package “re” di Python che permette di lavorare con le “espressioni regolari”, uno strumento molto potente per cercare e manipolare testi sulla base di un modello di ricerca definito. Grazie a `re`, è possibile individuare ad esempio schemi specifici all'interno di una stringa, come date, numeri, parole chiave o indirizzi email. Alcune delle applicazioni più comuni di questo strumento e che useremo nel nostro progetto sono:

➤ **Ricerca di pattern**

Con le espressioni regolari, puoi facilmente cercare determinate sequenze di caratteri in una stringa. Ad esempio, è possibile cercare parole specifiche o modelli più complessi come numeri di

⁶ Part Of Speech

telefono o indirizzi email, date di calendario ed orari del giorno automatizzando la ricerca di informazioni all'interno di un testo.

➤ Divisione di stringhe

`re` permette di dividere una stringa in più parti, non solo usando separatori semplici come spazi o virgole, ma anche sfruttando modelli complessi. Questo può essere utile, ad esempio, per separare frasi o estrarre parti di testo in base a criteri specifici.

➤ Trovare tutte le occorrenze

Un'altra funzionalità interessante è la possibilità di trovare tutte le occorrenze di un determinato schema all'interno di un testo. Nel nostro progetto lo useremo per individuare tutte le date e le ore presenti nella richiesta di un giustificativo di assenza.

In sintesi, il package `re` è uno strumento essenziale per chi lavora con grandi quantità di testo o per chi ha bisogno di analizzare e rielaborare dati testuali in modo automatico. Semplifica operazioni complesse di ricerca e modifica, permettendo di gestire facilmente informazioni strutturate o semi-strutturate.

2.5. Componenti base applicazione web

Per l'applicazione la struttura prevede una prima pagina "*index.html*" scritta in HTML5 che conterrà la gestione del menù.

Il punto di ingresso della nostra applicazione sarà la pagina web e la struttura sarà la seguente :

Figura 2 – Schema di navigazione pagine

La home page statica *index.html* permetterà, tramite menù realizzato con Bootstrap, di navigare su tre altre pagine web; la prima pagina denominata *ocr_receipt.html*, oggetto anche di spiegazione nel presente capitolo, permetterà il riconoscimento dei dati presenti su uno scontrino caricato dall'utente in formato immagine.

La seconda pagina denominata *inquiry_chat_app.html* consentirà la gestione di chatbot domanda/risposta sulla base di un documento pdf caricato dall'utente via browser; in ultimo la pagina web *vocal_commands.html* che tramite le Web Speech API incluse nel browser acquisirà il comando vocale dal microfono per convertirlo in testo e quindi successivamente far elaborare la stringa del comando vocale al componente server NLP per l'interpretazione ed estrazione dei dati.

2.5.1. Intestazione e librerie di stile

Partiamo quindi con la spiegazione della pagina di ingresso principale cioè la *index.html* definita in HTML5 conterrà nella intestazione le seguenti tags HTML.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>IA Web App</title>
6   <link rel="manifest" href="static/manifest.json" />
7   <!-- iOS and iPadOS icon -->
8   <link rel="apple-touch-icon" href="static/images/favicon-192x192.png">
9
10  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
11  <!-- Inclusione del file CSS di Bootstrap -->
12  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.3/css/bootstrap.min.css">
13  <!-- Stylesheet della app -->
14  <link rel="stylesheet" href="static/css/mytinyaiapp.css">
15  <!-- Font Awesome -->
16  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.min.css">
17  <!-- Material Icons for floating button-->
18  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
```

Figura 3 – Intestazione di *index.html*

Il frammento di codice di *Figura 3* rappresenta la sezione iniziale di intestazione dell'applicazione web basata su intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla struttura della pagina e alle risorse esterne incluse per migliorare il design e l'usabilità. Ogni elemento ha una funzione specifica nel contesto dello sviluppo web, la tag `<!DOCTYPE html>` riportata a riga 1 definisce il documento come **HTML5**, la versione più recente del linguaggio HTML. È essenziale per garantire che i browser interpretino il codice correttamente secondo gli standard moderni.

L'elemento `<html>` racchiude tutto il contenuto della pagina web e il suo attributo `lang="en"` a riga 2 della *Figura 3* specifica la lingua del contenuto, in questo caso l'inglese, un'indicazione importante sia per l'accessibilità (ad esempio per screen reader) sia per l'indicizzazione sui motori di ricerca.

A seguire riga 2 della *Figura 3* troviamo l'elemento `<head>` che contiene informazioni meta relative alla pagina. In particolare:

- `<meta charset="UTF-8">`: Definisce la codifica dei caratteri come UTF-8, una codifica universale che permette di rappresentare praticamente qualsiasi carattere e

simbolo. Ciò garantisce la corretta visualizzazione del testo, specialmente per contenuti multilingue.

➤ `<title>IA Web App</title>`: Il titolo della pagina, che appare nella barra del titolo del browser e negli elenchi dei preferiti. È un elemento importante per l'identità dell'applicazione.

➤ `<meta name="viewport">`: Questo tag è fondamentale per le applicazioni web responsive. Specifica come il contenuto della pagina deve essere visualizzato su dispositivi mobili, adattando larghezza e scala per una corretta fruizione su schermi di diverse dimensioni.

Importantissimo il collegamento di riga 8 che importa il file CSS di **Bootstrap**, un popolare framework front-end che fornisce stili predefiniti e componenti per creare rapidamente interfacce responsive e moderne. L'utilizzo di Bootstrap semplifica il layout della pagina e consente di sviluppare un'interfaccia consistente su diversi dispositivi.

La pagina include anche uno stylesheet personalizzato, [mytinyaiapp.css](#), che contiene regole di stile specifiche per l'applicazione. Questo file consente di sovrascrivere o aggiungere stili specifici non coperti dal framework di Bootstrap, personalizzando l'aspetto dell'applicazione secondo le esigenze progettuali.

Riga 12 di *Figura 3* include **Font Awesome**, una libreria di icone vettoriali comunemente utilizzata nelle applicazioni web. L'inclusione di questa libreria consente di utilizzare un'ampia gamma di icone scalabili senza dover caricare immagini. *Font Awesome* è molto utile per migliorare la **user experience** (ad esempio con pulsanti o indicatori) e permette di arricchire visivamente l'interfaccia utente.

Il link di riga 13 importa le **Material Icons**, una libreria di icone sviluppata da Google, spesso utilizzata per seguire il Material Design. In particolare, viene usata per elementi specifici come pulsanti flottanti, tipicamente utilizzati nelle applicazioni mobile o web moderne per fornire un'interazione intuitiva e rapida.

2.5.2. Librerie JavaScript

Andiamo ora definire quali sono le librerie JavaScript usate nel progetto.

```
114 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
115 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/handlebars@latest/dist/handlebars.js"></script>
116 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script>
117 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.2/dist/umd/popper.min.js"></script><!-- Tooltip -->
118 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.3/js/bootstrap.min.js"></script>
119 <script src="static/js/script.js"></script>
120 <script src="static/js/messages.js"></script>
```

Figura 4 – Javascript di *index.html*

Il frammento di codice di *Figura 4* rappresenta la parte di inclusione librerie JavaScript della pagina *index.html*. Questo include jQuery, una delle librerie JavaScript più utilizzate. jQuery semplifica le operazioni di manipolazione del DOM (Document Object Model), la gestione di eventi, e l'esecuzione di richieste AJAX (comunicazioni asincrone tra client e server). È particolarmente apprezzato per la sua semplicità d'uso e la capacità di rendere il codice più conciso rispetto al puro JavaScript nativo. Gli attributi “*crossorigin*” e “*referrerpolicy*” inseriti nella tag script consentono rispettivamente: il primo di gestire le risorse caricate da domini diversi rispetto a quello della pagina (come CDN⁷ esterni), assicurando che vengano rispettate le policy di sicurezza, il secondo con il valore *referrerpolicy="no-referrer"* evita che il browser invii i riferimenti del sito chiamante quando effettua richieste di risorse esterne, migliorando la privacy. I principali vantaggi dell'utilizzo di jQuery sono in primis la compatibilità cross-browser: jQuery assicura infatti che il codice funzioni correttamente su diversi browser senza dover implementare soluzioni specifiche per ciascuno. In secondo luogo l'efficienza nello sviluppo: consente di scrivere meno codice per operazioni complesse, migliorando la produttività.

Il frammento di codice della pagina *index.html* a riga 118 della *Figura 4* carica le funzionalità JavaScript di Bootstrap, un framework front-end che fornisce strumenti per la creazione di layout reattivi e interattivi. Mentre i file CSS di Bootstrap gestiscono il layout e l'aspetto visivo, il

⁷ CDN (Content Delivery Network) è una rete distribuita di server utilizzata per ottimizzare la distribuzione di contenuti web, migliorando la velocità di caricamento e riducendo la latenza fornendo risorse da server vicini geograficamente all'utente [4].

JavaScript di Bootstrap permette di aggiungere componenti dinamici e interattivi come modali, menu a discesa, caroselli e tooltips. I principali vantaggi dell'uso di Bootstrap includono l'uso di componenti interattivi: senza dover scrivere codice JavaScript complesso, Bootstrap consente di implementare facilmente componenti dinamici, migliorando l'esperienza dell'utente. Inoltre permette di mantenere uno stile coerente e professionale nell'interfaccia dell'applicazione.

Alla riga 115 di *Figura 4* del frammento di codice della pagina [index.html](#) è incluso [Handlebars](#), un motore di template JavaScript che permette di separare la logica dal codice HTML. Handlebars consente di creare modelli (template) che possono essere dinamicamente riempiti con i dati, per generare contenuto HTML in modo efficiente. È rilevante sottolineare che l'utilizzo di Handlebars migliora la manutenibilità del codice separando la logica di presentazione dai dati, si rende il codice più organizzato e facile da aggiornare. Offre inoltre una maggior flessibilità facilitando la creazione di contenuti dinamici nell'interfaccia utente senza dover aggiornare manualmente l'HTML.

Alla riga 116 di *Figura 4* importiamo [moment.js](#), una libreria JavaScript ampiamente utilizzata per la manipolazione, il parsing, la validazione e la formattazione delle date e degli orari. È stata creata per semplificare le operazioni complesse con le date, che spesso risultano difficili da gestire con i metodi nativi di JavaScript.

Alla riga 117 di *Figura 4* importiamo [popper.js](#), una libreria JavaScript progettata per aiutare a posizionare elementi dell'interfaccia utente che “spuntano” fuori dal flusso del documento, come tooltip, popover, dropdown e altri elementi contestuali¹. È particolarmente utile per garantire che questi elementi siano posizionati correttamente rispetto al loro elemento di riferimento, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo o dal contesto del DOM

Per la parte JavaScript è inserito anche uno script personalizzato, [script.js](#), che contiene le logiche e le funzionalità specifiche dell'applicazione. Questo script è il cuore delle interazioni e delle operazioni definite su misura per la web app e ci consente di implementare funzionalità specifiche che non sono coperte da librerie come jQuery o Bootstrap. La separazione del codice JavaScript in file dedicati facilita la manutenibilità e la leggibilità del progetto.

In ultimo abbiamo creato uno script `messages.js` per centralizzare tutti i messaggi costanti usati nel codice javascript.

2.5.3. Interfaccia utente comune per navigazione applicazione web

Per la navigazione fra le pagine (vedi struttura *Figura 2*), sfruttando le funzionalità messe a disposizione da Bootstrap, abbiamo definito una parte html che definisce le voci di menu come mostrato in *Figura 5*.

```
18 <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
19   <div class="container-fluid">
20     <a class="navbar-brand" href="#">WebApp con IA</a>
21     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" data-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false"
22     navigation">
23       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
24     </button>
25     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
26       <ul class="navbar-nav">
27         <li class="nav-item">
28           <a class="nav-link active" data-bs-target="#home" aria-current="page" data-bs-toggle="collapse" href="#"><i class="fa fa-home"></i> Home</a>
29         </li>
30         <li class="nav-item">
31           <a class="nav-link" href="#" data-bs-target="#receipt" data-bs-toggle="collapse"><i class="fa fa-receipt"></i> OCR scontrini</a>
32         </li>
33         <li class="nav-item">
34           <a class="nav-link" href="#" data-bs-target="#inquiry_chat_app" data-bs-toggle="collapse"><i class="fa fa-comment"></i> Chatbot Q&A</a>
35         </li>
36         <li class="nav-item">
37           <a class="nav-link" href="#" data-bs-target="#vocal_commands" data-bs-toggle="collapse"><i class="fa fa-microphone"></i> Assenze da comando vocale</a>
38         </li>
39       </ul>
40     </div>
41   </div>
42 </nav>
```

Figura 5 – Html di navigazione Bootstrap di `index.html`

Questo frammento di codice HTML utilizza Bootstrap per creare una barra di navigazione (*navbar*) responsive e interattiva per un'applicazione web. Esso sfrutta le classi predefinite di Bootstrap e alcune funzionalità integrate come il menu a scomparsa (*collapsible*) per garantire un'interfaccia utente moderna, dinamica e mobile-friendly.

L'elemento `<nav>` crea una barra di navigazione. Le classi Bootstrap *navbar* e *navbar-expand-md* indicano che la barra sarà espansa su schermi di medie dimensioni (MD) o superiori, mentre su dispositivi più piccoli si trasformerà in un menu a scomparsa. *navbar-dark* e *bg-primary* definiscono il tema scuro del testo e lo sfondo blu (la classe *bg-primary* corrisponde al colore predefinito del tema di Bootstrap).

Il link con la classe *navbar-brand* rappresenta il nome o logo dell'applicazione. In questo caso, è semplicemente il testo "WebApp con IA", ma potrebbe essere sostituito da un'immagine o un'icona.

La tag `<button>` a riga 11 del frammento di codice di *Figura 5* crea un pulsante hamburger visibile su schermi piccoli. Quando cliccato, questo pulsante permette di espandere o chiudere il menu di navigazione. La classe `navbar-toggler` e l'attributo `data-bs-toggle="collapse"` attivano la funzione di mostra/nascondi del menu, mentre `data-bs-target` specifica l'elemento HTML (identificato da `#navbarNav`) che sarà espanso/collassato.

Il tag `<div>` con l'attributo `id="navbarNav"` è il contenitore del menu, che include una lista di voci di navigazione definite all'interno di un elenco non ordinato (``). La classe `collapse navbar-collapse` indica che la barra di navigazione sarà collassabile (cioè si nasconde in un pulsante su schermi piccoli).

Ogni voce di menu è contenuta in un elemento `` con la classe `nav-item`, e il link associato utilizza la classe `nav-link` per lo stile. Le icone all'interno delle voci sono gestite tramite Font Awesome, come si vede in `<i class="fa fa-home"></i>` che inserisce un'icona a forma di casa accanto alla voce *"Home"*. Le altre voci di navigazione includono:

- *OCR scontrini*: per il riconoscimento automatico degli scontrini.
- *Chatbot Q&A*: per una funzionalità di chatbot domanda e risposta.
- *Assenze da comando vocale*: per l'interazione vocale legata alla gestione delle assenze.

Figura 6 e Figura 7 rappresentano due esempi di come viene mostrato il menu con la struttura tecnica su descritta.

Figura 6 – *Esempio menu di navigazione da Browser Desktop*

Figura 7 – Esempio menu di navigazione da Browser Mobile

Definite le voci di menu e la loro rappresentazione grafica passiamo alla definizione dell'aspetto grafico della pagina Home. Per il caricamento della pagina della pagina di default nella sezione html di navigazione della *index.html* abbiamo inserito “*active*” sullo stile del link della voce di menu “*Home*” come mostrato nella *Figura 8*.

```
<li class="nav-item">  
<a class="nav-link active" data-bs-target="#home" aria-current="page" data-bs-toggle="collapse" href="#"><i class="fa fa-home"></i> Home</a>  
</li>
```

Figura 8 – Frammento menu per selezione pagina default.

Dunque la nostra applicazione di default si apre sulla *Home* e si presenta come mostrato in *Figura 9*.

Figura 9 – index.html pagina di default.

Figura 9 mostra graficamente l’apertura di default della applicazione su un dispositivo mobile, con il menu a scomparsa in altro a destra e un carosello (carousel⁸) al centro che mostra, in aggiunta al menu a scomparsa, tutte le funzionalità disponibili nella applicazione. Le frecce laterali di metà pagina permettono infatti di scorrere su altri due pannelli che mostrano altre funzionalità disponibili come mostrato in Figura 10.

⁸ Il **carousel** in un'applicazione web è un componente che permette di mostrare una serie di immagini o contenuti in modo scorrevole, spesso con un effetto di transizione automatica o manuale. Viene utilizzato per creare gallerie di immagini, slideshow o per evidenziare contenuti in modo visivamente accattivante e interattivo [5].

Figura 10 – *index.html* blocchi card di un carosello.

Come mostrato in *Figura 10*, per rendere più accattivante l'applicazione all'interno del carosello sono stati inseriti dei blocchi "card". Il componente card di Bootstrap 5 infatti è particolarmente adatto alla presentazione delle funzionalità in quanto è un contenitore flessibile e versatile utilizzato per raggruppare contenuti in modo organizzato ed esteticamente gradevole. Le card possono includere immagini, testo, pulsanti e altri elementi, rendendole ideali per visualizzare informazioni strutturate come prodotti, articoli o profili. Ogni card è facilmente personalizzabile con vari stili e layout predefiniti, offrendo un design coerente e responsive che si adatta a diverse risoluzioni e dispositivi, mantenendo un aspetto professionale. Di seguito un frammento di una card realizzata con relativa spiegazione.

```

<div id="carouselIAWebApp" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <div class="cards-wrapper">
        <div class="card" style="width: 18rem;">
          
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">OCR scontrini</h5>
            <p class="card-text">Esplora l&apos;applicazione IA con OCR per il riconoscimento di uno scontrino fiscale.</p>
            <a href="#" onClick="goMenu('receipt')" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-search"></i> Esplora</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Figura 11 – *index.html* blocco html card di un carosello.

Nel su mostrato frammento di codice HTML ogni elemento del carosello (`carousel-item`) contiene una card.

- La classe “*carousel-item active*” indica che questo elemento è il primo e attivo nel carosello.
- All'interno del carosello, c'è un div con la classe “*cards-wrapper*”, che contiene una *card* strutturata per visualizzare contenuti in modo elegante.
- La *card* ha un'immagine in cima (“*card-img-top*”), seguita da un blocco di contenuti testuali (“*card-body*”), che include un titolo (“*card-title*”), una breve descrizione (“*card-text*”), e un pulsante che invita l'utente a esplorare ulteriormente l'applicazione.
- Il pulsante utilizza una funzione JavaScript (`*goMenu('receipt')*`) per navigare a una sezione specifica della pagina, con una classe “*btn btn-primary*” per applicare lo stile di Bootstrap e un'icona (tramite “Font Awesome”).

Questa struttura consente di visualizzare una serie di *card* all'interno di un carosello, con immagini e testi interattivi, ideale per presentare funzionalità della applicazione.

Definite le voci di menu e la loro rappresentazione grafica, la struttura html base per consentire la navigazione passiamo ora a definire i costrutti tecnici di codice JavaScript che effettuano materialmente la navigazione, cioè il passaggio da una funzionalità ad un'altra.

Il concetto base della struttura applicazione web html è l'uso di una *Single Page Application* (SPA) che è un'applicazione web che carica una singola pagina HTML e aggiorna dinamicamente i

contenuti in risposta alle interazioni dell'utente, senza richiedere il ricaricamento completo della pagina. Questo approccio permette un'esperienza più fluida e simile a quella delle applicazioni desktop, poiché solo le parti della pagina che cambiano vengono ricaricate, riducendo i tempi di attesa e il consumo di banda. La SPA nel nostro caso è costruita utilizzando i framework JavaScript jQuery, Bootstrap ed Handlebars, che gestiscono la logica dell'interfaccia utente e la manipolazione del DOM (Document Object Model) direttamente nel browser. Il backend viene utilizzato principalmente per fornire dati tramite API in formato JSON e non attraverso richieste asincrone. Tra i principali vantaggi delle SPA troviamo un'esperienza utente migliorata grazie alla riduzione dei tempi di caricamento e una navigazione più reattiva.

Per quanto su esposto per la SPA dobbiamo quindi già caricare all'apertura della pagina principale della nostra applicazione (*index.html*) tutte la parti html relative alle tre funzionalità che abbiamo implementato. Per fare ciò, senza perdere in termini di modularità della applicazione, nella *index.html* sono state inserite tre apposite div che hanno la funzione di segnaposto (*Figura 12*).

```
<!-- OCR Scontrini-->
<div id="receipt" class="collapse content" >
</div>
<!-- Chatbot Q&A-->
<div id="inquiry_chat_app" class="collapse content" >
</div>

<!-- Assenze da comandi vocali -->
<div id="vocal_commands" class="collapse content" >
</div>
```

Figura 12 – *index.html* div segnaposto per caricamento pagine.

Il frammento di codice HTML di *Figura 12* definisce tre sezioni di contenuto separate che possono essere mostrate o nascoste all'interno di una pagina web grazie alla classe *collapse* di Bootstrap. Ogni div è identificato da un id univoco, che rappresenta una specifica funzionalità dell'applicazione:

- OCR Scontrini: la sezione con id *receipt* è dedicata alla funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per gli scontrini.
- Chatbot Q&A: la sezione con id *inquiry_chat_app* è per il chatbot, utilizzato per rispondere alle domande degli utenti.
- Assenze da comandi vocali: la sezione con id *vocal_commands* gestisce l'interazione con l'utente tramite comandi vocali.

Queste sezioni, essendo collassabili (grazie alla classe *collapse*), non sono visibili inizialmente e possono essere visualizzate o nascoste in base alle interazioni dell'utente.

Per caricare dinamicamente le suddette div con il rispettivo contenuto delle pagine html, identificate e descritte precedentemente in *Figura 2*, useremo jQuery come mostrato in *Figura 13*.

```
    $('#receipt').load('ocr_receipt');  
    $('#inquiry_chat_app').load('inquiry_chat_app');  
    $('#vocal_commands').load('vocal_commands');  
  </script>  
</body>  
</html>
```

Figura 13 – JavaScript per caricamento pagine esterne.

`$('#receipt').load('ocr_receipt');`: questo comando carica il contenuto della pagina o del file *ocr_receipt.html* all'interno del div con id *receipt*.

`$('#inquiry_chat_app').load('inquiry_chat_app');`: allo stesso modo, carica il contenuto di *inquiry_chat_app.html* nel div corrispondente.

`$('#vocal_commands').load('vocal_commands');`: carica il contenuto della pagina *vocal_commands.html* nella sezione apposita relativa ai comandi vocali.

In sostanza, questo codice permette di caricare dinamicamente parti dell'applicazione web senza dover ricaricare l'intera pagina, migliorando l'efficienza e l'esperienza utente. Ogni sezione può essere popolata con contenuti specifici relativi a funzionalità differenti (OCR, chatbot, comandi vocali).

E' importante notare che lo script in *Figura 13* è stato collocato prima della fine della pagina [index.html](#) per avere nel DOM della pagina già caricate le sezioni segnaposto. Infatti collocare gli script alla fine della pagina HTML consente un caricamento più veloce e previene problemi di esecuzione del codice che dipende dalla presenza di elementi HTML non ancora caricati.

Definite le sezioni div di caricamento degli html delle funzioni web implementate, passiamo in come ultima parte del paragrafo di navigazione alla esposizione e spiegazione degli script di attivazione e disattivazione delle pagine. Per navigare fra le pagine, div nel nostro caso essendo SPA, utilizzeremo lo script di *Figura 14*

```
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
    const navLinks = document.querySelectorAll('.nav-link');
    const contents = document.querySelectorAll('.content');

    navLinks.forEach(link => {
      // Registra cambio pagina attiva al click della voce di menu
      link.addEventListener('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        const page = e.target.getAttribute('data-bs-
target').substring(1);
        contents.forEach(content => {
          content.classList.remove('show');
        });
        console.log(page);

        document.getElementById(page).classList.add('show');

        navLinks.forEach(navLink => {
          navLink.classList.remove('active');
        });
        e.target.classList.add('active');
      });
      // Mostra link menu attivo
      if (link.classList.contains('active')) {
        const page = link.getAttribute('data-bs-target').substring(1);
        contents.forEach(content => {
          content.classList.remove('show');
        });
        console.log(page);

        document.getElementById(page).classList.add('show');
      }
    });
  });
</script>
```

Figura 14 – JavaScript per attivazione/disattivazione div.

In *Figura 14* è mostrato il codice JavaScript, integrato con Bootstrap, gestisce la della nostra applicazione web. Viene eseguito quando il documento HTML è completamente caricato grazie all'evento *"DOMContentLoaded"*. Ecco una spiegazione dettagliata di come funziona:

In primis lo script effettua la selezione degli elementi:

- `const navLinks = document.querySelectorAll('.nav-link');`: Questa riga seleziona tutti gli elementi del menu con la classe *"nav-link"*, che rappresentano i collegamenti di navigazione.
- `const contents = document.querySelectorAll('.content');`: Questa riga seleziona tutte le sezioni della pagina che contengono il contenuto, individuate dalla classe *"content"*. Queste sezioni saranno mostrate o nascoste a seconda del collegamento selezionato.

Selezionati gli elementi di navigazione viene attivata la gestione del clic sui link:

- `navLinks.forEach(link => { ... })`: Per ogni link di navigazione, viene aggiunto un listener di eventi che gestisce il comportamento al clic.
- `link.addEventListener('click', (e) => { ... })`: Quando un link viene cliccato, viene eseguita una funzione che:
 - `e.preventDefault();`: Evita che il comportamento predefinito del link (come il ricaricamento della pagina) venga eseguito.
 - `const page = e.target.getAttribute('data-bs-target').substring(1);`: Estrae il valore dell'attributo *"data-bs-target"* del link cliccato. Questo valore rappresenta l'id della sezione di contenuto che deve essere visualizzata, ad esempio *"#receipt"*. La funzione `substring(1)` rimuove il carattere *"#"* per ottenere solo il nome dell'id (es. *"receipt"*).
 - Nasconde tutte le sezioni: `contents.forEach(content => { content.classList.remove('show'); });`: Rimuove la classe *"show"* da tutte le sezioni di contenuto, nascondendole.

- Mostra la sezione corrispondente:
`document.getElementById(page).classList.add('show');`: Aggiunge la classe “show” alla sezione di contenuto corrispondente all'id estratto, rendendola visibile.
- Aggiorna il menu attivo: `navLinks.forEach(navLink => { navLink.classList.remove('active'); });`: Rimuove la classe “active” da tutti i link del menu per disattivare quelli non selezionati. Quindi aggiunge la classe “active” al link appena cliccato con `e.target.classList.add('active');`.

In ultimo viene gestita la visualizzazione del link attivo al caricamento della pagina:

- `if (link.classList.contains('active')) { ... }`: Controlla se un link ha già la classe “active” (indicando che è la pagina attiva predefinita al caricamento della pagina).
- Se il link è attivo, nasconde tutte le sezioni e mostra solo quella corrispondente al link attivo.

Con il su descritto script si gestisce pertanto la navigazione tra diverse sezioni di una pagina web senza dover ricaricare l'intera pagina. Ogni volta che l'utente clicca su un collegamento del menu, la sezione associata viene visualizzata, mentre le altre vengono nascoste. Inoltre, il link selezionato viene evidenziato con la classe “active”, offrendo all'utente un feedback visivo su quale sezione è attualmente attiva.

2.5.4. Struttura base routing web server Flask

Tutta la struttura base statica impostata necessita di una web server per la pubblicazione delle risorse e l'innescò delle componenti di IA. A tal proposito abbiamo utilizzato Flask web server potente, flessibile e leggero che servirà al nostro scopo. Primo passo che dobbiamo effettuare, trovando in ambiente Python, è creare un ambiente virtuale Python in cui operare. Gli ambienti virtuali in Python sono strumenti molto utili per gestire i progetti in modo garantendo l'isolamento delle dipendenze, la riproducibilità dell'ambiente usando sempre le stesse versioni e la sicurezza riducendo il rischio di conflitti dei pacchetti Python a livello globale della macchina.

Per creare l'ambiente virtuale abbiamo eseguito il comando da prompt windows :

```
python -m venv D:\User\vincw\WebAppAI
```

Creato l'ambiente virtuale Python lo abbiamo attivato con il comando da prompt windows:

```
D:\Users\vincw\WebAppAI\venv\Scripts\activate
```

L'ambiente virtuale Python attivato è identificato dalla scritta (venv) sulla sinistra nella linea comando.

```
(venv) D:\Users\vincw\WebAppAI
```

A questo punto per installare le componenti del web server Flask abbiamo eseguito il comando nell'ambiente virtuale :

```
pip install Flask
```

Per proteggere i nomi di file che verranno caricati con l'applicazione server installare il pacchetto Python Werkzeug⁹ con il comando :

```
pip install Werkzeug
```

Inoltre ci serve esporre il sito sul protocollo https perché le autorizzazioni al microfono di Chrome su dispositivo Android funzionano solo se la url è esposta su tale protocollo. Pertanto dobbiamo installare anche il pacchetto Python Pyopenssl¹⁰ con il comando :

```
pip install pyopenssl
```

Installato il software del web server abbiamo collocato la struttura client web della applicazione secondo quelli che sono in vincoli di Flask. La struttura delle risorse statiche nel framework Flask di Python è fondamentale per la gestione di file che non cambiano durante l'esecuzione dell'applicazione, come CSS, JavaScript e immagini. Esso richiede che tutte le risorse statiche siano collocate all'interno di una cartella chiamata *static*, che deve trovarsi nella directory principale dell'applicazione. Questa convenzione consente a Flask di servire automaticamente i file statici

⁹ Il pacchetto Werkzeug è una libreria WSGI (Web Server Gateway Interface) per Python, progettata per semplificare lo sviluppo di applicazioni web. Fornisce una serie di utilità per la gestione delle richieste e delle risposte HTTP, facilitando la creazione di server web e applicazioni. Werkzeug è particolarmente noto per la sua flessibilità e modularità, rendendolo un componente fondamentale per lo sviluppo di framework web come Flask [6].

¹⁰ PyOpenSSL è una libreria Python che fornisce un'interfaccia per OpenSSL, un toolkit robusto e completo per la crittografia.

attraverso un endpoint predefinito. Abbiamo pertanto definito la struttura tecnica delle risorse statiche della applicazione web nel web server come illustrato in *Figura 15*.

Figura 15 – *Flask struttura applicazione web*.

Sotto la cartella *static* sono collocate tutte le risorse necessarie al funzionamento delle pagine web e nella cartella *template* gli html di indice e delle varie funzionalità.

A completamento della struttura abbiamo implementato il componente Python *IAWebAppFlaskServer.py* con il compito di gestire l'accesso alle risorse web, il routing delle pagine e la chiamata alle componenti della IA.

```

import os
from flask import Flask, flash, request, redirect, render_template
from werkzeug.utils import secure_filename

debug = True
UPLOAD_FOLDER = 'D:/temp/uploads'
ALLOWED_EXTENSIONS = {'txt', 'pdf', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'}

app = Flask(__name__)
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 16 * 1000 * 1000
app.config['SECRET_KEY'] = '12345'

def allowed_file(filename):
    return '.' in filename and \
        filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS

@app.route("/")
def def_home():
    message = "This it root"
    return render_template('index.html',
                           message=message)

@app.route("/<template>")
def def_template(template):
    message = "This template redirect"
    return render_template(f'{template}.html',message=message)

if __name__ == "__main__":
    app.run(host="0.0.0.0", port=8000, debug=True)

```

Figura 16 – Python, file *IAWebAppFlaskWebServer.py*.

Il nostro componente Python su mostrato in *Figura 16* ha come base principale il framework Flask utilizzato per gestire le richieste web e generare le risposte, mentre *os* è un modulo nativo di Python che consente di interagire con il file system. *secure_filename* della libreria *werkzeug* viene utilizzato per proteggere i nomi dei file caricati, assicurando che non contengano caratteri pericolosi. Nel source Python subito dopo la parte di import si definisce la cartella di destinazione per i file caricati dagli utenti tramite il parametro *UPLOAD_FOLDER*. Il set *ALLOWED_EXTENSIONS* elenca i formati di file consentiti per l'upload (ad esempio, immagini e documenti).

L'istanza dell'applicazione Flask viene creata con `Flask(__name__)`, e le impostazioni specifiche dell'applicazione vengono configurate utilizzando `app.config`. In cui si specificano:

- La cartella dove verranno salvati i file caricati.
- La dimensione massima per i file caricati, fissata a 16 MB.
- Una chiave segreta (secret key), che è essenziale per gestire sessioni e altre funzionalità di sicurezza, come la protezione contro attacchi CSRF (Cross-Site Request Forgery).

La funzione `allowed_file(filename)` verifica se il file caricato ha un'estensione valida. Controlla che il file abbia un'estensione e che questa sia presente nella lista di quelle consentite (`ALLOWED_EXTENSIONS`).

La parte di routing, identificata nel codice da `@app.route`, consente di mappare percorsi URL a funzioni specifiche. Nel nostro caso abbiamo mappato il contesto applicativo di default con l'apertura della nostra pagina principale `index.html`.

Infatti il frammento di codice di seguito mostrato in Figura 17 associa al contesto applicativo di apertura (lo slash) la pagina `index.html`

```
@app.route("/")
def def_home():
    message = "This it root"
    return render_template('index.html',
                           message=message)
```

Figura 17 – Python, frammento di codice del file `IAWebAppFlaskWebServer.py`.

```
@app.route("/<template>")
def def_template(template):
    message = "This template redirect"
    return render_template(f'{template}.html', message=message)
```

Figura 18 – Python, frammento di codice del file `IAWebAppFlaskWebServer.py`.

Il frammento di codice di Figura 18 definisce in aggiunta di una rotta dinamica che gestisce vari template basati sull'URL visitato. Ad esempio se si accede direttamente a `/index`, la funzione tenta di caricare il file `index.html` e di renderizzarlo con un messaggio personalizzato.

In ultimo con `app.run(host="0.0.0.0", port=8000, debug=True, ssl_context='adhoc')` si avvia l'applicazione Flask specificando che il server deve essere eseguito su `host="0.0.0.0"` (il che significa che è accessibile da qualsiasi indirizzo IP) e sulla porta 8000. L'opzione `debug=True` abilita la modalità di debug, utile durante lo sviluppo, perché fornisce messaggi di errore dettagliati e aggiorna automaticamente l'applicazione quando si fanno modifiche al codice. Inoltre aggiungendo in avvio il parametro `ssl_context='adhoc'` ci consente di generare automaticamente un certificato SSL autofirmato per usare HTTPS in ambienti di sviluppo. Questo facilita il testing dell'applicazione in HTTPS senza richiedere configurazioni di certificati esterni. È importante sottolineare che questa soluzione è pensata solo per lo sviluppo, poiché i certificati autofirmati non garantiscono la sicurezza di un certificato certificato da un'autorità di certificazione (CA) affidabile, come richiesto in un ambiente di produzione.

Per avviare il server Flask dovremo eseguire il comando :

```
python.exe D:\Users\vincw\WebAppAI\IAWebAppFlaskServer.py
```

Avviato il server in console Python vedremo quanto mostrato in *Figura 19*.

```
python.exe D:\Users\vincw\WebAppAI\IAWebAppFlaskServer.py
```

```
* Serving Flask app 'IAWebAppFlaskServer'
```

```
* Debug mode: on
```

```
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
```

```
* Running on all addresses (0.0.0.0)
```

```
* Running on https://127.0.0.1:8000
```

```
* Running on https://192.168.1.191:8000
```

```
Press CTRL+C to quit
```

```
* Restarting with stat
```

```
* Debugger is active!
```

```
* Debugger PIN: 466-810-509
```

Figura 19 –Frammento console Python per avvio server Flask.

Il contenuto della console Python presentato evidenzia l'avvio di un'applicazione Flask, un framework web per Python, e fornisce informazioni importanti sullo stato del server e sulla modalità di esecuzione.

In primo luogo, la riga che indica `"* Serving Flask app 'IAWebAppFlaskServer'"` conferma che l'applicazione Flask è stata avviata correttamente e che il nome del file principale dell'applicazione è *IAWebAppFlaskServer.py*. Questo è un passaggio cruciale, poiché indica che il framework ha riconosciuto e caricato il file contenente la logica dell'app.

Successivamente, la console segnala `"* Debug mode: on*"`, il che significa che l'applicazione è in modalità di debug. Questa modalità è utile durante lo sviluppo, poiché fornisce dettagli sugli errori e consente il riavvio automatico dell'app ogni volta che si apportano modifiche al codice. Tuttavia, è importante notare che questa modalità non è sicura per l'uso in produzione, come sottolineato dall'avviso: *"WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead."* Questo avviso serve a ricordare agli sviluppatori che un server di sviluppo come quello fornito da Flask non è progettato per gestire carichi di lavoro elevati o per garantire la sicurezza necessaria in un ambiente di produzione.

La console continua mostrando che il server è in esecuzione su tutti gli indirizzi disponibili (0.0.0.0), il che significa che può accettare connessioni da qualsiasi interfaccia di rete. Inoltre, vengono forniti gli URL specifici su cui l'applicazione è accessibile: `"Running on https://127.0.0.1:8000"` e `"Running on https://192.168.1.191:8000"`. L'indirizzo 127.0.0.1 rappresenta il localhost, mentre 192.168.1.191 indica un indirizzo IP locale accessibile all'interno della rete.

Infine, la console fornisce informazioni sul debugger attivo con la riga `"* Debugger is active!*"` e mostra un PIN del debugger (in questo caso, "466-810-509"). Questo PIN è utilizzato per autenticare l'accesso al debugger interattivo di Flask, consentendo agli sviluppatori di esaminare lo stato dell'applicazione e diagnosticare eventuali problemi.

Capitolo 3

Applicazione IA con OCR per riconoscimento uno scontrino fiscale.

Introduzione

Il presente capitolo esplora l'implementazione di una applicazione web che interagisce con componenti server implementati con soluzione basata su intelligenza artificiale per la lettura automatica di scontrini fiscali. Utilizzando la tecnologia OCR (Optical Character Recognition), l'applicazione è in grado di analizzare immagini di scontrini e convertirle in testo leggibile, facilitando l'estrazione automatica di informazioni come importi, date e dettagli delle transazioni. Nella trattazione del progetto verrà inizialmente approfondita la definizione di OCR e le sue caratteristiche, quindi definita e spiegata la struttura tecnica implementata per la applicazione client web e del web server che andremo ad utilizzare. Illustrerò quindi la pagina web strutturata per l'utilizzo del OCR, a seguire spiegheremo l'implementazione di un web server che si occuperà dell'instradamento/routing verso i servizi REST che permetteranno l'utilizzo delle componenti server Python IA per l'OCR.

3.1. *Cos'è l'OCR*

L'Optical Character Recognition (OCR) è un processo di intelligenza artificiale che consente di estrarre ed identificare testo presente in immagini o documenti digitali.

Gli algoritmi di OCR tipicamente seguono questi passaggi principali:

- Preprocessing dell'immagine

- L'immagine viene elaborata per migliorarne la qualità, rimuovere rumori e distorsioni.
- Tecniche comuni includono binarizzazione, rimozione dello sfondo, regolazione del contrasto.
- Segmentazione
 - L'immagine preprocessata viene suddivisa in componenti più piccole come linee di testo, parole e singoli caratteri.
 - Algoritmi come l'analisi dei contorni e la proiezione vengono utilizzati per individuare questi componenti.
- Estrazione delle caratteristiche
 - Per ogni carattere segmentato, vengono estratte caratteristiche distintive come contorni, loop, intersezioni di linee, ecc.
 - Queste caratteristiche formano un "vettore di caratteristiche" per ogni carattere.
- Classificazione dei caratteri
 - I vettori di caratteristiche dei caratteri vengono confrontati con modelli di caratteri pre-addestrati utilizzando tecniche di machine learning.
 - Algoritmi comuni includono reti neurali, k-nearest neighbors, support vector machines.
 - Il carattere viene classificato come corrispondente al modello carattere più simile.
- Post-elaborazione
 - Le sequenze di caratteri riconosciute vengono perfezionate utilizzando regole linguistiche e dizionari.
 - Errori comuni come mancanza di spaziatura, ortografia errata vengono corretti.

Alcune tecniche avanzate utilizzate negli algoritmi OCR moderni includono:

- **Deep Learning:** Reti neurali convoluzionali e ricorrenti per estrarre caratteristiche e modellare sequenze di caratteri.
- **Modelli di linguaggio:** Utilizzati per migliorare l'accuratezza riconoscendo parole e frasi plausibili.
- **Riconoscimento contestuale:** Sfruttare il contesto di parole vicine e layout geometrico per un riconoscimento più accurato.

L'accuratezza di un algoritmo OCR dipende da fattori come qualità dell'immagine, tipo di font, layout del documento e complessità del linguaggio. Mentre i modelli moderni raggiungono un'elevata precisione su documenti standard, alcuni scenari di OCR più complessi rimangono ancora sfidanti.

3.2. *Definizione specifiche applicazione web per OCR*

Per spiegare il funzionamento l'applicazione di gestione riconoscimento scontrini con OCR abbiamo realizzato il diagramma di sequenza mostrato in *Figura 20*.

Figura 20 – Diagramma di sequenza per OCR scontrini.

All’apertura della applicazione l’utente avrà la possibilità di selezionare una immagine o eventualmente, se da dispositivo mobile, scattare una foto al momento. Selezionata la foto verrà visualizzata l’anteprima della immagine e l’utente potrà premere il bottone “Invia” per inviare l’immagine al server.

L’immagine ricevuta dal server per poter essere salvata nel file system dovrà superare alcuni controlli, verrà verificata se l’estensione è una di quelle ammesse e se il nome del file sia conforme cioè non ci siano caratteri non ammessi dal file system quali ad esempio `\:*?*<>|`.

Superati i controlli il file verrà salvato nel file system e successivamente verrà passato il percorso completo del file appena salvato come parametro alla componente di IA che accederà al file salvato per effettuare il riconoscimento e l’estrazione delle informazioni della immagine dello scontrino. La componente Python si preoccuperà anche di approntare la risposta in un formato json e di restituire la risposta al web server.

Il web server ricevuto il risultato JSON dalla componente IA invierà la risposta al browser dell'utente, che tramite le librerie JavaScript discusse nei capitoli precedenti “renderizzerà” il contenuto in una lista html nel browser.

3.3. *Interfaccia utente client web di gestione OCR*

La pagina web *ocr_receipt.html* che abbiamo progettato visualizza l'area per la gestione del caricamento e l'area per la visualizzazione dei dati ricavati dall'OCR. La pagina si mostra come illustrato in *Figura 21*.

Figura 21 – *ocr_receipt.html* per OCR scontrini.

La pagina illustrata in *Figura 21* è progettata logicamente in tre parti, la prima identificata dal segnaposto ❶ rappresenta un modulo per il caricamento di file, sviluppato utilizzando il framework Bootstrap. Questo modulo permette all'utente di selezionare un'immagine, come una

foto di uno scontrino fiscale, e inviarla al server per l'elaborazione. Il suo design segue una logica che combina elementi di accessibilità e usabilità, tipica delle interfacce moderne.

```
<form method=post id="receiptForm" enctype=multipart/form-data>
  <div class="form-group">
    <label for="receipt-image" class="form-label">Scegliere il file per
Upload</label>
    <input id="receipt-image" accept="image/*;capture=camera" name="receipt-
image" type="file" onchange="preparePreview(this)" class="form-control" data-
browse-on-zone-click="true">
    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="tooltip"
onclick="javascript:sendReceipt()" title="Invia file al server"><i class="fa fa-
cloud-upload"></i> Invia</button>
  </div>
</form>
```

Figura 22 – frammento *ocr_receipt.html* per selezione file.

Il modulo mostrato in *Figura 22* è racchiuso all'interno del tag `<form>`, che utilizza il metodo POST per l'invio dei dati al server. Questo è necessario in quanto il file, trattandosi di un'informazione binaria, deve essere inviato nel formato multipart, specificato attraverso l'attributo `enctype="multipart/form-data"`. Tale formato consente l'invio di file binari, come immagini, al server, rispettando le migliori pratiche per la trasmissione di dati voluminosi.

All'interno del modulo è presente un campo di input di tipo `file`, che permette di selezionare un'immagine dal dispositivo dell'utente:

```
<input id="receipt-image" accept="image/*;capture=camera" name="receipt-image"
type="file" onchange="preparePreview(this)" class="form-control" data-browse-
on-zone-click="true">
```

L'attributo `accept="image/*"` limita la scelta dell'utente ai soli file immagine, garantendo che l'input sia pertinente alla natura del dato da caricare. Inoltre, l'attributo `capture=camera`, su dispositivi mobili, consente di aprire direttamente la fotocamera, migliorando la rapidità con cui l'utente può acquisire e caricare un'immagine.

Il metodo JavaScript `onchange="preparePreview(this)"` attivato al momento della selezione del file consente di eseguire una funzione, utilizzata per generare un'anteprima dell'immagine, fornendo un feedback visivo all'utente prima che il file venga effettivamente inviato. La funzione per la gestione dell'anteprima è inclusa nella pagina di `script.js` e mostrata di seguito :

```

const id_preview_receipt='preview_receipt';

function preparePreview(obj) {
  const [file] = obj.files;
  console.log("file");
  if (file) {
    var preview = document.getElementById(id_preview_receipt);
    console.log('Preview:'+preview);
    preview.src = URL.createObjectURL(file)
  }
}

```

Figura 23 – Frammento JavaScript di *script.js* per la pagina *ocr_receipt.html*.

La prima riga del suddetto codice definisce una costante chiamata `id_preview_receipt`, che contiene il valore `'preview_receipt'`. Questa costante rappresenta l'ID di un elemento HTML del tag `` in cui verrà visualizzata l'anteprima dell'immagine selezionata.

Dichiarata la funzione chiamata `preparePreview`, che accetta un parametro `obj`, che corrisponde all'elemento `<input>` di tipo `file`.

La riga successiva usa la destructuring assignment ¹¹per accedere al primo elemento dell'array `obj.files`, cioè il file selezionato dall'utente. In questo modo, la variabile `file` contiene il riferimento all'immagine caricata.

Quindi si verifica se esiste effettivamente un file selezionato (cioè se `file` è definito).

- `document.getElementById(id_preview_receipt)`: Viene selezionato l'elemento HTML `` (o un altro elemento adatto) con l'ID `preview_receipt`, che è il valore della costante definita in precedenza. L'elemento selezionato viene salvato nella variabile `preview`.

- `preview.src = URL.createObjectURL(file)`: Questa riga è la parte centrale della funzione. Assegna al `src` dell'elemento `img` un URL temporaneo generato dal browser

¹¹ La destructuring assignment è una funzionalità introdotta in JavaScript con ES6 (ECMAScript 2015) che permette di estrarre valori da array o proprietà da oggetti e assegnarli a variabili distinte in modo conciso e leggibile[7].

tramite `URL.createObjectURL(file)`, che permette di visualizzare l'immagine selezionata come anteprima direttamente nel browser, senza doverla prima caricare su un server.

Dopo il campo input per la selezione del file c'è il pulsante di invio è progettato per inviare l'immagine al server attraverso una funzione JavaScript personalizzata:

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="tooltip"
onclick="javascript:sendReceipt()" title="Invia file al server"><i class="fa fa-
cloud-upload"></i> Invia</button>
```

Il pulsante utilizza il sistema di classi di Bootstrap, in particolare `btn btn-primary`, per presentarsi con uno stile coerente con il resto dell'interfaccia. Inoltre, l'icona associata al pulsante, ottenuta tramite Font Awesome (`<i class="fa fa-cloud-upload"></i>`), migliora l'intuitività dell'interfaccia, suggerendo visivamente la funzione del pulsante.

Bootstrap viene utilizzato per fornire una struttura flessibile e responsive al modulo. L'uso delle classi di Bootstrap, come `form-control` e `btn btn-primary`, garantisce un layout ben formattato che si adatta ai diversi dispositivi, migliorando l'esperienza utente.

Inoltre il pulsante è reso interattivo con l'uso della funzione `sendReceipt()`, che viene eseguita al momento del clic, garantendo così un controllo più granulare sul processo di caricamento.

La funzione `sendReceipt()` mostrata in *Figura 24* è invocata quando l'utente preme un pulsante per inviare il file selezionato.

- `var form = $('#receiptForm')[0]`; seleziona il form HTML con l'ID `receiptForm` utilizzando jQuery. La notazione `[0]` restituisce l'elemento DOM nativo.
- `var data = new FormData(form)`; crea un oggetto `FormData`, che permette di inviare i file e altri dati del form tramite una richiesta AJAX.
- `updateProgress(id_progress_receipt, "0", true)`; invoca una funzione che aggiorna la barra di progresso associata all'upload del file. Qui imposta la barra al 0% per resettare il processo appena iniziato.

```

function sendReceipt() {
  console.log("submitted");
  var form = $('#receiptForm')[0];
  var data = new FormData(form);
  $.ajax( {
    url: '/sendReceipt',
    enctype: 'multipart/form-data',
    headers: {
      'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    },
    type: 'POST',
    data: data,
    processData: false,
    contentType: false,
    beforeSend: function( xhr ) {
      updateProgress(id_progress_receipt,"0",true);
    },
    success: function(data){
      updateProgress(id_progress_receipt,"100");
      pushHandlebarsTemplate(data,'receipt_row')
    },
    complete: function(data) {
      updateProgress(id_progress_receipt,"0");
      var preview = document.getElementById(id_preview_receipt);
      preview.src='';
      $("#receipt-image").val('');
    }
  } );
}

```

Figura 24 – Frammento JavaScript di script.js per la pagina ocr_receipt.html.

Viene inoltre utilizzato \$.ajax per inviare la richiesta al server, in questo caso a /sendReceipt, con i seguenti parametri:

- *url: '/sendReceipt'*: Definisce l'endpoint server a cui viene inviata la richiesta.
- *enctype: 'multipart/form-data'*: Specifica l'encoding del form, necessario per l'invio di file.
- *headers*: Aggiunge un header HTTP per permettere il Cross-Origin Resource Sharing (CORS), il quale consente di eseguire richieste da un dominio all'altro.
- *type: 'POST'*: Indica che la richiesta è di tipo POST, adatta per l'invio di dati.
- *data: data*: Invia i dati del form (incluso il file selezionato) come payload della richiesta.

- *processData*: false e *contentType*: false: Disabilitano il processamento automatico e la modifica del tipo di contenuto, essenziali quando si usano file in un form multipart/form-data.
- *beforeSend*: Questa funzione viene eseguita prima dell'invio della richiesta. Qui, la barra di progresso viene resettata a 0% per indicare che il caricamento è iniziato.
- *success*: Viene eseguita al termine dell'operazione con successo. La barra di progresso viene portata al 100%, e poi i dati ricevuti dal server vengono passati a `pushHandlebarsTemplate(data, 'receipt_row')`, che aggiorna dinamicamente il front-end (la lista delle ricevute).
- *complete*: Questa funzione si esegue sempre al termine della richiesta, sia in caso di successo che di errore. La barra di progresso viene resettata a 0%, l'anteprima del file viene svuotata, e il campo input del file viene pulito per permettere all'utente di caricare un nuovo file.

Particolare attenzione alla funzione di renderizzazione `pushHandlebarsTemplate`, che descriveremo più avanti, la quale si occuperà di aggiungere le righe JSON ricevute dal server alla nostra lista che sarà descritta in seguito e identificata nella *Figura 21* dal segnaposto ❸.

La seconda parte della pagina identificata dal segnaposto ❷ è utilizzata per mostrare l'anteprima di un'immagine di uno scontrino fiscale che l'utente ha selezionato per il caricamento.

```
<div class="card" style="width:18em">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title" class="text-
    primary"><center>Anteprima</center></h5>
  </div>
</div>
```

Figura 25 – frammento `ocr_receipt.html` per visualizzazione anteprima.

Il frammento di codice HTML di *Figura 25* rappresenta l'implementazione di una card utilizzando il framework Bootstrap. Le card sono componenti visive comunemente utilizzate per

raggruppare contenuti correlati, combinando testo, immagini e azioni in un formato strutturato e ben definito.

La struttura della card è composta da tre elementi principali:

- La card container: Rappresenta l'intero contenitore della card e gestisce le dimensioni e lo stile della card stessa.
- L'immagine di anteprima: Un elemento visuale per mostrare l'immagine caricata dall'utente.
- Il corpo della card: Contiene il titolo, che indica la funzione della card.

Il contenitore principale della card è creato con il tag `<div>` e la classe `card`, che è parte del sistema di componenti di Bootstrap. Questa classe conferisce al contenitore un aspetto predefinito di card, con bordi arrotondati e un'ombreggiatura leggera. Lo stile inline `style="width:18em"` imposta la larghezza della card a 18em, una misura che utilizza le dimensioni del font come unità, rendendo la card responsive a diversi schermi e dispositivi.

L'anteprima della immagine è realizzata tramite la tag `` all'interno della card e rappresenta l'immagine di anteprima dello scontrino fiscale selezionato dall'utente.

- `class="card-img-top"`: Questa classe di Bootstrap assicura che l'immagine venga visualizzata nella parte superiore della card e si adatti automaticamente alle dimensioni della card stessa.
- `id="preview_receipt"`: L'attributo `id` è utilizzato per identificare univocamente l'elemento. Il valore di `src` verrà modificato tramite JavaScript per mostrare l'immagine selezionata dall'utente nel modulo di caricamento, aggiornando dinamicamente il contenuto visuale.
- `src="#"`: L'attributo `src` specifica il percorso dell'immagine. In questo caso, è impostato su `#`, che indica che nessuna immagine viene mostrata inizialmente, ma verrà sostituita da un'anteprima una volta caricata l'immagine corretta.

- *alt="Qui vedrai l'anteprima dello scontrino"*: Il testo alternativo (alt) viene visualizzato se l'immagine non è disponibile. Serve anche come descrizione per migliorare l'accessibilità, ad esempio per utenti con disabilità visive che utilizzano screen reader.

La terza parte della pagina illustrata in *Figura 21* ed identificata dal segnaposto ③ è composta da codice HTML che integra Bootstrap per la gestione dell'interfaccia utente responsiva e Handlebars per la generazione dinamica di contenuti nel contesto di un'applicazione web. L'obiettivo principale è creare una tabella dinamica in cui vengono visualizzate le spese effettuate e rilevate dalla funzione OCR, con informazioni come la ragione sociale, la data, l'ora e l'importo.

```

    <h5 class="card-title text-center"><i class="fa fa-money-bill"></i> Le
mie spese</h5>
    <div class="container">
        <div class="row gx-1">
            <div class="col-1 col-md-1 border bg-light"><b>#</b></div>
            <div class="col-11 col-md-4 border bg-light"><b>Ragione sociale</b></div>
            <div class="col-4 col-md-2 border bg-light"><b>Data</b></div>
            <div class="col-3 col-md-2 border bg-light"><b>Ora</b></div>
            <div class="col-3 col-md-2 border bg-light"><b>Importo</b></div>
            <div class="col-2 col-md-1 border bg-light flex-column"></div>
        </div>
        <!-- Receipt List -->
        <div class="col-12" id="receipt_row_list">
            <div id="no_rows" class="alert alert-warning text-center" role="alert">
                Lista vuota
            </div>
        </div>
        <script id="receipt_row_template" type="text/x-handlebars-template">
            {% raw %}
            <div id="receipt_id{{inc @index}}" class="row gx-1 {{#isEven
@index}}row-odd{{else}}row-even{{/isEven}}">
                <div class="col-1 col-md-1 border ">{{getIndex}}</div>
                <div class="col-11 col-md-4 border ">{{store_addr}}</div>
                <div class="col-4 col-md-2 border ">{{date}}</div>
                <div class="col-3 col-md-2 border ">{{time}}</div>
                <div class="col-3 col-md-2 border ">{{total}}</div>
                <div class="col-2 col-md-1 border "> <button type="button" class="btn
btn-no-border d-block"
onclick="javascript:deleteReceiptById('receipt_id{{getIndex}}')"
title="Cancella"><i class="fas fa-trash icon-dark"></i></button></div>
            </div>
            {% endraw %}
        </script>
    </div>
</div>

```

Figura 26 – frammento html statico di *ocr_receipt.html* per renderizzazione lista.

In *Figura 26* la riga con la classe `card-title` definisce il titolo della card, utilizzando la classe `card-title` di Bootstrap per formattarlo, e `text-center` per centrarlo orizzontalmente. L'icona di Font Awesome (`fa fa-money-bill`) arricchisce visivamente il titolo "Le mie spese".

La pagina utilizzando il sistema a griglia di Bootstrap, il layout si adatta dinamicamente a diverse dimensioni di schermo. Le classi `col-*` definiscono la larghezza delle colonne in base alla larghezza dello schermo. Ad esempio, `col-1` indica che su schermi piccoli (mobile) la colonna occuperà 1/12 dello schermo, mentre `col-md-1` stabilisce lo stesso comportamento su schermi medi (tablet). Le celle della tabella hanno un bordo (`border`) e uno sfondo leggero (`bg-light`) per migliorare la leggibilità.

A seguire l'intestazione viene visualizzato una div con messaggio di avviso qualora la lista delle ricevute sia vuota o non sia stato ancora effettuata nessuna operazione di riconoscimento. Viene utilizzato il componente `alert` di Bootstrap, con la classe `alert-warning` per colorare l'avviso di giallo e attirare l'attenzione dell'utente.

Molto importante la parte relativa al template Handlebars identificata dal seguente codice:

```
<script id="receipt_row_template" type="text/x-handlebars-template">
  {% raw %}
  <div id="receipt_id{{inc @index}}" class="row gx-1 {{#isEven @index}}row-odd{{else}}row-even{{/isEven}}>
    <div class="col-1 col-md-1 border">{{getIndex}}</div>
    <div class="col-11 col-md-4 border">{{store_addr}}</div>
    <div class="col-4 col-md-2 border">{{date}}</div>
    <div class="col-3 col-md-2 border">{{time}}</div>
    <div class="col-3 col-md-2 border">{{total}}</div>
    <div class="col-2 col-md-1 border"> <button type="button" class="btn btn-no-border d-block"
onclick="javascript:deleteReceiptById('receipt_id{{getIndex}}')"
title="Cancella"><i class="fas fa-trash icon-dark"></i></button></div>
  </div>
  {% endraw %}
</script>
```

Figura 27 – frammento html dinamico di `ocr_receipt.html` per renderizzazione lista.

Il codice di *Figura 27* è un template Handlebars, utilizzato per generare dinamicamente elementi HTML all'interno di una pagina web, come nel caso di una lista di scontrini visualizzata in una tabella. Handlebars è un motore di templating che consente di separare la logica di presentazione dai dati, facilitando il riuso di codice e la sua manutenzione.

In questo caso specifico, il template è predisposto per creare una riga HTML che rappresenta un singolo scontrino all'interno di una lista. Il template utilizza delle espressioni Handlebars come `{{inc @index}}` per incrementare e visualizzare l'indice della riga, `{{store_addr}}` per mostrare l'indirizzo del negozio, `{{date}}` per la data della transazione e `{{total}}` per l'importo dello scontrino. Questi dati, contenuti tra doppie parentesi graffe, verranno sostituiti con i relativi valori dinamici forniti dal contesto dell'applicazione.

Il layout HTML generato organizza le informazioni dello scontrino in colonne, seguendo un sistema di griglie tipico di Bootstrap, con la classe `.row` che rappresenta la riga e le classi `.col` per le colonne. Ogni colonna contiene una parte delle informazioni, ad esempio il numero progressivo, l'indirizzo del negozio, la data, l'orario e l'importo totale.

Per migliorare la leggibilità visiva, la classe della riga viene determinata in modo condizionale: viene applicata la classe `row-odd` o `row-even` in base alla parità dell'indice della riga, utilizzando la funzione custom di Handlebars `#isEven`. Questa logica permette di alternare lo stile delle righe, facilitando l'identificazione visiva delle diverse transazioni.

Inoltre, nella colonna dedicata alle azioni, è presente un pulsante con un'icona di un cestino che consente all'utente di eliminare uno scontrino. Al clic del pulsante, viene chiamata una funzione JavaScript che identifica l'elemento da eliminare basandosi sull'indice dell'elemento stesso. Il codice JavaScript che gestisce l'evento di cancellazione è integrato tramite la funzione `deleteReceiptById`, che riceve l'id dello scontrino selezionato e ne gestisce la rimozione dall'interfaccia.

```

let rowindex=0;
Handlebars.registerHelper("inc", function(options)
{
    return ++rowindex;
});
Handlebars.registerHelper("getIndex", function( options)
{
    return rowindex;
});
Handlebars.registerHelper('isEven', function(value, options) {
    if (rowindex % 2 === 0) {
        return options.fn(this);
    } else {
        return options.inverse(this);
    }
});

```

Figura 28 – Frammento JavaScript di *script.js* per la pagina *ocr_receipt.html*.

Partiamo dalle su esposte funzioni Handlebars fornite che rappresentano delle helper functions JavaScript personalizzate che vengono registrate per estendere le capacità del motore di templating Handlebars, utilizzato per la gestione dinamica di contenuti in applicazioni web. Queste helper functions sono strumenti fondamentali per la creazione di logiche personalizzate direttamente nei template, semplificando la visualizzazione di dati strutturati.

La funzione *inc* ha lo scopo di incrementare il valore di un indice, che viene comunemente utilizzato per tracciare il numero di righe o elementi in una lista dinamica, come una tabella o un elenco di ricevute. Nel contesto della visualizzazione di più elementi generati dinamicamente, questa helper function garantisce che ogni elemento venga numerato correttamente. Ogni volta che viene chiamata all'interno di un ciclo Handlebars, essa incrementa una variabile globale o di contesto, restituendo il nuovo valore.

La funzione *getIndex* consente di ottenere e restituire l'indice corrente, senza modificarlo. È utile quando è necessario visualizzare l'indice di un elemento senza alterare l'ordine o il contatore globale. Questo può essere particolarmente importante quando l'indice deve essere mostrato all'interno del template, ad esempio per enumerare le righe di una tabella.

La funzione *isEven* introduce una logica condizionale che verifica se un determinato valore, in questo caso l'indice di una riga, è pari. Se l'indice è pari, la funzione esegue un blocco di codice predefinito; in caso contrario, esegue il codice alternativo. Questa funzionalità è utile per generare

effetti visivi alternati, come l'evidenziazione di righe pari e dispari in una tabella per migliorare la leggibilità, o per applicare stili CSS differenti a elementi specifici.

```
function pushHandlebarsTemplate(data, section_row, section_append ) {
  if (!section_append) {
    section_append=section_row+"_list";
    section_row+"_template";
  }
  let templateSource=$("#"+section_row)[0].innerHTML;
  let templateTarget=Handlebars.compile(templateSource);
  let contentTarget=templateTarget(data);
  $("#no_rows").remove();
  $("#"+section_append).append(contentTarget);
}
```

Figura 29 – Frammento JavaScript di *script.js* per la pagina *ocr_receipt.html*.

Definite le funzioni helper passiamo alla spiegazione della funzione *pushHandlebarsTemplate* in Figura 29, fondamentale per il funzionamento ed a sua volta usata nella funzione di invio dello scontrino (*sendReceipt*) per interpretare il contenuto JSON ricevuto dal server al completamento della richiesta e quindi “renderizzare” nella lista con un *append* di nuova riga.

In particolare la funzione *pushHandlebarsTemplate* si occupa di gestire il rendering dinamico di contenuti in un'applicazione web, utilizzando *Handlebars*, una libreria di templating JavaScript. Questa funzione è progettata per prendere dei dati di dettaglio di uno scontrino e inserirli all'interno di una sezione HTML specifica della pagina, seguendo una struttura predefinita attraverso il *template html* con i segnaposto `{{ }}` mostrato in precedenza in *Figura 27*.

La funzione riceve tre parametri principali:

- *data*, che rappresenta i dati da visualizzare (in formato JSON ricevuti dal server);
- *section_row*, che rappresenta il nome della riga (o sezione) del *template* che deve essere riempita con i dati;
- *section_append*, un parametro opzionale che, se non specificato, viene calcolato automaticamente concatenando il nome della sezione a una stringa fissa (come *_list* o *_template*).

La funzione utilizza *Handlebars* del su mostrato script collega i dati ricevuti al modello predefinito. Prima di tutto, estrae il contenuto del *template HTML* specificato dalla pagina corrente,

utilizzando il suo ID. Questo template contiene i segnaposto `{{nome}}` che corrispondono ai nomi delle variabili inserite nel JSON restituito dal server.

Una volta identificato il template, viene compilato utilizzando il metodo `Handlebars.compile()`. Questo step traduce il codice del template in una funzione in grado di elaborare i dati. Successivamente, la funzione crea il contenuto HTML completo utilizzando i dati passati, attraverso la compilazione del template con il contenuto dinamico.

La funzione `pushHandlebarsTemplate` prima di terminare si occupa poi di modificare il DOM della pagina web. Se esiste un messaggio di placeholder per una lista vuota (ad esempio, la scritta "Lista vuota" che compare quando non ci sono dati), viene rimossa con il metodo `$("#no_rows").remove()`. Infine, il nuovo contenuto generato dal template viene aggiunto alla sezione della pagina identificata dal parametro `section_append`.

3.4. Parte web server di routing per la gestione OCR

Definita la parte client per l'invio dello scontrino al server dobbiamo a questo punto intercettare sul nostro server avviato con `npm start` e definire la rotta `/sendReceipt` invocata dalla parte client web come illustrato nella *Figura 30*.

```

@app.route('/sendReceipt', methods=['GET', 'POST'])
def upload_file():
    if request.method == 'POST':
        # Controlla id del file part sia wuello ammesso
        if 'receipt-image' not in request.files :
            flash('No file part')
            return redirect(request.url)
        file = request.files['receipt-image']
        # Se l'utente non seleziona nessun file, il browser invia
        # un file vuoto senza nome.
        if file.filename == '':
            flash('Nessun file selezionato')
            return redirect(request.url)
        # Controlla che il file abbia l'estensione ammessa
        if file and allowed_file(file.filename):
            # Controlla che il nome del file abbia caratteri NON validi
            filename = secure_filename(file.filename)
            if (debug) :
                print(filename)
            # Salva il file nella cartella configurata
            file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
            # Invoca la componente IA Python per il funzionamento dell'OCR
            jsonresponse =
HFInvoicereceipt.readInfo(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
            if (debug):
                print(jsonresponse)
            return jsonresponse
        return jsonify(error='Metodo request non ammesso'), 403

```

Figura 30 – Python, frammento di codice del file *IAWebAppFlaskWebServer.py*.

Il codice di *Figura 30* utilizza il micro-framework web Flask scritto in Python per implementare un endpoint per il caricamento di file (in questo caso, un'immagine di uno scontrino) che verrà processato da un sistema di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento del testo (OCR). L'endpoint gestisce le richieste HTTP di tipo POST, controlla i file ricevuti e, se validi, li invia ad una funzione di elaborazione OCR.

L'endpoint */sendReceipt* è configurato per accettare sia richieste GET che POST. Tuttavia, l'operazione principale (il caricamento del file) avviene solo quando la richiesta è di tipo POST. La funzione si occupa del controllo e della gestione del file inviato tramite un modulo HTML.

Quando la richiesta è POST, la funzione verifica se il file è stato effettivamente caricato controllando la presenza del campo receipt-image all'interno dei file della richiesta. Se il campo non è presente, l'applicazione restituisce un messaggio d'errore e reindirizza l'utente alla stessa pagina.

Dopo aver verificato la presenza del file, si controlla se l'utente ha selezionato un file vuoto o privo di nome. Se il file non ha nome, viene mostrato un messaggio d'errore che informa l'utente che non è stato selezionato alcun file, e viene eseguito un reindirizzamento alla pagina originale.

Una volta caricato, si verifica che il file abbia un'estensione valida utilizzando la funzione *allowed_file()*. Questa funzione controlla se l'estensione del file corrisponde a uno dei formati ammessi (ad esempio, immagini in formato PNG, JPG, etc.). Il nome del file viene poi reso sicuro con la funzione *secure_filename()*, per prevenire potenziali vulnerabilità legate al nome del file (come iniezioni di comandi).

Il file caricato viene salvato nella directory configurata tramite il parametro *UPLOAD_FOLDER*, che viene definita all'interno della configurazione dell'applicazione Flask. Questo passaggio è cruciale, in quanto permette al server di memorizzare il file temporaneamente per poterlo processare successivamente.

Una volta salvato, il file viene inviato ad una funzione di intelligenza artificiale chiamata *HFinvoicereceipt.readInfo()* del componente Python appositamente sviluppato *HFinvoicereceipt.py*, la quale si occupa di estrarre le informazioni dallo scontrino utilizzando l'OCR (Optical Character Recognition). Questa componente IA è un modulo che utilizza un modello di Hugging Face per il riconoscimento del testo che spigheremo nel paragrafo successivo.

Infine, la funzione restituisce la risposta JSON contenente le informazioni estratte dallo scontrino, che verranno inviate al client.

Nel caso in cui la richiesta non sia di tipo POST (ovvero se il metodo HTTP utilizzato è diverso), viene restituito un errore 403 (Forbidden), indicando che il metodo richiesto non è permesso.

3.5. *OCR in Python con Huggingface transformers library*

Prima di passare alla spiegazione della componente Python IA per OCR *HFinvoicereceipt.py* che utilizza le librerie di Hugging Face, spieghiamo brevemente di seguito le diverse librerie che andremo ad utilizzare e che dovremo installare ed importare nel nostro ambiente virtuale Python.

Le principali librerie base offerte da Hugging Face e che useremo nel progetto includono:

“*Transformers*”: È una libreria open-source per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che offre un'ampia gamma di modelli pre-addestrati per compiti come la classificazione del testo, la generazione di testo, il riconoscimento dell'entità nominata e molto altro ancora.

“*Datasets*”: È una libreria open-source che offre un'ampia raccolta di dataset per l'apprendimento automatico, con un'interfaccia unificata per caricare, preprocessare e utilizzare i dati in modelli di apprendimento automatico.

“*Tokenizers*”: È una libreria open-source per la tokenizzazione dei testi, che offre strumenti per tokenizzare testi in input in una forma che può essere utilizzata dai modelli di apprendimento automatico.

Per installare queste librerie, è possibile utilizzare *pip*, che è uno strumento di linea di comando che viene fornito con l'installazione predefinita di Python.

Ecco come installare le librerie suddette di Hugging Face:

“*Transformers*”: Utilizzare il seguente comando *pip* per installare la libreria Transformers:

pip install transformers

“*Datasets*”: Utilizzare il seguente comando *pip* per installare la libreria Datasets:

pip install datasets

“*Tokenizers*”: Utilizzare il seguente comando *pip* per installare la libreria Tokenizers:

pip install tokenizers

Una volta installate queste librerie, è possibile iniziare a utilizzare i modelli pre-addestrati, i dataset e gli strumenti di tokenizzazione offerti da Hugging Face per svolgere una vasta gamma di compiti nell'elaborazione del linguaggio naturale e nell'apprendimento automatico.

Entriamo nel dettaglio specifico della componente IA Python *HFinvoicereceipt.py* sviluppata per il riconoscimento dell'immagine.

```
import torch
import re
from PIL import Image
from transformers import DonutProcessor, VisionEncoderDecoderModel

device = torch.device('cuda:0' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
processor = DonutProcessor.from_pretrained("AdamCodd/donut-receipts-extract")
model = VisionEncoderDecoderModel.from_pretrained("AdamCodd/donut-receipts-extract")
model.to(device)
```

Figura 31 – Python, frammento di codice del file *HFinvoicereceipt.py*.

Il codice Python di *Figura 31* utilizza la libreria PyTorch e il modello Donut (Document Understanding Transformer) per eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) su immagini di scontrini, estraendo le informazioni contenute nei documenti. Questo approccio combina tecniche di visione artificiale con modelli di linguaggio pre-addestrati per elaborare immagini e convertirle in testo strutturato.

Di seguito la descrizione delle librerie importate nella suddetta componente.

- *torch*: Questa libreria viene utilizzata per il calcolo numerico e per l'addestramento di modelli di deep learning. In particolare, è utilizzata qui per gestire i dispositivi hardware come la CPU o la GPU (CUDA¹²). Installata nel nostro venv Python con il comando :

pip install torch

- *re*: Libreria standard di Python per lavorare con le espressioni regolari, utile per la manipolazione del testo. Già installata di default in ambiente Python.
- *PIL* (Python Imaging Library): Modulo che consente di lavorare con immagini. In questo caso, viene utilizzato per caricare e manipolare le immagini degli scontrini. Installata nel nostro venv Python con il comando :

¹² L'acronimo CUDA sta per Compute Unified Device Architecture1. È una piattaforma di calcolo parallelo e un'API sviluppata da Nvidia che consente l'uso delle GPU (Scheda grafica) per l'elaborazione generale[8].

pip install pillow

- *transformers*: Modulo fornito da Hugging Face per lavorare con modelli pre-addestrati. Qui viene utilizzato per caricare e processare il modello Donut. Installato fra i pacchetti base e già descritto precedentemente nel paragrafo.

Successivamente alla importazione delle su esposte librerie nel codice di *Figura 31* con la riga:

```
device = torch.device('cuda:0' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
```

viene determinato il dispositivo su cui eseguire il modello. Se è disponibile una GPU con supporto CUDA, il calcolo verrà eseguito su di essa; altrimenti, verrà utilizzata la CPU. L'utilizzo di una GPU accelera notevolmente le operazioni di deep learning, come l'elaborazione delle immagini e l'inferenza del modello¹³.

In riferimento al codice di *Figura 31* con le seguenti righe :

```
processor = DonutProcessor.from_pretrained("AdamCodd/donut-receipts-extract")  
model = VisionEncoderDecoderModel.from_pretrained("AdamCodd/donut-receipts-extract")
```

vengono caricati il processor e il modello pre-addestrato. Entrambi utilizzano una versione del modello Donut (Document Understanding Transformer) specificamente addestrato per estrarre informazioni dai scontrini fiscali. Il processor è responsabile della pre-elaborazione delle immagini e della post-elaborazione del testo generato.

DonutProcessor: Trasforma l'immagine in una forma utilizzabile dal modello, gestendo il passaggio tra l'immagine e il testo. Questo processor prepara i dati per il modello.

VisionEncoderDecoderModel: Il modello di base, in questo caso VisionEncoderDecoderModel, che combina una rete neurale convoluzionale¹⁴ (CNN) per l'elaborazione delle immagini e un

¹³ L'inferenza del modello è il processo di utilizzo di un modello matematico o statistico per fare previsioni o prendere decisioni basate su nuovi dati [9].

¹⁴ In ambito di intelligenza artificiale, il termine convoluzionale si riferisce a una tecnica utilizzata nelle reti neurali convoluzionali (CNN), particolarmente efficaci per l'elaborazione di dati con una struttura a griglia, come le immagini [10].

trasformatore per l'elaborazione del testo. Questo modello prende l'immagine in input e genera un testo che rappresenta le informazioni estratte.

Il modello che abbiamo usato nel progetto “AdamCodd/donut-receipts-extract¹⁵” è un'implementazione pre-addestrata del modello Donut, disponibile sulla piattaforma Hugging Face, progettata per l'estrazione di informazioni da documenti, in particolare da scontrini fiscali. Di seguito una spiegazione dettagliata di questo modello e delle sue caratteristiche.

Alla base del suddetto modello c'è Donut (Document Understanding Transformer) è un modello di deep learning basato su architettura Transformer. È stato sviluppato per risolvere problemi legati alla comprensione dei documenti, come l'estrazione di informazioni strutturate da immagini di documenti, senza necessità di passare per un tradizionale motore di OCR (Optical Character Recognition). In particolare il modello “AdamCodd/donut-receipts-extract” è una versione specifica di Donut, addestrata per l'estrazione di dati da “scontrini fiscali”. L'obiettivo principale è quello di analizzare le immagini degli scontrini e identificare informazioni chiave come:

- Nome del venditore o ragione sociale
- Data e ora della transazione
- Importo totale
- Dettagli degli articoli acquistati (se presente)

Il modello Donut lavora in modo molto diverso dai tradizionali sistemi OCR. Invece di convertire l'immagine in testo con OCR, per poi applicare regole per estrarre le informazioni, Donut prende l'immagine come input e genera direttamente il testo strutturato, JSON nel nostro caso, pronto per essere utilizzato.

Il funzionamento del modello è mostrato nella immagine di *Figura 32*

¹⁵ Disponibile su Hugging Face all'url <https://huggingface.co/AdamCodd/donut-receipts-extract> su licenza CC-BY-NC-4.0 (Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International)

Figura 32 – Schema di funzionamento modello Donut. Fonte: Adam Codd, Hugging Face, <https://huggingface.co/AdamCodd/donut-receipts-extract>.

Prevede le fasi di :

- “*Input*”: L’immagine di uno scontrino viene pre-elaborata e passata attraverso un encoder, che è un modello di Vision Transformer (ViT).
- “*Elaborazione*”: L’encoder trasforma l’immagine in rappresentazioni vettoriali. Queste rappresentazioni vengono poi passate a un decoder, che è un modello “Transformer” standard.
- “*Output*”: Il decoder genera il testo strutturato (JSON) che rappresenta le informazioni rilevanti dell’immagine.

L’architettura del modello prevede la combinazione e l’uso di :

- “*Vision Transformer (ViT)*”: L’encoder utilizzato in Donut è un “ViT”, una rete neurale progettata per processare immagini dividendole in piccoli segmenti chiamati patch. Il ViT è in grado di riconoscere modelli visivi e caratteristiche all’interno di queste patch, trasformandole in vettori numerici che rappresentano l’immagine.
- “*Transformer Decoder*”: La parte di decoder è simile ai modelli Transformer usati per compiti di generazione del linguaggio. Riceve l’input dall’encoder e genera il testo corrispondente alle informazioni estratte dall’immagine.

- “*Pre-elaborazione*”: La pre-elaborazione include la normalizzazione e il ridimensionamento delle immagini per garantire che siano compatibili con il modello. Questi passaggi vengono gestiti dal “DonutProcessor”.

I vantaggi del modello Donut per l'OCR sono che non c'è bisogno di separare il riconoscimento dei caratteri e l'estrazione delle informazioni; tutto è gestito in un unico flusso, rendendo il sistema più robusto ed efficiente. Il modello è addestrato specificamente su immagini di scontrini, migliorando la capacità di estrarre informazioni accurate anche da documenti mal formattati o scontrini di bassa qualità. Il modello è facile da implementare essendo già pre-addestrato, il modello può essere utilizzato in applicazioni con poche modifiche, rendendolo adatto per un'ampia gamma di utilizzi aziendali o di ricerca.

I limiti del modello sono determinati dal volume di dati su cui è stato addestrato. Se viene utilizzato con scontrini molto diversi da quelli presenti nel dataset di addestramento, le sue performance potrebbero calare.

In conclusione il modello “AdamCodd/donut-receipts-extract” rappresenta una potente soluzione per l'automazione del processo di estrazione dei dati da documenti fiscali quali scontrini, integrando un'architettura Transformer all'avanguardia. È particolarmente utile in contesti dove i dati degli scontrini devono essere gestiti in maniera efficiente e precisa, come nel campo della contabilità automatizzata o della gestione delle spese aziendali.

Definito e caricato il modello, viene trasferito sul dispositivo di esecuzione scelto in precedenza (GPU o CPU) per eseguire l'inferenza in modo efficiente con l'istruzione *model.to(device)*.

Iniziamo a questo punto descrivendo le fasi di pre-trattamento della immagine dello scontrino affinché possa essere poi elaborato dal modello di IA.

```

def load_and_preprocess_image(image_path: str, processor):
    """
    Carica un'immagine e la preelabora per il modello.
    """
    image = Image.open(image_path).convert("RGB")
    pixel_values = processor(image, return_tensors="pt").pixel_values
    return pixel_values

```

Figura 33 – Python, frammento di codice del file *HFinvoicereceipt.py*.

Il codice Python di *Figura 33* definisce una funzione chiamata *load_and_preprocess_image*, utilizzata per caricare e pre-elaborare un'immagine prima di passarla a un modello di deep learning, Donut ed al modello di visione artificiale basato su transformer. La funzione ha due parametri: *image_path*, che rappresenta il percorso dell'immagine da elaborare, e *processor*, che è un oggetto del tipo *DonutProcessor* o simile, responsabile della pre-elaborazione dell'immagine.

A seguire nel codice di *Figura 33* viene utilizzata la libreria PIL (Python Imaging Library) per caricare l'immagine dal percorso specificato da *image_path*. La funzione *Image.open()* apre l'immagine, mentre il metodo *.convert("RGB")* converte l'immagine in formato RGB (Red, Green, Blue), indipendentemente dal formato originale (ad esempio, scala di grigi o RGBA). Questo assicura che il modello riceva sempre un input con tre canali colore.

Alla riga :

```

pixel_values = processor(image, return_tensors="pt").pixel_values

```

viene utilizzato il *processor*, che è un'istanza di *DonutProcessor*. Il processore esegue una serie di operazioni di pre-elaborazione sull'immagine, come il ridimensionamento e la normalizzazione, per renderla compatibile con i requisiti del modello.

Il parametro *return_tensors="pt"* indica che l'output deve essere convertito in tensori PyTorch¹⁶(pt), utilizzabili direttamente per l'inferenza su modelli basati su PyTorch.

¹⁶ I tensori PyTorch sono strutture dati multidimensionali utilizzate nel framework di deep learning PyTorch, essenziali per rappresentare e manipolare dati. Simili agli array di NumPy, i tensori offrono funzionalità avanzate, come l'elaborazione su GPU per accelerare i calcoli. Ogni tensore ha dimensioni e tipo di dato specifici, permettendo operazioni matematiche efficienti. Inoltre, PyTorch supporta la differenziazione automatica, facilitando il calcolo dei

La funzione restituisce i valori dei pixel (`pixel_values`), che sono i dati dell'immagine pre-elaborata, pronti per essere passati al modello.

La funzione infine restituisce i valori dei pixel pre-elaborati sotto forma di tensore PyTorch. Questo tensore rappresenta l'immagine pronta per essere elaborata dal modello di visione artificiale.

La funzione `load_and_preprocess_image` è cruciale perché semplifica il processo di trasformazione di immagini grezze in un formato comprensibile per i modelli di deep learning. In un contesto di elaborazione di immagini o di documenti, come ad esempio l'estrazione automatica di dati da scontrini tramite un modello di visione, la fase di pre-elaborazione è fondamentale per garantire che il modello riceva input coerenti e correttamente formattati.

Passiamo dunque al “motore” di elaborazione, trattamento della immagine da parte del modello di IA, abbiamo quindi definito la funzione `generate_text_from_image` illustrata in *Figura 34*.

Il codice Python in questione implementa appunto la funzione chiamata `generate_text_from_image`, il cui scopo è generare testo da un'immagine utilizzando un modello di deep learning addestrato, come il modello Donut. Questa funzione è particolarmente utile per applicazioni di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in cui è necessario estrarre informazioni testuali da immagini di documenti, scontrini o altri tipi di input visivi.

La funzione accetta quattro parametri:

- `model`: il modello di deep learning (come Donut basato su `VisionEncoderDecoderModel`) che genera il testo dall'immagine.
- `image_path`: una stringa che rappresenta il percorso dell'immagine da processare.
- `processor`: il processore associato al modello (ad esempio `DonutProcessor`) che pre-elabora l'immagine e gestisce la tokenizzazione del testo.
- `device`: il dispositivo su cui eseguire l'inferenza, che può essere una GPU (`cuda:0`) o una CPU (`cpu`).

gradienti per l'ottimizzazione dei modelli. Questa versatilità rende i tensori fondamentali per sviluppatori e ricercatori nel campo del machine learning [11].

```

def generate_text_from_image(model, image_path: str, processor, device):
    # Genera testo da un'immagine utilizzando il modello addestrato.
    # Carica e processa l'immagine
    pixel_values = load_and_preprocess_image(image_path, processor)
    pixel_values = pixel_values.to(device)
    # Genera output utilizzando il modello
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        task_prompt = "<s_cord-v2>"
        decoder_input_ids = processor.tokenizer(task_prompt, add_special_tokens=False,
                                                return_tensors="pt").input_ids
        decoder_input_ids = decoder_input_ids.to(device)
        generated_outputs = model.generate(
            pixel_values,
            decoder_input_ids=decoder_input_ids,
            max_length=model.decoder.config.max_position_embeddings,
            pad_token_id=processor.tokenizer.pad_token_id,
            eos_token_id=processor.tokenizer.eos_token_id,
            early_stopping=True,
            bad_words_ids=[[processor.tokenizer.unk_token_id]],
            return_dict_in_generate=True
        )
    # Decodifica l'output generato
    decoded_text = processor.batch_decode(generated_outputs.sequences)[0]
    decoded_text = decoded_text.replace(processor.tokenizer.eos_token,
    "").replace(processor.tokenizer.pad_token, "")
    decoded_text = re.sub(r"<.*?>", "", decoded_text, count=1).strip() # rimuove il primo token di inizio
    decoded_text = processor.token2json(decoded_text)
    return decoded_text

```

Figura 34 – Python, frammento di codice del file *HFinvoicereceipt.py*.

Nella funzione di *Figura 34* l'immagine viene caricata e pre-elaborata utilizzando un'altra funzione Python la *load_and_preprocess_image* già precedentemente descritta nel presente

paragrafo. In un secondo tempo i valori dei pixel risultanti vengono trasferiti al dispositivo specificato (GPU o CPU) utilizzando il metodo `.to(device)`.

La funzione imposta successivamente il modello in modalità di valutazione con `model.eval()`, disabilitando così il calcolo del gradiente, poiché durante l'inferenza non è necessaria la fase di apprendimento. Il blocco `with torch.no_grad()` assicura che il calcolo automatico dei gradienti¹⁷ venga disabilitato, riducendo l'uso di memoria e migliorando le prestazioni.

Con le righe :

```
task_prompt = "<s_cord-v2>"
decoder_input_ids = processor.tokenizer(task_prompt, add_special_tokens=False,
                                       return_tensors="pt").input_ids
decoder_input_ids = decoder_input_ids.to(device)
viene utilizzato un prompt (in questo caso "<s_cord-v218>") che fornisce un contesto iniziale al
```

modello per generare il testo. Questo prompt viene tokenizzato utilizzando il tokenizer del processore, convertendolo in tensori PyTorch. Questi tensori vengono poi trasferiti al dispositivo (GPU o CPU).

A seguire nel codice la funzione `model.generate()` prende come input i valori dei pixel dell'immagine e i token del prompt del decodificatore per generare l'output. Alcuni parametri di controllo includono:

- `max_length`: imposta la lunghezza massima dell'output generato.
- `pad_token_id` e `eos_token_id`: identificano rispettivamente il token di padding¹⁹ e il token di fine sequenza²⁰ (end of sequence).

¹⁷ I “gradienti” di un’immagine rappresentano i cambiamenti direzionali nell’intensità o nel colore all’interno dell’immagine stessa. In termini semplici, indicano come varia la luminosità o il colore da un punto all’altro dell’immagine [12].

¹⁸ Il prompt `s_cord-v2` si riferisce a un modello di intelligenza artificiale utilizzato per l’analisi e la comprensione di ricevute post-OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). Questo modello fa parte del dataset CORD (Consolidated Receipt Dataset), che è stato sviluppato per migliorare la precisione nel parsing delle ricevute [13].

¹⁹ Un token di padding è un simbolo speciale utilizzato per uniformare la lunghezza delle sequenze di dati, come frasi o parole, in modo che possano essere elaborate correttamente dai modelli di machine learning [14].

- *early_stopping*: interrompe la generazione se il modello ha generato una sequenza completa.
- *bad_words_ids*: impedisce al modello di generare token indesiderati, come token sconosciuti (*unk_token*). Il parametro *return_dict_in_generate=True* permette di restituire un dizionario che contiene le sequenze generate.

Generato l'output dal modello di IA la funzione ha bisogno di decodificare il testo con il codice:

```
# Decodifica l'output generato
decoded_text = processor.batch_decode(generated_outputs.sequences)[0]
decoded_text = decoded_text.replace(processor.tokenizer.eos_token,
""").replace(processor.tokenizer.pad_token,
""")
decoded_text = re.sub(r"<.*?>", "", decoded_text, count=1).strip() # rimuove il
primo token di inizio
decoded_text = processor.token2json(decoded_text)
```

Il testo generato dal modello viene decodificato in una stringa leggibile dall'umano utilizzando *processor.batch_decode()*. Successivamente, viene ripulito dai token di fine sequenza e di padding.

La funzione *re.sub()* rimuove il primo token del task (<.*?>), per rendere il testo più chiaro. Infine, il testo viene convertito in formato JSON con *processor.token2json()* per strutturare i dati estratti.

La funzione in ultimo restituisce il testo generato e processato dal modello in formato JSON (Vedi esempio *Figura 35*).

²⁰ Il token di fine sequenza ([EOS]) è utilizzato per segnalare la fine di una sequenza di dati, facilitando l'elaborazione da parte dei modelli di machine learning [15].

```

{
  'store_addr': 'C.SO DI.TA IVA 12999500155',
  'phone': '0258318535',
  'date': '06-06-2020',
  'time': '09:51',
  'subtotal': '22,20',
  'svc': '',
  'tax': '0.85',
  'total': '22,20',
  'tips': '',
  'discount': '',
  'line_items': [{
    'item_key': '',
    'item_name': 'PAGAMENTO CONTANTE',
    'item_value': '22,20',
    'item_quantity': '1'
  }, {
    'item_key': '',
    'item_name': 'PAGAMENTO ELETTRONICO',
    'item_value': '0,00',
    'item_quantity': '1'
  }, {
    'item_key': '',
    'item_name': 'NON RISCOSSO',
    'item_value': '0,00',
    'item_quantity': '1'
  }, {
    'item_key': '',
    'item_name': 'RESTO',
    'item_value': '0.00',
    'item_quantity': '1'
  }, {
    'item_key': '',
    'item_name': 'IMPORTO',
    'item_quantity': '4'
  }
  ]
}

```

Figura 35 – *JSON di esempio ritornato dalla componente IA.*

Ultima funzione *readInfo* definita nella componente Python funge da wrapper²¹ mostrata in *Figura 36* riceve come input solo il parametro del percorso della immagine inviata dal client e salvata nel file system locale. Detta funzione semplifica l'interfaccia di utilizzo della IA in quanto

²¹ Wrapper di API: Un wrapper API incapsula chiamate API complesse in un'interfaccia più semplice, facilitando l'uso delle API da parte degli sviluppatori [16].

tutte le componenti sono già inizializzate e caricate in memoria automatico all'avvio del server Flask.

```
def readInfo( image_path):  
    """  
        Analizza il contenuto dell'immagine.  
    """  
    extracted_text = generate_text_from_image(model, image_path, processor,  
device)  
    return extracted_text
```

Figura 36 – Python, frammento di codice del file *HFInvoicereceipt.py*.

3.6. Applicazione web per OCR in azione.

Tutto quanto esposto nel presente capitolo si concretizza nella applicazione web di cui riportiamo alcune videate di esempio in *Figura 37*.

Figura 37 – Screenshot di esempio della applicazione web su device Pixel 6 e Pixel 3 simulato.

Nel primo screenshot di *Figura 37* viene mostrata l'apertura della funzione sfoglia da dispositivo mobile, lo sfoglia da dispositivo mobile permette di scegliere se si vuole selezionare una immagine dal drive locale o remoto oppure se scattare una foto al momento. Selezionata o scattata la foto

questa viene visualizzata come anteprima, vedi secondo screenshot di Figura 37, pertanto l'utente può decidere se inviare la foto server premendo il tasto "Invia" (Identificato anche con l'icona della nuvola con la freccia verso l'altro). Nel terzo screenshot di Figura 37 viene visualizzato, nella lista identificata dal titolo "*Le mie spese*", il risultato della elaborazione della immagine da parte del motore IA OCR del server della nostra applicazione.

I sorgenti della funzionalità sono disponibili alla url <https://github.com/vamoruso/WebAppAI> ed il video dimostrativo è disponibile al link privato Youtube <https://youtu.be/9S8fvFy-tFI>.

Capitolo 4

Applicazione pratica di IA con analisi del testo di un manuale pdf

Introduzione

Il presente capitolo esplora l'implementazione di una applicazione web che interagisce con componenti server implementati con soluzione basata su intelligenza artificiale per interpretazione del testo. In particolare, ci proponiamo di analizzare e implementare un sistema di Question Answering (QA) utilizzando un modello pre-addestrato basato su BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), specificamente ottimizzato per la lingua italiana. Il task di QA permette di rispondere a domande poste dall'utente, basandosi su un contesto testuale fornito. Questo sistema ha molteplici applicazioni pratiche, come il supporto automatico ai clienti, l'estrazione di informazioni da documenti e la ricerca di risposte in un vasto corpus di dati. Descriveremo come il client di una applicazione web si integra con un modello di BERT per il Question Answering attraverso l'uso di una pipeline di elaborazione, sfruttando il modello pre-addestrato *osiria/bert-italian-cased-question-answering* disponibile su Hugging Face. Verranno esposti in componenti software client web, le componenti server Flask e le componenti server IA per l'uso del modello BERT ovvero illustrati i passi necessari per configurare detto modello, utilizzarlo per rispondere a domande basate su testi in lingua italiana e discuteremo i risultati ottenuti.

4.1. Definizione specifiche applicazione web per chatbot Q&A

Per spiegare il funzionamento l'applicazione web di gestione domanda e risposta (Q&A) da un manuale abbiamo realizzato il diagramma di sequenza mostrato in *Figura 39*.

Figura 39 – Diagramma di sequenza chatbot web per Q&A.

All'apertura della applicazione l'utente avrà la possibilità di selezionare il file pdf di un manuale o di un documento. Selezionato il documento pdf dal client web verrà immediatamente effettuato l'invio ed il caricamento della risorsa sul web server.

Il documento pdf ricevuto dal server per poter essere salvato nel file system dovrà superare alcuni controlli, verrà verificata se l'estensione è una di quelle ammesse e se il nome del file sia conforme cioè non ci siano caratteri non ammessi dal file system quali ad esempio `\:*?'"<>|`.

Superati i controlli il file verrà salvato nel file system e successivamente verrà passato il percorso completo del file appena salvato come parametro alla componente di IA, che quindi accederà al file salvato per effettuare l'estrazione del testo dal documento con il fine di costruire e preparare il contesto per le domande che verranno effettuate dal chatbot nel client web. La componente Python di IA si preoccuperà di mantenere in memoria il contesto estratto dall'ultimo documento caricato e

comunque l'utente in qualsiasi momento potrà caricare un documento pdf diverso da sottoporre alla IA di domanda/risposta.

A questo punto il sistema, caricato in memoria il testo e contesto del documento, sarà pronto per ricevere domande da sottoporre al motore di IA. Il web server in ascolto sul servizio apposito ricevuta la domanda la passerà alla apposita componente software di IA della *pipeline* Q&A di HF che produrrà una risposta. La risposta elaborata verrà inserita in JSON dalla componente IA quindi inviata al web server che a sua volta invierà la risposta al browser dell'utente.

Il browser dell'utente per tramite le librerie JavaScript discusse nei capitoli scorsi “renderizzerà” il contenuto in una chat html del web.

4.2. *Interfaccia utente client web di gestione Q&A da chatbot*

La pagina web [*inquiry_chat_app.html*](#) che abbiamo progettato visualizza il chatbot html per la gestione del caricamento del documento e l'area per l'invio della domanda al motore di IA per Q&A. La pagina si mostra come illustrato in *Figura 40*.

Figura 40 – *inquiry_chat_app.html* per Q&A.

La pagina illustrata in *Figura 40* è progettata come una chat web sviluppata utilizzando il framework Bootstrap ed ispirata dal repository git *mdbootstrap/bootstrap-chat*, che contiene una chat interattiva basata su Bootstrap 5, con layout moderni e responsive per applicazioni web. Offre al suo interno diversi design per le interfacce di chat, utilizzabili sia su dispositivi mobili che desktop. Include componenti HTML, CSS e JavaScript preconfigurati che semplificano la personalizzazione di finestre di chat, bottoni, e sfondi. Questo progetto è ideale per sviluppare interfacce utente di chat in modo veloce e adattabile.

Partiamo dunque con le funzionalità disponibili nella chat web, la prima identificata dal segnaposto ❶ di *Figura 40* disegna il messaggio di benvenuto e le istruzioni per il caricamento del documento pdf da utilizzare per le domande. Per approntare i messaggi del chatbot e dell'utente della applicazione nella parte html della chat sono stati definiti due template Handlebars

```

<script id="chat_bot_row_template" type="text/x-handlebars-template">
  {% raw %}
  <div class="d-flex flex-row justify-content-start mb-4">
    
    <div class="p-3 ms-3" style="border-radius: 15px; background-color: rgba(57, 192, 237,.2);">
      <p class="small mb-0">{{{message}}}|</p>
    </div>
  </div>
  {% endraw %}
</script>

```

Figura 41 – Frammento messaggio chatbot della pagina [inquiry_chat_app.html](#).

In *Figura 41* viene mostrato il template che utilizza “Handlebars” e “Bootstrap” per generare dinamicamente un messaggio di chatbot all'interno di un'interfaccia web. Il template Handlebars è definito all'interno di uno script con `id="chat_bot_row_template"`. Quando viene eseguito, il template genera una struttura HTML che visualizza un'immagine del bot e il messaggio corrispondente, utilizzando i dati passati come variabili (`{{bot_name}}` e `{{{message}}}`).

Gli aspetti chiave del funzionamento del codice sono :

- “*Immagine del bot*” : un'immagine è visualizzata a sinistra della chat, richiamata dinamicamente con il nome del bot (`{{bot_name}}`).
- “*Messaggio del bot*”: il testo del messaggio è visualizzato in un'area con un bordo arrotondato e uno sfondo leggermente colorato, reso dinamicamente tramite la variabile `{{{message}}}`. Si noti che nel caso del messaggio le 3 parentesi graffe `{{{` consentono di passare ulteriore codice HTML al template, migliorando la leggibilità del messaggio.
- “*Stile*”: lo stile del messaggio è definito tramite Bootstrap, rendendo l'interfaccia responsive e moderna.

Questo template facilita l'inserimento dinamico di messaggi nella chat, consentendo di generare nuovi messaggi con un design coerente senza dover riscrivere manualmente il codice HTML per ogni interazione.

Per l'utilizzo del template del bot serve anche una apposita funzione javascript. mostrata in *Figura 42*, che gestisca dinamicamente l'aggiunta del messaggio alla chat.

```
// Invia messaggio per bot
function sendChatBotMessage(message) {
    data = {
        'message':message,
        'bot_name':bot_name
    }
    pushHandlebarsTemplate(data,'chat_bot_row_template',id_chat_app_container);
    scrollToBottomChatContainer();
}
}
```

Figura 42 – Frammento javascript funzione `sendChatBotMessage` del file `script.js`.

Nel codice JavaScript su mostrato la funzione `sendChatBotMessage` invia infatti il messaggio del bot nella chat, creando una nuova riga nella conversazione utilizzando un template Handlebars e aggiornando l'interfaccia visiva.

Gli aspetti chiave del funzionamento dello script per l'invio del messaggio del chatbot sono :

- “Parametri di input”: Prende il messaggio di risposta del chatbot e il nome del bot fisso costante nello script.
- “Generazione dinamica del template”: Usa la funzione `pushHandlebarsTemplate`, già approfondita nei capitoli precedente, con il fine di creare una riga di chat basata sul template `chat_bot_row_template`.
- “Scorrimento automatico”: Dopo l'inserimento del nuovo messaggio, la funzione `scrollToBottomChatContainer()` scorre automaticamente verso il basso per visualizzare l'ultimo messaggio inviato.

```
<script id="guest_row_template" type="text/x-handlebars-template">
    {% raw %}
    <div class="d-flex flex-row justify-content-end mb-4">
        <div class="p-3 me-3 border" style="border-radius: 15px; background-color: #fbfbfb;">
            <p class="small mb-0">{{message}}</p>
        </div>
        
        </div>
    {% endraw %}
</script>
```

Figura 43 – Frammento messaggio guest della pagina `inquiry_chat_app.html`.

Passando alla renderizzazione grafica del messaggio dell'ospite, in *Figura 43* il template di codice html Handlebars, simile al precedente relativo al chatbot, genera dinamicamente una riga per visualizzare i messaggi inviati dall'ospite all'interno di una chat, utilizzando Bootstrap per il layout e lo stile. In particolare in questo caso la posizione del messaggio dell'ospite è allineato a destra grazie alla classe `justify-content-end` e visualizzato in un'area con bordo arrotondato e sfondo chiaro (`#fbfbfb`). In ultimo la immagine è un'icona rappresenta l'ospite, posizionata a destra del messaggio.

```
// Invia messaggio per guest
function sendGuestMessage(message) {
  data = {
    'message':message,
  }
  pushHandlebarsTemplate(data, 'guest_row_template', id_chat_app_container)
  $('#guestInput').val('');
  scrollToBottomChatContainer();
}
```

Figura 44 – Frammento javascript funzione `sendGuestMessage` del file `script.js`.

Anche nel caso del messaggio chat dell'ospite serve una funzione javascript di gestione del messaggio che è del tutto simile, se non uguale, a quello precedentemente mostrato nel capitolo (Vedi *Figura 44*). Unica differenza fra i due è che il messaggio del chatbot è gestito in maniera automatica dagli script e dalla risposta ricevuta dal server, mentre il messaggio dell'ospite altro non sarà che quanto digitato e scritto nella barra messaggi in basso alla chat identificato dal segnaposto ③ di *Figura 40*.

Per l'ospite il frammento di html utilizzato da Handlebars per mostrare il messaggio è identificato con id `“guest_row_template”` mentre l'id `“id_chat_app_container”` è una costante definita nel file `script.js` che identifica la `div` di tutta l'area della chat (Vedi frammento sotto).

```
<div class="col-12 scrollable-div" id="chat_app_row_list">
</div>
```

Nella parte bassa di *Figura 40* nel *footer* della pagina [inquiry_chat_app.html](#) sono inseriti i componenti HTML per l'interazione dell'utente ospite con il bot.

```
<footer class="footer">
  <div class="card-footer text-muted d-flex justify-content-start align-items-center p-3">
    
    <input type="text" class="form-control form-control-md" id="guestInput"
    placeholder="Digita qui il messaggio o la domanda">
    <span tabindex="0" data-bs-toggle="tooltip" title="Seleziona il documento da caricare"><a class="ms-1
    text-muted" href="#" onclick="javascript:importData()"><i class="fas fa-paperclip"></i></a></span>
    <span tabindex="0" data-bs-toggle="tooltip" title="Invia la domanda"><a class="ms-3" id="guestSend"
    href="#" onclick="javascript:answerQuestion($('#guestInput').val());$(this).val(')" ><i class="fas fa-paper-
    plane"></i></a></span>
  </div>
</footer>
```

Figura 45 – Frammento barra interazione ospite della pagina [inquiry_chat_app.html](#).

Il codice HTML di *Figura 45* rappresenta un elemento di footer che include un'interfaccia per l'inserimento di messaggi o domande da parte degli utenti. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata delle sue componenti e funzionalità.

- **Struttura del Footer**
 - **Elemento `<footer>`:** L'elemento `<footer>` con la classe `footer` indica che questa sezione è dedicata al contenuto fissato sempre in fondo alla pagina. È una pratica comune utilizzare il footer per informazioni aggiuntive, come contatti o interazioni con gli utenti.
 - **Contenitore della Card:** All'interno del footer, c'è un `<div>` con la classe `card-footer text-muted d-flex justify-content-start align-items-center p-3`. Questa classe combina diverse funzionalità:
 - ✓ `card-footer`: Indica che il contenitore è parte di una card, una componente visiva comune in Bootstrap.
 - ✓ `text-muted`: Applica uno stile di testo più chiaro per enfatizzare il contenuto.
 - ✓ `d-flex`: Attiva il layout flexbox, permettendo una disposizione flessibile degli elementi interni.
 - ✓ `justify-content-start`: Allinea gli elementi all'inizio del contenitore.

- ✓ *align-items-center*: Allinea verticalmente gli elementi al centro.
 - ✓ *p-3*: Aggiunge un padding uniforme attorno agli elementi.
- Componenti Interattivi
 - Immagine dell'Avatar: La `` con `src="static/images/person_11505648.png"` rappresenta un avatar dell'utente. Le proprietà `style="width: 40px; height: 100%;"` `class="rounded-circle"` specificano le dimensioni e il formato circolare dell'immagine, contribuendo a un aspetto visivo gradevole.
 - Input di Testo: L'elemento `<input type="text">` con classi `form-control form-control-md` consente agli utenti di inserire messaggi o domande. L'attributo `placeholder="Digita qui il messaggio o la domanda"` fornisce un suggerimento visivo su cosa inserire nel campo.

- Icone e Azioni:

Il primo ``, indentificato graficamente con segnaposto ❷ di *Figura 40*, contiene un'icona a forma di graffetta (`<i class="fas fa-paperclip">`) che rappresenta la funzionalità di caricamento di documenti. L'attributo `data-bs-toggle="tooltip"` attiva un tooltip che fornisce informazioni aggiuntive quando l'utente passa il mouse sopra l'icona. Il link attiva la funzione `importData()`, mostrata in *Figura 46*, tramite l'attributo `onclick` che serve per aprire lo sfoglia del file ed inviarlo al server.

```
function importData() {
  let input = document.createElement('input');
  input.type = 'file';
  input.name = 'QA-file';
  input.onChange = _ => {
    // Usa il metodo per leggere il file selezionato ed innescare l'invio al server per
    l'elaborazione
    let files = Array.from(input.files);
    console.log(files);
    sendContext(input);
  };
  input.click();
}
```

Figura 46 – Frammento javascript funzione `importData` del file `script.js`.

Il codice JavaScript della funzione `importData()` per permettere agli utenti di caricare un file dal proprio dispositivo. Vediamone i dettagli:

- *Creazione di un elemento di input dinamico*: Viene creato un elemento HTML `<input>` tramite JavaScript, con tipo `'file'` e nome `'QA-file'`.
- *Gestione del cambio di stato*: Quando l'utente seleziona un file, la funzione `onchange` viene innescata. Qui, i file selezionati vengono convertiti in un array tramite `Array.from(input.files)`.
- *Invio del file al server*: I file vengono poi inviati al server per l'elaborazione utilizzando la funzione `sendContext(input)` che descritta dal codice di seguito mostrato in *Figura 47*.

```
function sendContext(fileInput) {
  console.log("submitted");
  var form = document.createElement('form');
  form.appendChild(fileInput);
  form.setAttribute('method', 'post');
  var data = new FormData(form);
  $.ajax( {
    url: '/sendContext',
    type: 'POST',
    enctype: 'multipart/form-data',
    headers: {
      'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    },
    data: data,
    processData: false,
    contentType: false,
    beforeSend: function( xhr ) {
      updateProgress(id_progress_inquiry,"0",true);
    },
    success: function(data){
      updateProgress(id_progress_inquiry,"100");
      if (data && data.status && data.status=='OK') {
        prepareResponseForFileAcquisition(data);
        chatbotContextLoaded=true;
      } else {
        sendChatBotMessage(messages[data.reason]);
      }
    },
    complete: function(data) {
      updateProgress(id_progress_inquiry,"0");
    }
  });
}
```

Figura 47 – Frammento javascript funzione `sendContext` del file `script.js`.

La funzione *sendContext(fileInput)*, innescato dal link sull'icona con la graffetta, invia un file selezionato dall'utente al server tramite una richiesta AJAX. Nel dettaglio, mostrato in *Figura 47*, la funzione crea dinamicamente un elemento `<form>` e aggiunge il *fileInput* (il campo di file precedentemente creato) a esso.

Successivamente prepara i dati del form che vengono convertiti in un oggetto *FormData* per facilitare l'invio tramite la richiesta HTTP AJAX con i parametri.

- ✓ *URL*: La richiesta viene inviata all'endpoint `/sendContext` del server con il metodo POST. Rotta definita e registrata nel server Flask Python spiegata più avanti nel capitolo.

- ✓ *Configurazione*: La richiesta usa l'intestazione *Access-Control-Allow-Origin* per consentire richieste da domini diversi. Il tipo di contenuto è *multipart/form-data*, ideale per l'invio di file.

- ✓ *Eventi di avanzamento*: Durante l'invio della richiesta, viene chiamata la funzione *updateProgress()* per aggiornare una barra di progresso (indicata da *id_progress_inquiry*), con lo stato iniziale fissato a "0". Una volta completata la richiesta con successo, la barra viene aggiornata a "100".

- ✓ *Gestione operazione riuscita* : Se il server risponde con un messaggio di successo, i dati ricevuti vengono processati con *prepareResponseForFileAcquisition(data)* e viene attivata la variabile *chatbotContextLoaded*. Quest'ultima server per indicare che nel contesto della IA del server è stato caricato almeno un file e pertanto l'utente può sottoporre le proprie domande. Inoltre la funzione *prepareResponseForFileAcquisition* effettua il caricamento di un messaggio nella chat che avvisa l'ospite tramite *sendChatBotMessage*, precedentemente descritto, che è stato caricato un messaggio nel contesto. Di seguito un frammento di codice.

```
function prepareResponseForFileAcquisition(data) {
    var message="";
    message=fillMessage(messages.file_acquired, data);
    sendChatBotMessage(message);
}
```

Il metodo *fillMessage* carica dal testo definito nello script “*messages.js*” il messaggio *file_acquired* configurato come di seguito.

```
const messages = {
    ....
    file_acquired:    " File <b>{filename}</b> acquisito con <i>{num_pages}</i> pagine. <b>
farmi delle domande sul documento ora."
    ....
};
```

Il messaggio su mostrato contiene dei “place holder” identificati dalle parentesi graffe che corrispondono agli attributi dell’oggetto data JSON passato al metodo *fillMessage*, l’effetto finale sarà la visualizzazione dell’oggetto JSON ricevuto dal server in risposta dell’avvenuto caricamento del documento nel contesto IA del server Flask Python.

Si noti che nel file *messages.js* son stati caricati tutti messaggi della applicazione al fine di centralizzare le costanti del software client e permettere una più agevole manutenzione.

- ✓ Gestione del completamento: Dopo la richiesta, indipendentemente dal successo o meno, la barra di progresso viene reimpostata a "0".

Il secondo **, indentificato graficamente con segnaposto ④ di *Figura 40*, contiene un'icona a forma di aeroplano (*<i class="fas fa-paper-plane">*) per inviare il messaggio inserito dall’utente nell’apposito campo input indentificato graficamente con segnaposto ③ di *Figura 40*. Il codice JavaScript associato all’icona a forma di aereo

sull'evento *onclick* esegue due azioni: invia la domanda al server utilizzando il valore inserito nell'input e poi svuota lo stesso per predisporlo al successivo invio. L'attributo *onclick* che chiama nello specifico la funzione *answerQuestion()* con il valore del campo di input *\$('#guestInput').val()* e lo pulisce.

```
function answerQuestion(question) {
  if (isEmpty(question)) {
    sendChatBotMessage(messages.no_empty_text);
    return;
  } else
    sendGuestMessage(question);

  if (!chatbotContextLoaded) {
    sendChatBotMessage(messages.context_is_missing);
    return;
  }
  console.log("submitted");
  data = {
    'QA-question':question
  };

  $.ajax( {
    url: '/answerQuestion?QA-question='+question,
    type: 'GET',
    headers: {
      'Access-Control-Allow-Origin': '*',
    },
    data: data,
    processData: false,
    contentType: false,
    beforeSend: function( xhr ) {
      updateProgress(id_progress_inquiry,"0",true);
    },
    success: function(data){
      updateProgress(id_progress_inquiry,"100");
      if (data && data.status && data.status=='OK') {
        prepareResponseForAnswer(data);
      } else {
        sendChatBotMessage(messages[data.reason]);
      }
    },
    complete: function(data) {
      updateProgress(id_progress_inquiry,"0");
    }
  });
}
```

Figura 48 – Frammento javascript funzione *answerQuestion* del file *script.js*.

Il codice JavaScript definisce la funzione *answerQuestion(question)* per inviare una domanda a un server e ricevere una risposta in un'applicazione di chatbot.

In prima battuta controlla l'input e se la domanda è vuota (*isNullOrEmpty(question)*), viene inviato un messaggio di errore identificato e configurato sempre nel file *messages.js* . Se la domanda è valida, viene inviata al server Flask Python per essere elaborata e quindi generare la risposta del chatbot.

Nel caso di contesto mancante, cioè non è stato caricato alcun documento sul server e pertanto la variabile *chatbotContextLoaded* è false, viene mostrato un altro messaggio di errore all'utente.

Superati i controlli la richiesta AJAX viene fatta tramite una GET all'endpoint */answerQuestion*, passando la domanda nel parametro *QA-question*.

Vengono quindi aggiornato l'avanzamento della attesa/elaborazione con la funzione *updateProgress()*. In caso di elaborazione effettuata con successo dal server, la risposta viene processata dal client con la funzione JavaScript *prepareResponseForAnswer()*.

```
function prepareResponseForAnswer(data) {  
  var message="";  
  var rIndex=getRandomInt(messages.chat_bot_answer_template.length);  
  message=fillMessage(messages.chat_bot_answer_template[rIndex], data.answer);  
  sendChatBotMessage(message);  
}
```

Figura 49 – Frammento javascript *prepareResponseForAnswer* del file *script.js*.

Lo script su esposto estrae randomicamente un template di risposta in cui inserirà la risposta *data.answer* ricevuta dal server Flask Python ed elaborato dalla IA.

La parte cliente al completamento della richiesta reimposta la barra di progresso a "0".

In conclusione del paragrafo possiamo dire che il su esposto codice crea un'interfaccia dinamica, responsiva per l'utente che partecipa alla chat.

4.3. Parte web server di routing di gestione Q&A da chatbot

Definita la parte client la gestione Q&A da chatbot dobbiamo a questo punto intercettare sul nostro server definire le rotte due rotte invocate dalla parte client che sono */sendContext* per l'invio del file da analizzare e */answerQuestion* invocata per rispondere alla domanda posta dall'utente.

La rotta per l'invio del file di contesto da parte del client web è come illustrata nella *Figura 50*.

```
# Invio file per Q&A
@app.route('/sendContext', methods=['GET', 'POST'])
def upload_file_QA():
    if (request.method == 'POST' or request.method == 'GET') :
        # Controlla id del file part sia wuello ammesso
        if 'QA-file' not in request.files :
            flash('No file part')
            data = {
                "filename": "",
                "num_pages": 0,
                "status": "KO",
                "reason": "context_is_missing"
            }
            return jsonify(data)
        file = request.files['QA-file']
        # Se l'utente non seleziona nessun file, il browser invia
        # un file vuoto senza nome.
        if file.filename == "":
            flash('Nessun file selezionato')
            data = {
                "filename": "",
                "num_pages": 0,
                "status": "KO",
                "reason": "context_is_missing"
            }
            return jsonify(data)
        # Controlla che il file abbia l'estensione ammessa
        if file and allowed_file_chatbot(file.filename):
            # Controlla che il nome del file abbia caratteri NON validi
            filename = secure_filename(file.filename)
            if (debug) :
                print(filename)
            # Salva il file nella cartella configurata
            file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
            # Invoca la componente IA Python che incapsula il funzionamento dell'OCR
            jsonresponse = HFQAI.alian.prepare_context_for_question(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
            filename))
            if (debug):
                print(jsonresponse)
            return jsonresponse
        else:
            data = {
                "filename": "",
                "num_pages": 0,
                "status": "KO",
                "reason": "extension_not_allowed"
            }
            return jsonify(data)
    return jsonify(error='Metodo request non ammesso'), 403
```

Figura 50 – Python, frammento di codice del file *IA WebAppFlaskWebServer.py*.

Il codice di Figura 50 utilizza il micro-framework web Flask scritto in Python per implementare un endpoint per il caricamento di file (in questo caso, un pdf di un documento) che verrà processato

da un sistema di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento del contesto tramite (NLP²²). L'endpoint gestisce le richieste HTTP di tipo POST, controlla i file ricevuti e, se validi, li invia ad una funzione di elaborazione IA.

L'endpoint */sendContext* è configurato per accettare sia richieste GET che POST. Tuttavia, l'operazione principale (il caricamento del file) avviene solo quando la richiesta è di tipo POST. La funzione si occupa del controllo e della gestione del file inviato tramite un modulo HTML.

Quando la richiesta è POST, la funzione verifica se il file è stato effettivamente caricato controllando la presenza del campo *QA-file* all'interno dei file della richiesta. Se il campo non è presente, l'applicazione restituisce al client un JSON con messaggio d'errore con la relativa motivazione (chiave *reason*), la motivazione “*context_is_missing*” dell'errore corrisponde al messaggio codificato in apposito file del client *messages.js*.

```
const messages = {
  ...
  context_is_missing: " ⚠ <b>Attenzione</b>! non hai caricato nessun file 🙄.",
  extension_not_allowed: " ⚠ <b>Attenzione</b>! Il file non ha un'estensione ammessa. Caricare solo file Pdf 📄",
```

Figura 51 – Frammento javascript del file *messages.js*.

Quanto esposto in *Figura 51* consente al client web di decodifica nella chat la motivazione dell'errore ricevuta dal server.

Dopo aver verificato la presenza del file, si controlla se l'utente ha selezionato un file vuoto o privo di nome. Se il file non ha nome, l'applicazione restituisce un JSON con messaggio d'errore con la relativa motivazione (chiave *reason*), anche in questo caso la motivazione è “*context_is_missing*”.

Una volta caricato, si verifica che il file abbia un'estensione valida utilizzando la funzione *allowed_file_chatbot()*. Questa funzione controlla se l'estensione del file corrisponde a uno dei formati ammessi (solo PDF). Il nome del file viene poi reso sicuro con la funzione

²² Natural Language Processing (NLP) è un campo interdisciplinare che combina elementi di Intelligenza Artificiale (AI), informatica e linguistica. L'obiettivo è permettere alle macchine di comprendere, interpretare, generare e rispondere al linguaggio umano in modo naturale e intuitivo [17].

`secure_filename()`, per prevenire potenziali vulnerabilità legate al nome del file (come iniezioni di comandi).

Il file caricato viene salvato nella directory configurata tramite il parametro `UPLOAD_FOLDER`, definita all'interno della configurazione dell'applicazione Flask e già spiegata nel precedente capitolo.

Salvato il file questo viene inviato ad una funzione di intelligenza artificiale chiamata *[HFQAItalian.prepare_context_for_question\(\)](#)* del componente Python appositamente sviluppato ed implementato nel source Python *[HFQAItalian.py](#)*, la quale si occupa di estrarre dal Pdf il testo elaborarlo utilizzando le librerie NLP. Il modello NLP della componente IA è un modulo che utilizza librerie di Hugging Face per il Q&A sul contesto e che spigheremo nel paragrafo successivo.

Infine, la funzione restituisce la risposta JSON contenente quanto elaborato formattato come illustrato di seguito :

```
{
  "filename": "pippo.pdf",
  "num_pages": "1",
  "status": "OK",
  "reason": ""
}
```

Nel su esposto formato le informazioni verranno inviate al client web per la renderizzazione.

Nel caso in cui la richiesta non sia di tipo POST (ovvero se il metodo HTTP utilizzato è diverso), viene restituito un errore 403 (Forbidden), indicando che il metodo richiesto non è permesso.

4.4. Chatbot Python per Q&A pipeline con NLP Huggingface transformers library

Abbiamo concluso il paragrafo precedente accennando all'utilizzo della componente Python di IA *[HFQAItalian.py](#)* che si occupa di elaborare il testo ricevuto, preparare il contesto per le domande e attendere di ricevere le domande dal client chat dell'utente. Prima di entrare nel vivo codice possiamo dire il software utilizza la libreria Hugging Face Transformers per implementare

un sistema di *question-answering* basato su un modello IA preaddestrato. Il modello utilizzato è specifico per la lingua italiana e permette di rispondere a domande formulate dall'utente estraendo le risposte da un contesto testuale.

Nel dettaglio le tecnologie utilizzate sono le seguenti :

➤ *BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)*: è un modello NLP avanzato che utilizza una rete neurale basata su trasformatori per comprendere il linguaggio naturale. È addestrato per rispondere a domande basandosi su un testo di input.

➤ *Hugging Face Transformers*: libreria che fornisce modelli preaddestrati per numerosi compiti NLP, come il question-answering, la traduzione e il riassunto di testi. Viene utilizzata per caricare sia il tokenizer che il modello addestrato per l'italiano.

➤ *Pipeline di question-answering*: la pipeline semplifica il processo di applicazione del modello BERT per il question-answering. Il pipeline permette di passare una domanda e un testo e ottenere la risposta estratta.

Il funzionamento tecnico prevede:

➤ *Tokenizer*: suddivide il testo della domanda in token, ossia unità che il modello può comprendere ed elaborare. In questo caso, viene utilizzato un tokenizer italiano preaddestrato specifico per il modello di BERT.

➤ *Modello BERT per il question-answering*: il modello prende in input i token e utilizza una rappresentazione bidirezionale del contesto per generare la risposta più appropriata basata sul contesto testuale.

- *Pipeline*: la pipeline unisce il tokenizer e il modello per automatizzare il processo di question-answering, facilitando l'integrazione in applicazioni web.
- *Gestione del pdf* : La libreria PyPDF2 viene utilizzato per estrarre testo da documenti PDF, permettendo così al sistema di rispondere a domande basate su contenuti presenti in tali documenti. Questo amplia notevolmente le applicazioni pratiche del sistema, rendendolo utile in contesti come l'analisi dei documenti o l'assistenza virtuale.

In sintesi, il codice Python che ci accingiamo a descrivere integra diverse tecnologie avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale e del processamento del linguaggio naturale. L'uso del modello BERT, insieme al tokenizer ²³veloce e alla pipeline semplificata, consente la creazione di applicazioni intelligenti in grado di rispondere a domande in italiano, con potenziali applicazioni che spaziano dall'assistenza clienti all'analisi automatizzata dei documenti. La capacità di gestire input da file PDF arricchisce ulteriormente le funzionalità del sistema, rendendolo versatile e potente nel contesto delle interazioni basate sul linguaggio naturale.

Per le librerie necessarie al progetto abbiamo già utilizzato pip nel capitolo precedente per installare quanto necessario relativamente alla parte transformer di Hugging Face, ci manca di installare la parte relativa alla libreria per la estrazione del testo dai pdf cioè la *PyPDF2* :

“*PyPDF2*”: Utilizzare il seguente comando pip per installare la libreria PyPDF2:

`pip install PyPDF2`

²³ Un tokenizer è uno strumento utilizzato nell'elaborazione del linguaggio naturale per suddividere un testo in unità più piccole, chiamate token. Questi token possono essere parole, frasi o altri elementi significativi del testo, facilitando così l'analisi e l'elaborazione automatica del linguaggio [18].

Una volta installata anche questa libreria, possiamo utilizzare il modello pre-addestrato e gli strumenti di tokenizzazione di Hugging Face per effettuare l'elaborazione del linguaggio naturale e nell'apprendimento automatico.

Entriamo nel particolare della componente IA Python *HFQAItalian.py* sviluppata per la gestione del Q&A del chatbot.

```
import os
from flask import jsonify
from transformers import BertTokenizerFast, BertForQuestionAnswering
from transformers import pipeline
import re
import PyPDF2

tokenizer = BertTokenizerFast.from_pretrained("osiria/bert-italian-cased-question-answering")
model = BertForQuestionAnswering.from_pretrained("osiria/bert-italian-cased-question-answering")

pipeline_qa = pipeline("question-answering", model=model, tokenizer=tokenizer)
```

Figura 52 – Python, frammento di codice del file *HFQAItalian.py*.

Il codice Python di Figura 52 importa prima di tutto le seguenti librerie:

- **os**: Questa libreria è utilizzata per interagire con il sistema operativo, serve per effettuare il salvataggio del file pdf caricato per la successiva elaborazione.
- **jsonify**: Importa la funzione jsonify da Flask, che consente di formattare in JSON la risposta IA per poter essere restituita al client web.
- **BertTokenizerFast**, **BertForQuestionAnswering**: Queste classi sono utilizzate per caricare il tokenizer e il modello BERT pre-addestrato per il compito di question answering. Tokenizer e modello saranno poi passati alla *pipeline*.
- **pipeline**: La funzione pipeline semplifica l'interazione con i modelli pre-addestrati.
- **re**: Questa libreria è utilizzata per le operazioni di regex (espressioni regolari), utile per la manipolazione delle stringhe.
- **PyPDF2**: Questa libreria consente di leggere file PDF, suggerendo che il sistema può estrarre testo da documenti PDF per fornire risposte

Dopo le importazioni viene effettuato caricamento del modello con la riga di codice

```
tokenizer = BertTokenizerFast.from_pretrained("osiria/bert-italian-cased-question-answering")
```

viene creato un oggetto tokenizer utilizzando la classe *BertTokenizerFast*. Questo tokenizer è responsabile della conversione del testo in token, che sono le unità fondamentali che il modello BERT utilizza. Il metodo *from_pretrained* carica un tokenizer pre-addestrato specifico per il modello "osiria/bert-italian-cased-question-answering"²⁴.

Il modello "osiria/bert-italian-cased-question-answering" utilizzato nel progetto è una versione del modello BERT specificamente adattata per la lingua italiana e ottimizzata per il compito di Question Answering estrattivo. Questo modello è stato addestrato utilizzando il dataset SQuAD-IT, una versione tradotta in italiano del famoso dataset SQuAD²⁵ (Stanford Question Answering Dataset) e successivamente ulteriormente addestrato (fine-tuned) per il compito di Question Answering utilizzando il dataset SQuAD-IT, che contiene domande e risposte estratte da testi in italiano. In ultimo possiamo dire, come riferito dal sito huggingface.co, che il modello è ottimizzato per rispondere a domande basate su un contesto fornito, con metriche di valutazione che includono l'Exact Match²⁶ (EM) e il F1 score²⁷.

Continuando a seguire nel codice Python di *HFQAItalian.py* con la riga

```
model = BertForQuestionAnswering.from_pretrained("osiria/bert-italian-cased-question-answering")
```

²⁴ <https://huggingface.co/osiria/bert-italian-cased-question-answering> Released under **Apache-2.0** license

²⁵ Il SQuAD (Stanford Question Answering Dataset) è un ampio dataset utilizzato per l'addestramento e la valutazione di modelli di comprensione del linguaggio naturale. Contiene oltre 100.000 coppie di domande e risposte basate su articoli di Wikipedia, dove le risposte sono estratte direttamente dal testo [19].

²⁶ Exact Match (EM): Misura la percentuale di risposte esatte che corrispondono esattamente alla risposta corretta. Una risposta è considerata corretta solo se è identica alla risposta di riferimento [20].

²⁷ F1 score: È la media armonica della precisione e del richiamo. La precisione misura la percentuale di risposte corrette tra tutte le risposte fornite, mentre il richiamo misura la percentuale di risposte corrette tra tutte le risposte corrette possibili [21].

viene caricato un modello BERT pre-addestrato per il compito di question answering. La classe *BertForQuestionAnswering* è progettata specificamente per gestire questo tipo di compito, permettendo al sistema di identificare le risposte corrette all'interno di un contesto fornito.

```
pipeline_qa = pipeline("question-answering", model=model, tokenizer=tokenizer)
```

Infine, con la riga su mostrata, viene creata una pipeline di question answering utilizzando la funzione pipeline. Questa funzione semplifica l'interazione con il modello e il tokenizer, permettendo agli utenti di inserire domande e contesti testuali direttamente. La pipeline gestisce automaticamente il preprocessing del testo e l'inferenza, restituendo le risposte generate dal modello.

Definita la struttura generale di approntamento in memoria delle strutture necessarie all'utilizzo del modello IA passiamo a descrivere le singole funzioni della componente software ed il relativo utilizzo. Lo schema di *Figura 53* ripropone la struttura delle funzioni.

Figura 53 – Schema funzioni componente Python *HFQAItalian.py*.

Partiamo dunque dalla funzione `extract_text` Python che implementa l'estrazione del testo da un file PDF.

```
def extract_text(filename):
    global num_pages
    global current_file_name
    # Estrae il nome del file senza estensione
    nome_file = os.path.basename(filename)
    # Estrae solo il nome del file (senza directory o estensione)
    nome_base = os.path.splitext(nome_file)[0]
    current_file_name = nome_base
    # Legge ed estrae testo dal PDF
    pdf_file = open(filename, 'rb')
    pdf_reader = PyPDF2.PdfReader(pdf_file)
    num_pages = len(pdf_reader.pages)
    text = ""
    for page_num in range(num_pages):
        page = pdf_reader.pages[page_num]
        text += page.extract_text()
    return text
```

Figura 54 – Python, frammento di codice del file [HFQAItalian.py](#).

La funzione opera i seguenti passi:

- *Identificazione del nome del file:* Utilizza `os.path.basename` per ottenere il nome del file e `os.path.splitext` per rimuovere l'estensione. Questo valore è salvato nella variabile `current_file_name`, utilizzato per restituire la info in un messaggio JSON al client web.
- *Apertura del file PDF:* Apre il file in modalità di lettura binaria ('rb'), creando un oggetto PdfReader utilizzato per leggere il PDF.
- *Conteggio delle pagine:* Viene determinato il numero di pagine del PDF, salvato nella variabile globale `num_pages`. Anche in questo caso la info verrà inviata al client web.
- *Estrazione del testo:* Attraverso un ciclo for, la funzione per tramite delle componenti delle librerie PyPDF2, scorre tutte le pagine del PDF, estraendo il testo da ogni pagina usando il metodo `extract_text()` della libreria PyPDF2 sull'oggetto `page`. Il testo estratto viene concatenato in una stringa e restituito al termine della funzione.

Estratto il testo del PDF la nostra componente Python procede alla rimozione di tutto quanto non è funzionale alla creazione di un contesto IA, infatti la funzione `clean_text()` riceve il testo estratto dal PDF e con le librerie Python *re* rimuove sommari, titoli, indici e appendici dal testo.

La funzione Python `clean_text()` è mostrata in *Figura 55*.

```
def clean_text(text):
    # Rimuove sommario, indice, titoli mediante l'uso di regular expressions
    cleaned_text = re.sub(r'Summary:.*?Index:', '', text, flags=re.DOTALL)
    cleaned_text = re.sub(r'Title:.*', '', cleaned_text, flags=re.DOTALL)
    cleaned_text = re.sub(r'Appendix.*', '', cleaned_text, flags=re.DOTALL)
    cleaned_text = re.sub(r'Section.*', '', cleaned_text, flags=re.DOTALL)

    return cleaned_text.strip()
```

Figura 55 – Python, frammento di codice del file *HFQAItalian.py*.

La funzione è progettata per elaborare e ripulire una stringa di testo, rimuovendo sezioni indesiderate come sommari, indici, titoli e appendici. Questa operazione è particolarmente utile quando si lavora con documenti o testi estratti da fonti come file PDF, dove tali elementi possono interferire con l'analisi del contenuto principale. Di seguito viene fornita un'analisi dettagliata delle componenti e delle funzionalità della funzione. Viene utilizzata la funzione `re.sub` della libreria `re` (regular expressions) per cercare e sostituire il testo che corrisponde a un determinato pattern. Il pattern specificato cerca il testo che inizia con "Summary:" e termina con "Index:" oppure il testo che inizia con "Appendix" o ancora il testo che iniziano con "Section", rimuovendo tutto ciò che si trova tra questi due termini inclusi o tutto ciò che dopo gli altri due termini. L'opzione `flags=re.DOTALL` inoltre consente di trattare il testo su più righe, garantendo che anche i caratteri di nuova linea vengano considerati nel matching. Infine, la funzione restituisce il testo ripulito utilizzando il metodo `strip()`, che rimuove eventuali spazi bianchi all'inizio e alla fine della stringa risultante. Questo passaggio assicura che il testo restituito sia formattato correttamente e privo di caratteri non necessari.

Le due suddette funzioni, `extract_text()` e `clean_text()`, sono incapsulate in una funzione che funge da "wrapper", la funzione è la `prepare_context_for_question()` che ricevuto il nome del file

estrae il testo, lo pulisce e lo carica in memoria nella variabile globale *question_context* del web server Flask, per usarlo come contesto per le domande dell'utente della chat della funzione *ask_for_question_raw()* che vedremo più avanti.

Passiamo ora definire il motore della nostra applicazione di Chatbot di Q&A, cioè la funzione che permette al client di inviare una domanda e di ricevere una risposta sulla base del documento caricato. La funzione del file *HFQAItalian.py* si chiama *readInfo()*,

```
def readInfo(context,question):
    result=pipeline_qa(context=context,
                       question=question)
    return result
```

Figura 56 – Python, frammento di codice del file *HFQAItalian.py*.

Mostrata in *Figura 56*, utilizza il modello di Question Answering per rispondere a una domanda specifica in base a un contesto fornito. Il contesto può essere un testo lungo o un documento, mentre la domanda è una query che l'utente vuole risolvere.

La funzione riceve due parametri:

- *context*: Il testo o documento da cui estrarre la risposta.
- *question*: La domanda a cui rispondere. Ricevuta dal client web attraverso il web server.

La pipeline di Question Answering usa il modello di machine learning preaddestrato, rappresentato da *pipeline_qa*, per eseguire l'inferenza. La *pipeline_qa* è una variabile inizializzata all'avvio del del webserver, già mostrata in *Figura 52* e precedentemente spiegata. In sintesi la pipeline analizza il contesto e identifica la risposta più probabile alla domanda.

Infine il risultato del modello viene restituito come output. Questo risultato contiene la risposta, la probabilità, e le posizioni della risposta all'interno del contesto.

Anche nel caso della funzione *readInfo()* abbiamo deciso di utilizzare una funzione “wrapper” e cioè la *ask_for_question_raw()* mostrata in *Figura 57*.

```

def ask_for_question_raw(question):
    global question_context
    answer=readInfo(question_context,question)
    if (len(answer)>0):
        data = {
            "question": question,
            "answer": answer,
            "status": "OK",
            "reason": ""
        }
    else:
        data = {
            "question": question,
            "answer": "",
            "status": "KO",
            "reason": "no_empty_text"
        }
    return data

def ask_for_question(question):
    return jsonify(ask_for_question_raw(question))

```

Figura 57 – Python, frammento di codice del file *HFQAItalian.py*.

La funzione Python *ask_for_question_raw* gestisce una richiesta di domanda dal client in un contesto di elaborazione di linguaggio naturale. Utilizza una variabile globale, *question_context*, e richiama la funzione *readInfo* per cercare una risposta basata sulla domanda ricevuta. Se viene trovata una risposta, la funzione restituisce un dizionario con lo stato "OK", la domanda, la risposta e un campo "reason" vuoto. In caso contrario, restituisce lo stato "KO" e specifica che la domanda è vuota tramite il campo "reason" impostato su "no_empty_text".

Specifichiamo in ultimo che esiste anche una funzione *ask_for_question()* che incapsula la *ask_for_question_raw()* e tramite la libreria Python *jsonify* permette al web server Flask di inviare la risposta json al client. Il fine unico di questo sdoppiamento della funzione è la possibilità di effettuare degli unit test della componente Python *HFQAItalian.py* al di fuori di un contesto web server. Infatti è stato possibile testare la componente stand-alone inserendo il codice mostrato in *Figura 58*.

```

def unitTest():

    prepare_context_for_question_raw("D:/Universita/Dispense/Tesi_Materiale/Manuale_duso_eseempio.pdf")
    print(ask_for_question_raw("A cosa serve il Software per Gestione Spese e OCR Scontrini?"))
    print(ask_for_question_raw("Quali sono i formati accettati?"))
    print(ask_for_question_raw("Su quali sistemi operativi può essere installato?"))
    print(ask_for_question_raw("Come protegge le sessioni?"))

if __name__ == '__main__':
    unitTest()

```

Figura 58 – Python, frammento di codice `unitTest` del file `HFQAItalian.py`.

In *Figura 58* nello unit test della componente Python simuliamo che il client invii un file PDF “Manuale_duso_eseempio.pdf” e nei test successivi poniamo delle domande su esso.

L’output JSON della funzione `ask_for_question_raw` Python come stand-alone in risposta ad un delle domande è come di seguito mostrato nella *Figura 59*.

```

{
  'question': 'Come protegge le sessioni?',
  'answer': {
    'score': 0.786396324634552,
    'start': 8427,
    'end': 8437,
    'answer': 'token CSRF'
  },
  'status': 'OK',
  'reason': ""
}

```

Figura 59 – JSON di esempio ritornato dalla componente IA di chatbot Q&A.

4.5. Chatbot in Python per Q&A in azione

Per testare e vedere in azione il software realizzato abbiamo predisposto un manuale utente di esempio di un ipotetico software di riconoscimento scontrini fiscali con OCR. Il file pdf l'abbiamo chiamato *Manuale_utente_OCR_scontrini.pdf* e lo abbiamo sottoposto alla nostra applicazione per testare il risultato. Di seguito, in *Figura 60*, il sommario del nostro manuale di esempio.

Manuale d'uso- Software per Gestione
Spese e OCR Scontrini

Sommario

Introduzione.....	2
Installazione e Requisiti di Sistema	2
Avvio del Software	2
Caricamento di uno scontrino	3
Parametri di caricamento.....	3
Tabelle Interattive delle Spese	3
Struttura della Tabella	3
Operazioni Utente sulla Tabella.....	3
Filtri e Ricerca.....	4
Esempio di Filtri Applicati.....	4
Generazione di Report	4
Configurazione e Parametri Avanzati	4
Parametri di configurazione	4
Sicurezza dei Dati	5
Risoluzione dei Problemi.....	5
Problemi Comuni.....	5
Assistenza Tecnica	5
Conclusioni.....	5

Figura 60 – Sommario manuale utente usato per i test della componente IA di chatbot Q&A.

Preparato il manuale di esempio partiamo con l'apertura della nostra applicazione web accedendo da browser all'indirizzo Ip su cui è in ascolto il web server.

Nel nostro caso è in ascolto agli indirizzi sotto mostrati dalla console Python del server Flask.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

* Running on all addresses (0.0.0.0)

* Running on <https://127.0.0.1:8000>

* Running on <https://192.168.1.189:8000>

Abbiamo successivamente configurato il router già in ascolto su Ip pubblico per effettuare l'inoltro delle richieste esterne verso la rete interna e quindi rendere accessibile la nostra applicazione web da internet. Aperto quindi l'indirizzo pubblico dal browser del dispositivo (mobile Android nel nostro caso) possiamo selezionare da menu la voce "Chatbot Q&A" oppure navigando e selezionando il "carousel" creato per l'accesso alla funzione specifica e mostrato in *Figura 61*.

Figura 61 – Screenshots accesso ed apertura del chatbot Q&A.

Selezionando "Esplora" dal primo screenshot a sinistra di *Figura 61* accediamo alla funzione del chatbot mostrata nel secondo screenshot a destra sempre di *Figura 61*. Il chatbot alla apertura mostra il messaggio di benvenuto con le istruzioni per utilizzare la funzione.

Il primo step infatti è selezionare il file su cui di vogliono porre le domande al bot. Per selezionare il file nell'area messaggi dell'utente in basso deve essere selezionata l'icona della

graffetta che aprirà la funzione sfoglia sul device come mostrato nello screenshot di sinistra in *Figura 62*.

Figura 62 – Screenshots selezione e caricamento manuale pdf per chatbot Q&A.

Nella videata di destra di *Figura 62* viene mostrato il messaggio di avvenuto caricamento ed analisi del documento pdf da parte del server IA Python. Il messaggio automatico di risposta del chatbot riporta il nome del documento acquisito ed il numero di pagine rilevate dalle componenti server di analisi. A questo punto l'utente può porre domande sul documento caricato scrivendo nell'apposito campo disponibile nell'area utente in basso alla chat.

L'utente deve digitare il messaggio nel campo e premere invio sulla tastiera (se da PC) o selezionare l'icona con l'aereo in basso a destra della chat.

Proviamo dunque a porre delle domande al chatbot per vedere come risponde, nella videata di *Figura 63* viene riportato lo screen di alcune domande di esempio.

Figura 63 – Screenshots per interrogazione chatbot Q&A.

La prima domanda che abbiamo posto al chatbot è la seguente :

➤ “Quali sono i formati accettati?” sottintendo il formato di file.

Il chatbot ci ha risposto “*JPEG, PNG e PNG*” come mostrato in *Figura 63*, per verificare che la risposta sia corretta cerchiamo nel documento PDF la sezione dove sono indicati i formati accettati. Come mostrato in *Figura 64* infatti nella pagina tre del manuale PDF troviamo la risposta alla nostra domanda.

Figura 64 – Stralcio del file *Manuale_utente_OCR_Scontrini.pdf*.

La seconda domanda che abbiamo posto al chatbot è la seguente :

➤ “Su quali sistemi operativi funziona?”.

Il chatbot ci ha risposto “*Windows, MacOS e Linux*” come mostrato in *Figura 63*, per verificare che la risposta sia corretta cerchiamo nel documento PDF la sezione dove sono indicati i sistemi operativi supportati. Come mostrato in *Figura 65* infatti nella pagina due del manuale PDF troviamo la risposta alla nostra domanda.

Installazione e Requisiti di Sistema

Prima di iniziare, assicurarsi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:

- Sistema operativo: Windows, macOS, Linux
- Memoria RAM: Almeno 4 GB
- Spazio su disco: Almeno 500 MB di spazio libero
- Python: Versione 3.8 o superiore

Per installare il software, scaricare il pacchetto dal sito ufficiale e seguire la procedura guidata di installazione. È necessario assicurarsi che tutte le librerie richieste (ad esempio, PyTorch, Flask, e Transformers) siano installate correttamente.

Figura 65 – Stralcio del file *Manuale_utente_OCR_Scrontrini.pdf*.

I sorgenti della funzionalità sono disponibili all'url <https://github.com/vamoruso/WebAppAI> ed il video dimostrativo è disponibile al link Youtube <https://youtu.be/PZYo-wV8GzY>.

Capitolo 5

Applicazione IA di WebSpeech API ed analisi NLP con Spacy

Introduzione

Con l'avanzamento delle tecnologie di riconoscimento vocale e del Natural Language Processing (NLP), è ora possibile sviluppare applicazioni in grado di ricevere comandi vocali direttamente dal browser e analizzarli attraverso motori di intelligenza artificiale. In questo capitolo, esamineremo un sistema che utilizza la “*WebSpeech API*” per acquisire testo tramite comandi vocali, che viene poi inviato a un server Python per l'analisi e l'elaborazione attraverso il modello “*Spacy NLP*”.

Il funzionamento del sistema che ci apprestiamo a descrivere prevede che l'utente possa inviare comandi vocali tramite il microfono del suo dispositivo, i comandi previsti sono ad esempio "today I take day off", che vengono elaborati dal browser grazie alla WebSpeech API. Il testo trascritto viene quindi inviato al server per l'analisi del linguaggio naturale (NLP). Il web server Flask Python, utilizzando le componenti di IA Python “Spacy”, è in grado di interpretare e categorizzare la frase come un'assenza o un giustificativo, grazie alla capacità del modello di riconoscere entità e intenzioni specifiche.

La “*WebSpeech API*”, già integrata e nativa nei principali browser, offre una comoda interfaccia per il riconoscimento vocale. Una volta che l'utente pronuncia una frase, l'API nel browser riconosce il parlato e lo converte in testo. Il testo viene inviato tramite una richiesta ajax HTTP al server Python, che si avvale di “*Spacy*” per l'analisi sintattica e semantica.

Il motore “*Spacy*” è particolarmente adatto all'elaborazione del linguaggio naturale grazie alle sue capacità di riconoscimento delle entità e di analisi grammaticale. Nella nostra applicazione, Spacy analizza frasi come "today I take day off" e riconosce le entità temporali (ad esempio,

"today", "tomorrow", "yesterday") e il contesto (assenza o giorno libero), permettendo di interpretare il comando con precisione.

In ultimo il server restituisce una risposta in formato "JSON", contenente il risultato dell'analisi effettuata. Questo risultato viene quindi visualizzato all'interno di una lista HTML5 dinamica, utilizzando "Bootstrap" per lo stile. La lista aggiornata rende visibile all'utente il comando elaborato, rendendo l'interfaccia user-friendly e facilmente navigabile.

In sintesi il sistema che vedremo integra l'uso della WebSpeech API con un motore NLP avanzato come Spacy per offrire un'applicazione in grado di processare comandi vocali in modo efficiente e preciso. L'analisi e il rendering del risultato forniscono un'interfaccia interattiva per gestire assenze e giustificativi, semplificando notevolmente l'interazione tra utente e sistema.

5.1. *NLP e Spacy*

Spacy è una libreria avanzata per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) in Python, progettata per analizzare grandi quantità di testo in modo efficiente. La sua potenza risiede nel fornire modelli preaddestrati che eseguono compiti complessi come il Part-of-Speech Tagging, il Named Entity Recognition (NER), e l'analisi della dipendenza sintattica. Spacy è particolarmente utile per il riconoscimento di entità, come persone, date, luoghi e numeri, e per identificare strutture grammaticali come verbi, soggetti e oggetti, cruciali per comprendere il contesto semantico del testo.

Nello specifico viene utilizzato per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) nel contesto delle assenze, con particolare attenzione al riconoscimento di verbi (azioni), entità (motivazioni di assenza), e alla gestione di date e orari di calendario.

Offre potenti strumenti per il riconoscimento di "verbi" che rappresentano azioni, come "insert"(inserire), "add"(aggiungere) o "remove"(cancellare), essenziali per comprendere le operazioni da effettuare nel contesto delle assenze. Ad esempio, frasi "add day off for tomorrow start from 9 AM until 11 AM" oppure "tomorrow i've got a medical appointment" o anche "Today I

take a day off" indicano un'azione che denota un'assenza programmata. Il modello Spacy identifica automaticamente questi verbi attraverso la sua funzionalità di Part-of-Speech Tagging²⁸.

Inoltre, Spacy è in grado di rilevare "entità" (Named Entity Recognition, NER) che rappresentano le motivazioni dell'assenza, come "illness"(malattia), "leave"(congedo) o "holiday"(vacanze). Queste entità aiutano il sistema a categorizzare l'assenza in modo che possa essere gestita correttamente dal sistema.

Infine, grazie alla sua capacità di riconoscere "date e orari" (ad esempio, "today", "tomorrow", o una data specifica come "15th of October 2024"), Spacy fornisce un'analisi accurata del periodo di assenza, fondamentale per la gestione dei calendari aziendali. La combinazione di questi elementi consente di costruire una pipeline NLP in grado di comprendere e processare in modo efficiente richieste di assenza basate su input vocali o testuali.

5.2. Definizione specifiche applicazione web per assenze da comando vocale

Per spiegare il funzionamento l'applicazione di gestione riconoscimento voce e caricamento di un giustificativo di assenza abbiamo realizzato il diagramma di sequenza mostrato in *Figura 66*.

²⁸ Il Part-of-Speech Tagging (POS tagging) è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale che assegna a ciascuna parola di un testo una categoria grammaticale, come nome, verbo, aggettivo, ecc. Questa etichettatura consente di comprendere meglio la struttura e il significato del testo, facilitando l'elaborazione automatica del linguaggio naturale [22].

Figura 66 – Diagramma di sequenza per Assenze da comando vocale.

Il flusso operativo dell'utente mostrato nel diagramma di sequenza di *Figura 66* parte con l'utente che seleziona la funzionalità, apre la pagina, quindi preme l'icona del microfono posizionata in basso a destra della pagina per registrare il comando che verrà interpretato dalle WebSpeech API javascript embedded nel browser. Riconosciuto e trascritto il testo questo verrà visualizzato nella pagina web nella apposita area e successivamente inviato automaticamente al Web Server. Quest'ultimo dopo aver controllato il testo lo invierà alla componente IA NLP di Spacy per l'interpretazione delle sue parti, ne determinerà infatti motivo dell'assenza, il periodo di inizio e fine della assenza e la relativa dura. Dette informazioni saranno quindi approntate in formato JSON per essere ritornate al client web come risposta, il client web ricevuto la risposta dal Web Server determinerà l'azione da eseguire, inserimento o cancellazione, quindi provvederà a visualizzare il risultato e la riga nella pagina web.

5.3. *Interfaccia utente web Assenze da comande vocale con IA ed NLP*

5.2.1. *Librerie webkitSpeechRecognition embedded nel browser*

La Web Speech API, in particolare l'implementazione `webkitSpeechRecognition`, è una tecnologia che consente il riconoscimento vocale direttamente nel browser, permettendo agli sviluppatori di integrare funzionalità di trascrizione vocale nelle loro applicazioni web. Questa API è particolarmente utile per creare interfacce utente più immersive e interattive, consentendo agli utenti di interagire con le applicazioni tramite comandi vocali.

La struttura e funzionamento della Web Speech API è la seguente.

➤ Inizializzazione del Riconoscimento Vocale

La Web Speech API viene inizializzata creando un'istanza dell'oggetto `webkitSpeechRecognition`. Questo oggetto fornisce l'interfaccia per gestire il riconoscimento vocale, consentendo di configurare diverse opzioni e gestire eventi legati al riconoscimento.

```
var recognition = new webkitSpeechRecognition();
```

➤ Configurazione delle Opzioni

Dopo aver creato l'oggetto di riconoscimento, è possibile configurare diverse proprietà:

- *continuous*: Questa proprietà determina se il riconoscimento vocale deve continuare a funzionare anche dopo che l'utente ha smesso di parlare. Il valore predefinito è `false`, il che significa che il riconoscimento si interromperà automaticamente. Se impostato su `true`, il riconoscimento rimarrà attivo fino a quando non viene esplicitamente fermato.

- *interimResults*: Questa proprietà consente di ricevere risultati intermedi durante la registrazione. Se impostata su `true`, il sistema restituirà risultati parziali che possono cambiare mentre l'utente continua a parlare.

Di seguito il frammento JavaScript:

```
recognition.continuous = false;
recognition.interimResults = false;
```

➤ Gestione degli Eventi

La Web Speech API fornisce vari eventi per gestire il ciclo di vita del riconoscimento vocale:

- *onstart*: Questo evento viene attivato quando il riconoscimento inizia.
- *onresult*: Questo evento viene attivato quando vengono ricevuti risultati dal servizio di riconoscimento vocale. Qui, gli sviluppatori possono elaborare i risultati e visualizzarli nell'interfaccia utente.
- *onerror*: Gestisce gli errori che possono verificarsi durante il processo di riconoscimento, come problemi con la connessione o errori di interpretazione del linguaggio.
- *onend*: Questo evento viene attivato quando il riconoscimento termina, sia per completamento naturale che per errore.

Di seguito il frammento JavaScript:

```
recognition.onstart = function() {  }
recognition.onresult = function(event) {  }
recognition.onerror = function(event) {  }
recognition.onend = function() {  }
```

➤ Impostazione della Lingua

La lingua del riconoscimento può essere configurata utilizzando la proprietà ``lang``. Questa impostazione consente al sistema di adattarsi alle diverse lingue parlate dagli utenti, migliorando così l'accuratezza del riconoscimento.

Di seguito il frammento JavaScript:

```
recognition.lang = "en-US"; // Esempio che imposta la lingua inglese degli USA
```

Nonostante l'enorme potenzialità delle api dobbiamo riportare alcune limitazioni e considerazioni. Innanzi tutto abbiamo la richiesta di permessi, quando si utilizza la Web Speech API, il browser richiede all'utente di concedere i permessi per accedere al microfono. Questo passaggio è fondamentale per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti.

C'è poi la dipendenza dalla connessione internet, la maggior parte delle implementazioni della Web Speech API invia i dati audio a un server per l'elaborazione, richiedendo una connessione Internet attiva. Di conseguenza, le funzionalità potrebbero non essere disponibili offline.

Per quanto riguarda il supporto del Browser, attualmente, la Web Speech API è supportata principalmente nei browser basati su Chromium, come Google Chrome. Altri browser potrebbero non supportarla completamente o potrebbero richiedere flag speciali per attivarla.

Relativamente alla precisione del riconoscimento, sebbene la tecnologia abbia fatto notevoli progressi, la precisione del riconoscimento vocale può variare in base a fattori come l'accento dell'utente, il rumore ambientale e la qualità del microfono utilizzato.

In sintesi, la Web Speech API rappresenta un passo significativo verso l'integrazione del riconoscimento vocale nelle applicazioni web, consentendo interazioni più naturali e intuitive tra gli utenti e i sistemi digitali. Grazie alla sua capacità di trascrivere la voce in testo in tempo reale, offre opportunità interessanti per lo sviluppo di applicazioni accessibili e user-friendly. Tuttavia, è

importante considerare le limitazioni attuali e garantire un'esperienza utente fluida attraverso una gestione adeguata dei permessi e delle configurazioni della lingua.

5.3.2. Interfaccia utente client web

La pagina web [vocal_commands.html](#) che abbiamo progettato visualizza l'area per la gestione del caricamento di assenze da comando vocale e l'area per la visualizzazione dei giustificativi inseriti. La pagina si mostra come illustrato in *Figura 67*.

Figura 67 – [vocal_commands.html](#) per assenze da comando vocale.

La pagina illustrata in *Figura 67* è progettata logicamente in tre parti, la prima parte in alto visualizzata la trascrizione dell'ultimo comando vocale inviato dall'utente ed è identificato dal segnaposto ❷. Al segnaposto ❶ di *Figura 67* è associato all'icona dell'aiuto e serve per

visualizzare la pagina delle istruzioni mostrata nella *Figura 68*. Il bottone di aiuto è di tipo “*toggle*” cioè accendi/spegni.

Figura 68 – *vocal_commands.html* div di aiuto per assenze da comando vocale.

La seconda parte quella centrale identificata dal segnaposto ③ di *Figura 67* rappresenta la lista dei giustificativi inseriti dall’utente, se la lista è vuota verrà visualizzato il messaggio “*Empty list*” cioè lista vuota, via via che l’utente invierà comandi vocali al sistema questa lista si popolerà. La lista è implementata anche in questo caso, come già esposto nel capitolo dell’OCR, con template Handlebars e framework Bootstrap.

La terza parte della nostra interfaccia utente si colloca in basso dove al segnaposto ④ di *Figura 67*, in basso a destra della nostra videata, un *Floating Action Button* (di seguito chiamato FAB) con

l'icona del microfono attiva e disattiva il riconoscimento vocale del browser. Questo bottone "fluttuante" permette all'utente di interagire con il sistema, dettare e quindi di inserire i suoi giustificativi di assenza. A seguire al segnaposto ⑤ di *Figura 67* c'è inoltre un timer che si attiva e scorre indicando il tempo di durata del comando vocale mentre attivo. Lo stop del comando verrà effettuato premendo lo stesso bottone fluttuante *FAB*, allo stop del comando si fermerà lo scorrere del tempo anche al predetto timer.

In sintesi il design della pagina segue una logica di usabilità ed in particolare l'utilizzo di un *Floating Action Button* (FAB) in una pagina web che permette di inviare comandi vocali a un programma di IA NLP presenta diversi aspetti positivi:

- *Accessibilità e facilità d'Uso*: Il FAB è sempre visibile e facilmente accessibile, indipendentemente dalla posizione dell'utente sulla pagina. Questo rende l'interazione con il programma di IA NLP più intuitiva e immediata [23].
- *Esperienza Utente Migliorata*: Un FAB ben posizionato può migliorare significativamente l'esperienza utente, riducendo il tempo necessario per trovare e utilizzare la funzione di comando vocale. Questo è particolarmente utile in applicazioni dove l'efficienza e la rapidità sono cruciali [23].
- *Design Pulito e Moderno*: Il FAB contribuisce a un design pulito e moderno della pagina web, evitando di sovraccaricare l'interfaccia con troppi pulsanti o link. Questo aiuta a mantenere l'attenzione dell'utente sulle funzioni principali [24].
- *Promozione dell'Azione Principale*: Poiché il FAB è progettato per eseguire l'azione principale della pagina, in questo caso l'invio di comandi vocali, aiuta a guidare l'utente verso l'interazione desiderata, aumentando l'efficacia dell'applicazione [24].
- *Feedback Visivo e Interattività*: Il FAB può includere animazioni o cambiamenti visivi quando viene cliccato, fornendo un feedback immediato all'utente e rendendo l'interazione più coinvolgente [25].

Questi aspetti positivi rendono il FAB una scelta eccellente per migliorare l'interazione utente in applicazioni web che utilizzano comandi vocali per interagire con programmi di IA NLP.

Passiamo ora nel dettaglio tecnico delle singole componenti della pagina e partiamo dalle componenti principali di interazione con il sistema cioè il FAB (bottone flutuante) ed il timer.

```
<div id="elapsed-timer">
  <div class="red-circle"></div>
  <span id="timer-text">00:00:00</span>
</div>
<div class="fab-container">
  <div class="sub-button shadow">
    <a href="#" onclick="javascript:manageRecognition();" >
      <span id="mic" class="material-icons">mic</span>
    </a>
  </div>
</div>
```

Figura 69 – frammento *vocal_commands.html* per timer ed FAB microfono.

In *Figura 69* il frammento HTML descrive una semplice interfaccia per avviare e monitorare il riconoscimento vocale con un timer visibile (identificata dall'*id="elapsed-timer"*) e un pulsante microfono (identificato dal *class="fab-container"*).

- L'id *elapsed-timer*: Visualizza il tempo trascorso, includendo un cerchio rosso decorativo (*red-circle*) e un timer in formato "mm:ss:ccc" che viene aggiornato dinamicamente attraverso il testo in *timer-text* pilotato da un JavaScript che spiegheremo successivamente. Lo stile dell'elemento è definito nel file [mytinyaiapp.css](#) mostrato in figura *Figura 70*.

```

#elapsed-timer {
  position: fixed;
  bottom: 50px;
  left: 30px;
  background-color: #333;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  display: flex;
  align-items: center;
}
.red-circle {
  width: 10px;
  height: 10px;
  background-color: red;
  border-radius: 50%;
  margin-right: 10px;
}

```

Figura 70 – frammento *mytinyaiapp.css* per timer.

Il codice CSS su mostrato definisce lo stile per l'elemento `#elapsed-timer`, che mostra il timer su un'interfaccia grafica che viene fissato in basso a sinistra della pagina con `position: fixed`, `bottom: 50px`, e `left: 30px`. Ha uno sfondo scuro (`background-color: #333`) e testo bianco (`color: #fff`). Il padding interno è di `10px`, e il bordo arrotondato è di `5px` per dare un aspetto leggermente curvo. Usa il font Arial, sans-serif con dimensione del testo `16px`. La proprietà `display: flex` allinea il contenuto del timer in verticale al centro (`align-items: center`). Questi stili danno al timer un aspetto compatto e visibile, con enfasi sulla leggibilità e accessibilità dell'interfaccia.

- Lo stile `.red-circle` descrive uno “style” per un piccolo cerchio rosso, utilizzato come indicatore visivo per uno stato attivo di registrazione. Il cerchio rosso ha una larghezza e un'altezza di `10px` e lo sfondo è di colore rosso (`background-color: red`). Viene applicata la proprietà `border-radius: 50%` per trasformarlo in un cerchio perfetto. Inoltre il margine destro di `10px` separa visivamente il cerchio da altri elementi, come il testo o icone adiacenti. Questo elemento è usato come un indicatore per le registrazioni.

- Il class *fab-container*: Contiene il pulsante fluttuante che consente all'utente di avviare il riconoscimento vocale cliccando sull'icona microfono (*mic*) renderizzata tramite gli stili *Material Icons* Google. L'evento è gestito dalla funzione JavaScript *manageRecognition()*, che attiva la *webkitSpeechRecognition* API per la gestione del riconoscimento vocale che spiegheremo più avanti nel capitolo. Lo stile è definito nel file *mytinyaiapp.css* mostrato in figura sotto.

```
.fab-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-end;
  align-items: center;
  user-select: none;
  position: absolute;
  bottom: 30px;
  right: 30px;
}
.fab-container .sub-button {
  position: absolute;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  bottom: 10px;
  right: 10px;
  height: 65px;
  width: 65px;
  background-color: #4ba2ff;
  border-radius: 50%;
  transition: all 0.3s ease;
}
```

Figura 71 – frammento *mytinyaiapp.css* per FAB.

Nel codice CSS di *Figura 71* le classi ``fab-container`` e ``sub-button`` definiscono uno stile per un'icona flottante (Floating Action Button, "FAB") che appare nell'interfaccia utente per interazioni rapide per l'attivazione di un microfono e l'invio del comando vocale. Nello specifico :

- *fab-container*: È un contenitore flessibile con elementi disposti in una colonna, posizionato in basso a destra della pagina.

- *sub-button*: È un pulsante circolare (*border-radius: 50%*), con dimensioni fisse (*65x65px*), sfondo blu (*#4ba2ff*), e una transizione fluida (0.3s) per animazioni interattive.

Per il bottone FAB con l'icona del microfono abbiamo già accennato l'innesco al click del JavaScript *manageRecognition()* per la gestione del riconoscimento vocale, cercheremo adesso di entrare nel dettaglio degli script client di gestione delle *webkitSpeechRecognition* API.

```

var wsrInitiated=false;
var speaking=false;
var recognition;
if ('webkitSpeechRecognition' in window) {
    recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "en-US";

    recognition.continuous = false;
    recognition.interimResults = false;

    recognition.onstart = function () {
        $('#mic').text('stop');
        console.log("Speech recognition started");
    };

    recognition.onresult = function (event) {
        stopTimer(); // Interrompe lo scorrere del timer
        const transcript = event.results[0][0].transcript;
        console.log("You said: ", transcript);
        showToast(messages.you_said, transcript, 3000);
        document.getElementById("recognizedText").innerHTML = '<b>' + transcript +
'</b>';
        if (!isNullOrEmpty(transcript))
            analyzeCommand(transcript);
    };

    recognition.onerror = function (event) {
        console.error("Error occurred in speech recognition: ", event.error);
    };

    recognition.onend = function () {
        $('#mic').text('mic');
        console.log("Speech recognition ended");
    };
    wsrInitiated = true;
} else {
    console.error("Speech Recognition API not supported in this browser.");
    showToast("Error", "Speech Recognition API not supported in this browser.",
3000);
}

```

Figura 72 – frammento javascript della pagina *vocal_commands.html*.

Il codice JavaScript mostrato in *Figura 72* predispone la funzionalità di riconoscimento vocale utilizzando l'API *webkitSpeechRecognition*, che consente agli utenti di interagire con l'applicazione

tramite comandi vocali. Di seguito è riportata un'analisi dettagliata delle sue componenti e funzionalità.

Descrizione del Codice

- Inizializzazione variabili:

```
var wsrInitiated=false;
var speaking=false;
var recognition;
```

In queste righe, vengono dichiarate tre variabili:

- *wsrInitiated*: un flag booleano che indica se il riconoscimento vocale è stato avviato.
 - *speaking*: un flag booleano viene utilizzato per monitorare se il sistema è attualmente in fase di ascolto o meno.
 - *recognition*: una variabile che conterrà l'istanza del riconoscitore vocale.
- Controllo della compatibilità del browser :

```
if ('webkitSpeechRecognition' in window) {
    recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "en-US";
} else {
    console.error("Speech Recognition API not supported in this browser.");
    showToast("Error", "Speech Recognition API not supported in this browser.", 3000);
}
```

Qui, il codice verifica se l'API *webkitSpeechRecognition* è supportata nel browser in uso. Se supportata, viene creata un'istanza del riconoscitore vocale e impostata la lingua

su inglese americano ("en-US"). In caso contrario, viene registrato un messaggio di errore nella console e viene mostrato un toast informativo all'utente²⁹.

- Configurazione del Riconoscimento Vocale:

```
recognition.continuous = false;
recognition.interimResults = false;
```

Queste impostazioni configurano il comportamento del riconoscimento vocale:

- *continuous*: impostato su false, significa che il riconoscimento si fermerà automaticamente dopo aver ricevuto un risultato.
 - *interimResults*: impostato su false, indica che non verranno restituiti risultati intermedi durante il riconoscimento.
- Gestione degli Eventi:
 - Inizio del Riconoscimento:

```
recognition.onstart = function () {
  $('#mic').text('stop');
  console.log("Speech recognition started");
};
```

Questo evento viene attivato quando il riconoscimento vocale inizia. Cambia l'icona del microfono con ID mic in "stop", per segnalare visivamente con il cambiamento del bottone che il riconoscimento vocale in ascolto sul microfono è stato avviato, in aggiunta registra un messaggio nella console utile per un eventuale debug.

²⁹ **Toast informativo**: Un elemento dell'interfaccia utente che appare come un piccolo popup temporaneo, solitamente nella parte inferiore dello schermo, per fornire brevi messaggi di stato o notifiche senza interrompere l'attività dell'utente [26].

- Risultati del Riconoscimento:

```

recognition.onresult = function (event) {
  stopTimer();
  const transcript = event.results[0][0].transcript;
  console.log("You said: ", transcript);
  showToast(messages.you_said, transcript, 3000);
  document.getElementById("recognizedText").innerHTML = '<b>' + transcript + '</b>';
  if (!isNullOrEmpty(transcript))
    analyzeCommand(transcript);
};

```

L'evento *onresult* gestisce i risultati del riconoscimento vocale. Quando viene ricevuto un risultato, estrae la trascrizione della voce (*transcript*), la visualizza nella console e mostra un messaggio toast all'utente. Inoltre, aggiorna il contenuto dell'elemento con ID *recognizedText* (Vedi segnaposto ❷ di *Figura 67*) per mostrare la trascrizione in grassetto dell'ultimo comando vocale ricevuto per tramite dell'HTML mostrato di seguito.

```

<div class="card">
  <div class="card-header">
    Last vocal command
    <div class="help-icon" onclick="toggleHelp()">
      ?
    </div>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="p-2 alert alert-primary" role="alert"
    id="recognizedText">
      <b>Here you'll see what you said.</b>
    </div>
  </div>
</div>

```

A questo punto se la trascrizione non è vuota, viene chiamata la funzione *analyzeCommand* per inviare al web server Flask Python il testo del comando da elaborare. La funzione *analyzeCommand* importantissima verrà descritta successivamente in dettaglio nella continuazione del capitolo.

- Errori di riconoscimento:

```

recognition.onerror = function (event) {
|   console.error("Error occurred in speech recognition: ", event.error);
};

```

Questo evento gestisce eventuali errori che si verificano durante il processo di riconoscimento vocale, registrando l'errore nella console.

- Fine del Riconoscimento:

```

recognition.onend = function () {
|   $('#mic').text('mic');
|   console.log("Speech recognition ended");
};

```

Questo evento viene attivato quando il riconoscimento vocale termina. Cambia nuovamente il testo dell'elemento con ID mic con la icona del microfono per predisporlo per il successivo riconoscimento e registra un messaggio nella console.

In sintesi, questo codice JavaScript implementa una funzionalità di riconoscimento vocale utilizzando l'API *webkitSpeechRecognition*. La struttura del codice consente di gestire eventi chiave come l'inizio e la fine del riconoscimento, la gestione dei risultati e degli errori, rendendo l'interazione con l'utente più fluida e intuitiva. Questa tecnologia può essere utilizzata per sviluppare applicazioni web più accessibili e interattive, dove gli utenti possono fornire input vocali anziché dover digitare manualmente le informazioni. L'integrazione di feedback visivo tramite elementi dell'interfaccia utente migliora ulteriormente l'esperienza complessiva dell'utente.

```

function startRecognition() {
    recognition.start();
    speaking=true;
    startTimer();
}
function stopRecognition() {
    recognition.stop();
    speaking=false;
    stopTimer();
}
function manageRecognition() {
    if (speaking) stopRecognition();
    else          startRecognition();
}

```

Figura 73 – frammento script gestione avvio riconoscimento vocale di [vocal_commands.html](#).

Riprendiamo e spieghiamo in dettaglio gli script innescati al click sull'icona del microfono, in Figura 73 viene mostrato il codice JavaScript per gestire l'avvio e l'interruzione del riconoscimento vocale tramite `webkitSpeechRecognition`. Le tre funzioni principali sono:

- ***startRecognition()***: avvia il riconoscimento vocale chiamando il metodo `recognition.start()`, imposta la variabile `speaking` su `true` per indicare che il riconoscimento è attivo e avvia un timer con la funzione `startTimer()` mostrata in Figura 74.
- ***stopRecognition()***: interrompe il riconoscimento vocale tramite `recognition.stop()`, imposta `speaking` su `false`, e ferma il timer con `stopTimer()` mostrata in Figura 74.
- ***manageRecognition()***: funzione di controllo che avvia o interrompe il riconoscimento vocale in base allo stato di `speaking`. Se il riconoscimento è attivo (`speaking = true`), richiama `stopRecognition()`; altrimenti, avvia `startRecognition()`.

```
let startTime;
let timerInterval;
function updateTimer() {
    const now = new Date();
    const elapsedTime = now - startTime;
    const minutes = String(Math.floor(elapsedTime / 60000)).padStart(2, '0');
    const seconds = String(Math.floor((elapsedTime % 60000) /
1000)).padStart(2, '0');
    const milliseconds = String(elapsedTime % 1000).padStart(3, '0');
    document.getElementById('timer-text').textContent =
` ${minutes}:${seconds}:${milliseconds} `;
}
function startTimer() {
    startTime = new Date();
    timerInterval = setInterval(updateTimer, 10);
    updateTimer(); // Chiamata iniziale per visualizzare il timer
immediatamente
}
function stopTimer() {
    clearInterval(timerInterval);
}
}
```

Figura 74 – frammento javascript gestione timer della pagina [vocal_commands.html](#).

Il codice JavaScript, mostrato in *Figura 74*, gestisce ed aggiorna un cronometro/timer visualizzato in formato minuti:secondi:millis. Le componenti chiave sono:

- ***updateTimer()***: aggiorna il tempo trascorso dall'inizio del timer, calcolando minuti, secondi e millisecondi a partire dalla differenza tra l'ora corrente e `startTime`. Visualizza il tempo aggiornato nell'elemento HTML con ID `timer-text`.
- ***startTimer()***: inizializza il timer salvando l'ora d'inizio (`startTime`) e avviando un intervallo di 10 millisecondi per richiamare `updateTimer`, permettendo un aggiornamento continuo.
- ***stopTimer()***: arresta l'intervallo del timer, interrompendo l'aggiornamento.

La funzionalità timer ci è utile per cronometrare la durata temporale del riconoscimento vocale della nostra applicazione web.

Abbiamo già spiegato in questo capitolo l'evento *onresult* che gestisce i risultati del riconoscimento vocale, abbiamo anche introdotto il richiamo in quel contesto dello script *analyzeCommand(transcript)*. Vediamo ora nel dettaglio la parte client web per l'invio del comando trascritto al web server Flask.

```

function analyzeCommand(command) {
    console.log("analiyeCommand");
    $.ajax( {
        url: '/analyzeCommand?command='+command,
        headers: {
            'Access-Control-Allow-Origin': '*',
        },
        type: 'GET',
        processData: false,
        contentType: false,
        beforeSend: function( xhr ) {
            updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"0",true);
        },
        success: function(data){
            updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"100");
            if (data && (data.action=='del' ||
data.action=='delete') ) {
                deleteAbsenceById('absence_id'+data.id);
                showToast("info",messages.action_deleted_id+data.id);
            } else if (data && data.action=='und') {
                showToast("info",messages.action_not_recogn);
            }
            else {
                pushHandlebarsTemplate(data,'absence_row');
            }
        },
        error: function (jqXHR, exception) {
            var msg = '';
            if (jqXHR.status === 0) {
                msg = messages.error_not_connect;
            } else if (jqXHR.status == 404) {
                msg = messages.error_not_found;
            } else if (jqXHR.status == 500) {
                . . .
            } else if (exception === 'abort') {
                msg = messages.error_ajax_aborted;
            } else {
                msg = 'Uncaught Error.\n' + jqXHR.responseText;
            }
            showToast("Error", msg, 3000);
        },
        complete: function(data) {
            updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"0");
        }
    } );
}

```

Figura 75 – frammento javascript analyzeCommand del file *script.js*.

Il codice JavaScript di *Figura 75* definisce una funzione chiamata *analyzeCommand*, progettata per inviare un comando a un server tramite una richiesta AJAX. Questa funzione è utilizzata dalle applicazioni web per elaborare comandi o input dell'utente in modo asincrono, migliorando l'interazione con l'interfaccia utente. Di seguito è riportata un'analisi dettagliata delle sue componenti e funzionalità.

Di seguito il dettaglio dei punti chiave della funzione.

- *Definizione della Funzione:*

```
function analyzeCommand(command) {  
    console.log("analiyeCommand");  
}
```

La funzione *analyzeCommand* accetta un parametro, *command*, che rappresenta il comando da analizzare che verrà inviato al web server. All'inizio della funzione, viene registrato un messaggio nella console per indicare che la funzione è stata chiamata.

- *Richiesta AJAX:*

```
$.ajax({  
    url: '/analyzeCommand?command=' + command,  
    headers: {  
        'Access-Control-Allow-Origin': '*',  
    },  
    type: 'GET',  
    processData: false,  
    contentType: false,  
    ...  
});
```

Qui, viene effettuata una richiesta AJAX utilizzando jQuery. Le principali configurazioni della richiesta includono:

- **url:** Specifica l'endpoint del server a cui inviare il comando. In questo caso, il comando viene passato come parametro nella query string. Il contesto applicativo del web server Flask è */analyzeCommand* al quale corrisponderà una regola di routing della applicazione server Python che vedremo nel paragrafo successivo.
- **headers:** Imposta l'intestazione *Access-Control-Allow-Origin* per consentire le richieste da origini diverse. Questo è particolarmente utile in contesti di CORS

(Cross-Origin Resource Sharing), dove il browser deve garantire che le richieste da domini diversi siano sicure.

- *type*: Specifica il tipo di richiesta HTTP; qui è impostato su GET, indicando che si desidera recuperare dati di risposta IA dal web server.

- *Opzioni di Elaborazione Dati*:

```
processData: false,  
contentType: false,
```

Queste opzioni indicano a jQuery di non elaborare automaticamente i dati e di non impostare il tipo di contenuto della richiesta. Questo consente maggiore flessibilità nel modo in cui i dati vengono inviati al server.

- *Funzione beforeSend*:

```
beforeSend: function( xhr ) {  
    | updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"0",true);  
    },
```

Questa funzione viene eseguita prima dell'invio della richiesta AJAX. In questo caso, chiama la funzione *updateProgress*, aggiorna la barra di progresso con indicatore visivo, impostando il valore iniziale a "0". Questo fornisce un feedback visivo all'utente che l'elaborazione è in corso.

- *Gestione della risposta elaborata con successo*:

```
success: function(data){  
    updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"100");  
    // Cancellazione di una riga  
    if (data && (data.action=='del' || data.action=='delete') ) {  
        | deleteAbsenceById('absence_id'+data.id);  
        | showToast("info",messages.action_deleted_id+data.id);  
    // Azione Non riconosciuta  
    } else if (data && data.action=='und') {  
        | showToast("info",messages.action_not_recogn);  
    }  
    else {  
        | // Aggiorna template handlebars  
        | pushHandlebarsTemplate(data,'absence_row');  
    }  
},
```

Se la richiesta viene elaborata corretta correttamente, questa funzione viene eseguita. Aggiorna la barra di progresso al 100%, quindi viene verificato se la variabile *data* è definita e se contiene un'azione di cancellazione ('del' o 'delete'). Se entrambe le condizioni sono vere viene chiamata la funzione *deleteAbsenceById*, passando l'identificatore dell'assenza da eliminare, costruito concatenando la stringa 'absence_id' con l'ID dell'assenza (*data.id*).

Viene pertanto mostrato un messaggio toast all'utente utilizzando la funzione *showToast*, informandolo che l'assenza con l'ID specificato è stata eliminata. Il messaggio è costruito concatenando una stringa predefinita (*messages.action_deleted_id*) con l'ID dell'assenza. Se l'azione specificata in *data* è 'und' (*indefinita*), viene mostrato un messaggio toast per informare l'utente che l'azione non è riconosciuta. Questo indica che il sistema non ha trovato un comando valido corrispondente all'input dell'utente. In ultimo se nessuna condizione precedente è verificata il sistema chiama la funzione *pushHandlebarsTemplate*, ampiamente descritta nei capitoli precedenti, passando i dati ricevuti dal server e specificando un template Handlebars chiamato '*absence_row*'. Questo vuol dire che è stato rilevato in un giustificativo di assenza e pertanto i dati ricevuti vengono utilizzati per aggiornare dinamicamente l'interfaccia utente cioè la lista mostrata al segnaposto ❸ di *Figura 67*. L'obiettivo principale della tabella dinamica è visualizzare la lista delle assenze inserite tramite il comando vocale e le relative informazioni.

```

<div class="card card-body">
  <h5 class="card-title text-center"><span class="material-
icons">list</span> My absence list</h5>
  <div class="container">
    <div class="row gx-1">
      <div class="col-1 col-md-1 border bg-light"><b>#</b></div>
      <div class="col-11 col-md-5 border bg-light"><b>Reason</b></div>
      <div class="col-4 col-md-2 border bg-light"><b>Start Date</b></div>
      <div class="col-4 col-md-2 border bg-light"><b>End Date</b></div>
      <div class="col-4 col-md-2 border bg-light"><b>Duration</b></div>
      <div class="col-1 col-md-1 border bg-light flex-column"></div>
    </div>
    <!-- Leaves List -->
    <div class="col-12" id="absence_row_list">
      <div id="no_rows" class="alert alert-warning text-center" role="alert">
        Empty list
      </div>
    </div>
    <script id="absence_row_template" type="text/x-handlebars-template">
      {% raw %}
      <div id="absence_id{{inc @index}}" class="row gx-1 {{#isEven @index}}row-
odd{{else}}row-even{{/isEven}}">
        <div class="col-1 col-md-1 border">{{getIndex}}</div>
        <div class="col-11 col-md-5 border">{{reason}}</div>
        <div class="col-4 col-md-2 border">{{dateFormat date_from
"MM/DD/YYYY"}}</div>
        <div class="col-4 col-md-2 border">{{dateFormat date_to
date_to "MM/DD/YYYY"}}</div>
        <div class="col-2 col-md-1 border">{{duration}}</div>
        <div class="col-2 col-md-1 border"> <button type="button" class="btn
btn-no-border d-block"
onclick="javascript:deleteAbsenceById('absence_id{{getIndex}}')"><i
class="fa fa-trash"></i></button></div>
      </div>
      {% endraw %}
    </script>
  </div>

```

Figura 76 – frammento html statico di *vocal_commands.html* per renderizzazione lista.

Come mostrato in *Figura 76* ogni intestazione è racchiusa in un `<div>` con classi che definiscono la larghezza e lo stile. Le intestazioni includono:

- **#:** Numero identificativo dell'assenza.
- **Reason:** Motivo dell'assenza.
- **Start Date:** Data di inizio dell'assenza.
- **End Date:** Data di fine dell'assenza.
- **Duration:** Durata dell'assenza.

La sezione con ID `'absence_row_list'` è destinata a contenere le righe delle assenze. Se non ci sono assenze da visualizzare, viene mostrato un messaggio di avviso ("Empty list") all'interno di un `<div>` con classe `alert alert-warning`, che fornisce un feedback visivo

all'utente. Il template `<script>` Handlebars serve per generare dinamicamente le righe della lista delle assenze e utilizza espressioni come `{{getIndex}}`, `{{reason}}`, `{{date_from}}`, `{{date_to}}`, e `{{duration}}` per inserire i dati specifici relativi a ciascuna assenza. I dati del template sono ricevuti dalla risposta del server e sono gestiti tramite del JavaScript `pushHandleBarsTemplate` già descritto ed esposto nel capitolo 3. Inoltre, include un pulsante con un'icona a forma di cestino ottenuta tramite Font Awesome (`<i class="fa fa-trash"></i>`) che consente all'utente di eliminare l'assenza corrispondente. La funzione `deleteAbsenceById` viene chiamata al clic del pulsante passando l'identificativo dell'assenza della riga che deve essere cancellata dalla lista.

Ricordiamo e riproponiamo anche in questa gestione di lista le stesse function implementate con Handlebars e cioè, le `inc` che incrementa l'id dell'assenza quando aggiunta e la `getIndex` che recupera l'id della assenza della riga per l'eventuale cancellazione. Aggiungiamo anche la funzione `isEven` che introduce sulla lista una logica condizionale, la cui funzionalità, come già esposto nel capito 3, è utile per generare effetti visivi alternati e evidenziare in maniera diversa le righe pari e dispari in una tabella per migliorarne la leggibilità applicando stili CSS differenti a elementi specifici. Abbiamo aggiunto a questo esposto nel capitolo 3 la funzione di formattazione date di `moment.js`. La funzione di formattazione date `dateFormat` è stata registrata sempre nelle helper function di Handlebars come mostrato di seguito :

```
Handlebars.registerHelper('dateFormat', function(date, format) {  
    return moment(date).format(format);  
});
```

La funzione esposta permette di formattare in automatico le date inserendo nel template Handlebars la sintassi mostrata sotto:

```
{{dateFormat date_to "MM/DD/YYYY"}}
```

- *Gestione errore :*

```
error: function (jqXHR, exception) {
    var msg = '';
    if (jqXHR.status === 0) {
        msg = messages.error_not_connect;
    } else if (jqXHR.status == 404) {
        msg = messages.error_not_found;
    } else if (jqXHR.status == 500) {
        msg = messages.error_server;
    } else if (exception === 'parsererror') {
        msg = messages.error_json_not_parsed;
    } else if (exception === 'timeout') {
        msg = messages.error_time_out;
    } else if (exception === 'abort') {
        msg = messages.error_ajax_aborted;
    } else {
        msg = 'Uncaught Error.\n' + jqXHR.responseText;
    }
    showToast("Error", msg, 3000);
}
```

Questa sezione gestisce gli errori che possono verificarsi durante la richiesta AJAX. Viene verificato il codice di stato della risposta (jqXHR.status) e il tipo di eccezione (exception) per determinare quale messaggio di errore mostrare all'utente. I messaggi specifici vengono impostati in base alla situazione (es. errore di connessione, risorsa non trovata, errore del server). Infine, viene visualizzato un toast con il messaggio di errore per informare l'utente.

- *Gestione completamento:*

```
complete: function(data) {
    | updateProgress(id_progress_analyzeCommand,"0");
}
```

Questa funzione viene eseguita al termine della richiesta, indipendentemente dal risultato.

Ripristina la barra di progresso a "0", indicando che l'operazione è terminata.

In sintesi, la funzione *analyzeCommand* rappresenta un approccio efficace per inviare comandi al server e gestire le risposte in modo asincrono. Utilizzando AJAX con jQuery, consente interazioni fluide senza ricaricare la pagina, migliorando così l'esperienza utente complessiva. La gestione degli errori è implementata in modo robusto, fornendo feedback chiaro e utile agli utenti in caso di problemi. Questo tipo di architettura è fondamentale nello sviluppo di applicazioni web moderne

che richiedono interazioni reattive e user-friendly, contribuendo a una maggiore soddisfazione dell'utente finale.

5.4. Parte web server di routing di gestione Assenze da comando vocale.

Definita la parte client per l'invio del comando al web server passiamo al codice implementato in Python sulla applicazione Flaks in cui abbiamo definito la rotta `/analyzeCommand` invocata dalla parte client web come illustrato nella *Figura 77*.

```
# Invio comando
@app.route('/analyzeCommand', methods=['GET', 'POST'])
def analyze_command():
    if request.method == 'GET':
        command = request.args.get('command')
        print(command)
        jsonresponse = SpacyLeavesParser.readInfo(command)
        if (debug):
            print(jsonresponse)
        return jsonresponse
    return jsonify(error='Metodo request non ammesso'), 403
```

Figura 77 – Python, frammento di codice del file *IAWebAppFlaskWebServer.py*.

Anche per codice di *Figura 77* si utilizza il micro-framework web Flask scritto in Python per implementare un endpoint per l'analisi del comando vocale che verrà processato da un sistema di Intelligenza Artificiale realizzato con le componenti Python *Spacy NLP* e *re* per i pattern regexp. L'endpoint gestisce le richieste HTTP di tipo GET e invia il comando del testo alla funzione server.

Il comando ricevuto dal client web viene inviato ad una funzione di intelligenza artificiale chiamata *SpacyLeavesParser.readInfo()* del componente Python appositamente sviluppato *SpacyLeavesParser.py*, la quale si occupa di estrarre ed interpretare le informazioni del comando.

Infine, la funzione restituisce la risposta JSON contenente le informazioni estratte dal comando per essere inviate al client.

Nel caso in cui la richiesta non sia di tipo GET (ovvero se il metodo HTTP utilizzato è diverso), viene restituito un errore 403 (Forbidden), indicando che il metodo richiesto non è permesso.

5.5. Interpretazione e classificazione testo con le librerie Python spaCy e Re

Nel contesto delle componenti web server del paragrafo precedente abbiamo introdotto la componente Python `SpacyLeavesParser.readInfo()` del file [SpacyLeavesParser.py](#) che, come già ripetuto più volte, utilizza principalmente librerie Python Spacy NLP e Re con i pattern regexp per rilevare ed identificare nel testo le informazioni dei giustificativi di assenza da inserire o cancellare.

Spiegheremo nel paragrafo successivo le diverse librerie che andremo ad utilizzare, che dovremo installare ed importare nel nostro ambiente virtuale Python.

5.5.1. Preparazione ambiente server Python

Le librerie importate nella componente Python sono indicate in Figura 78.

```
import spacy
import dateparser
from spacy.tokens import Span
from spacy.language import Language
from datetime import datetime, timedelta
from dateutil.relativedelta import relativedelta
import re
from word2number import w2n
from datetime import datetime
```

Figura 78 – Python, frammento di codice del file [SpacyLeavesParser.py](#).

Ciascuna delle librerie ha un compito ben specifico e di seguito riportiamo una breve descrizione delle librerie importate nel progetto e delle loro funzioni:

➤ **spaCy:**

- *Descrizione:* spaCy è una libreria open-source per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) in Python.
- *Funzione:* Viene utilizzata per tokenizzazione, riconoscimento di entità nominate (NER), analisi sintattica e molto altro.

➤ **dateparser:**

- *Descrizione:* Una libreria per l'analisi di date in formato naturale.
- *Funzione:* Converte stringhe di testo contenenti date in oggetti datetime.

- ***spacy.tokens.Span:***
 - *Descrizione:* Parte della libreria spaCy.
 - *Funzione:* Rappresenta una porzione di testo (span) all'interno di un documento.
- ***spacy.language.Language:***
 - *Descrizione:* Parte della libreria spaCy.
 - *Funzione:* Rappresenta un oggetto linguistico che contiene il pipeline di elaborazione del linguaggio.
- ***datetime:***
 - *Descrizione:* Modulo standard di Python per la manipolazione di date e orari.
 - *Funzione:* Fornisce classi per la manipolazione di date e orari.
- ***timedelta:***
 - *Descrizione:* Parte del modulo datetime.
 - *Funzione:* Rappresenta una durata, la differenza tra due date o orari.
- ***dateutil.relativedelta.relativedelta:***
 - *Descrizione:* Parte della libreria dateutil.
 - *Funzione:* Fornisce una classe per la manipolazione di date relative, come “un mese da oggi”.
- ***re:***
 - *Descrizione:* Modulo standard di Python per le espressioni regolari.
 - *Funzione:* Fornisce strumenti per la ricerca e la manipolazione di stringhe utilizzando espressioni regolari.
- ***word2number.w2n:***
 - *Descrizione:* Libreria per convertire numeri scritti in parole in numeri interi.
 - *Funzione:* Converte stringhe come “twenty” in 20.

Per installare queste librerie anche in questo caso useremo il comando *pip*. Di seguito i comandi per installare le librerie richieste dal progetto

Per installare le librerie utilizzeremo il seguente comando *pip*:

```
pip install spacy dateparser python-dateutil word2number
```

Per installare il modello linguistico inglese di spaCy utilizzeremo il seguente comando da console:

```
python -m spacy download en_core_web_md
```

Il modello linguistico di spaCy che abbiamo deciso di utilizzare è quello inglese, nel paragrafo successivo illustreremo le motivazioni della scelta di questo modello anziché di quello italiano.

5.5.2. spaCy, comparazione modelli linguistici inglese ed italiano

Il modello scelto per il progetto è "*en_core_web_md*", che è un modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) fornito dalla libreria *spaCy*, progettato per l'analisi del testo in inglese. Questo modello è di dimensioni medie e include diverse funzionalità, tra cui:

- *Riconoscimento delle Entità Nominative (NER)*: Identifica e classifica entità nel testo, come nomi di persone, luoghi e organizzazioni.
- *Analisi Sintattica*: Fornisce informazioni sulla struttura grammaticale del testo, come le relazioni tra le parole.
- *Lemmatizzazione*: Riduce le parole alle loro forme base, facilitando l'analisi semantica.
- *Vettori di Parole*: Include una tabella di vettori di parole che consente di catturare relazioni semantiche tra le parole.

Inoltre il modello "*en_core_web_md*" è particolarmente utile in applicazioni che richiedono una comprensione approfondita del linguaggio naturale, relativamente a giustificativi di assenza nel nostro caso. Può essere anche utilizzato in vari contesti, come:

- *Analisi del Sentiment*: Determinare il sentimento espresso in un testo.
- *Classificazione dei Documenti*: Assegnare categorie a documenti in base al loro contenuto.

Il modello italiano disponibile in spaCy è "*it_core_news_lg*", che è il modello corrispondente a quello inglese, ma presenta alcune limitazioni rispetto al suo omologo:

- *Affidabilità e Accuratezza*: Il modello "*en_core_web_md*" ha dimostrato di essere più affidabile e accurato nelle sue previsioni rispetto al modello italiano. Questo può essere attribuito a un volume maggiore di dati di addestramento disponibili in inglese, che consente al modello di apprendere meglio le sfumature della lingua.
- *Dimensione e Complessità*: Sebbene "*it_core_news_lg*" sia un modello di grandi dimensioni, la sua capacità di gestire entità e relazioni nel testo non è sempre all'altezza delle aspettative, specialmente in contesti complessi come quello del nostro progetto.
- *Supporto della Comunità e Aggiornamenti*: La comunità di sviluppatori e ricercatori intorno ai modelli inglesi è più ampia, il che porta a frequenti aggiornamenti e miglioramenti. I modelli italiani potrebbero non ricevere lo stesso livello di attenzione o sviluppo.

Per quanto esposto, data l'affidabilità superiore e la robustezza del modello "*en_core_web_md*", la scelta di utilizzare questo modello per il progetto è motivata da diversi fattori.

Innanzitutto la capacità del modello inglese di riconoscere correttamente entità e relazioni nel testo è cruciale per il successo dell'applicazione. Aggiungiamo anche la sua versatilità con la disponibilità di un maggior numero di vettori di parole che permette una migliore comprensione semantica, utile in nella applicazione NLP. In ultimo il numero di risorse didattiche disponibili allo studio, infatti esiste una vasta gamma documentazione per lavorare con i modelli inglesi, facilitando lo studio, l'apprendimento e l'implementazione.

In sintesi, mentre il modello italiano "*it_core_news_lg*" offre funzionalità utili per l'elaborazione del linguaggio naturale in italiano, le sue limitazioni in termini di affidabilità e accuratezza rispetto al modello inglese "*en_core_web_md*" rendono quest'ultimo la scelta preferita per il progetto. L'uso del modello inglese garantisce risultati più precisi e una maggiore versatilità nella applicazione NLP, contribuendo così al successo complessivo dell'implementazione del progetto.

In conclusione, per quanto su spiegato, ne consegue che la funzionalità implementata e descritta nel presente capitolo è stata realizzata tutta in lingua inglese anziché italiano come le altre funzioni web dei capitoli precedenti.

5.5.3. Implementazione componente server IA NLP in Python

5.5.3.1. Schema componente principale

Ritorniamo quindi al componente *SpacyLeavesParser.py* e riportiamo lo schema dei metodi in

Figura 79

Figura 79 – Schema componenti e funzioni *SpacyLeavesParser.py*.

Come mostrato nello schema di *Figura 79* la funzione principale della componente Python è la *readInfo*, la quale riceve dal client web attraverso Web Server Flask il comando da elaborare nel parametro *sentence*.

5.5.3.2. *NLP e date_component*

Dopo aver spiegato gli “import” e le librerie nel paragrafo 5.5.1 il primo passo per configurare il nostro componente, per poter analizzare il comando con l’NLP di spaCy, è iniziare a caricare il modello linguistico in memoria con l’istruzione :

```
nlp = spacy.load("en_core_web_md")
```

L’istruzione *nlp = spacy.load("en_core_web_md")* carica il modello linguistico medio di spaCy per l’inglese, "en_core_web_md". Questo modello è ottimizzato per un’analisi accurata del testo, comprese operazioni come riconoscimento di entità, analisi sintattica e vettorializzazione delle parole. Il suffisso "md" indica che il modello ha dimensioni medie, bilanciando tra velocità e precisione. L’oggetto *nlp* risultante permette di elaborare testi applicando direttamente le funzionalità di NLP, essenziali per progetti che richiedono un’analisi semantica complessa come il riconoscimento di date e motivi d’assenza.

Nel codice Python quindi dobbiamo registrare la funzione che farà da tramite con il motore spaCy per estrarre date e ore dal testo ricevuto. Per far ciò abbiamo utilizzato il codice mostrato in *Figura 80*.

```

# Registra la funzione di parsing delle date
Span.set_extension("parsed_date", default=None)
# Custom component per estrarre date ed orari
@Language.component("date_component")
def date_component(doc):
    for ent in doc.ents:
        if ent.label_ in {"DATE", "CARDINAL", "TIME"}:
            try:
                parsed_date = dateparser.parse(ent.text)
                if parsed_date:
                    ent._.parsed_date = parsed_date
            except (ValueError, OverflowError):
                ent._.parsed_date = None

    return doc

# Aggiunge il componente alla pipeline
nlp.add_pipe('date_component', after="ner")

```

Figura 80 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

Il codice di *Figura 80* definisce un componente personalizzato per l'analisi delle date e degli orari utilizzando la libreria *spaCy* e il pacchetto *dateparser*. Questo componente è progettato per estrarre e analizzare date e orari presenti nel testo, arricchendo le entità riconosciute con informazioni dettagliate. A seguire una descrizione dettagliata delle sue componenti e funzionalità.

- *Registrazione della Funzione di Parsing delle Date:*

```
Span.set_extension("parsed_date", default=None)
```

Questa riga registra un'estensione per l'oggetto Span di *spaCy*, creando un attributo personalizzato chiamato *"parsed_date"*. L'attributo è inizialmente impostato su *None*. Questo permetterà di associare a ciascuna entità riconosciuta una data analizzata, se disponibile.

- *Definizione del Componente Personalizzato:*

```
@Language.component("date_component")
def date_component(doc):
```

Qui viene definito un componente personalizzato chiamato *"date_component"* utilizzando il decoratore *@Language.component*. La funzione *date_component* accetta un oggetto *doc*, che rappresenta il documento elaborato da *spaCy*.

- *Iterazione sulle Entità Riconosciute:*

```
for ent in doc.ents:
    if ent.label_ in {"DATE", "CARDINAL", "TIME"}:
```

All'interno della funzione, viene eseguita un'iterazione su tutte le entità riconosciute nel documento (*doc.ents*). Il codice verifica se l'etichetta dell'entità è una delle seguenti: "DATE", "CARDINAL" (numeri cardinali) o "TIME". Queste etichette indicano che l'entità potrebbe rappresentare una data o un orario.

- *Parsing delle Date e gestione errori:*

```
try:
    parsed_date = dateparser.parse(ent.text)
    if parsed_date:
        ent._.parsed_date = parsed_date
except (ValueError, OverflowError):
    ent._.parsed_date = None
```

Utilizzando il pacchetto *dateparser*, il codice tenta di analizzare il testo dell'entità (*ent.text*) per estrarre una data. Se il parsing ha successo e restituisce un valore valido (*parsed_date*), questo valore viene assegnato all'attributo personalizzato *ent._.parsed_date*.

Se si verifica un errore durante il parsing (ad esempio, se la stringa non rappresenta una data valida), viene gestita l'eccezione e l'attributo *ent._.parsed_date* viene impostato su *None*. Questo garantisce che non vengano assegnati valori errati alle entità.

Alla fine della funzione, il documento originale (*doc*) viene restituito, consentendo alla pipeline di spaCy di continuare con ulteriori elaborazioni.

- *Aggiunta del Componente alla Pipeline:*

```
nlp.add_pipe('date_component', after="ner")
```

Infine, il componente personalizzato viene aggiunto alla pipeline di elaborazione di spaCy utilizzando il metodo *add_pipe*. Questo specifica che il componente "date_component" deve essere eseguito dopo il componente di riconoscimento delle entità nominate ("ner"). In questo modo, le date e gli orari riconosciuti possono essere ulteriormente elaborati dal componente personalizzato.

Successivamente al caricamento delle librerie passiamo a spigare nel dettaglio tutte le funzioni di utilità che abbiamo dovuto sviluppare per poter ottenere il risultato voluto, che ricordiamo e ribadiamo essere l'estrazione di causali di assenza, date, orari, durate e azioni da effettuare.

5.5.3.3. Estrazione motivazione ed azioni (*extract_reason* & *extract_action*)

La prime due funzione di utilità che abbiamo definito sono le *extract_reason* e la *extract_action* mostrate in *Figura 81*.

```
# Mappa le magic words con le descrizioni delle assenze
leave_reasons_map = {
    ("medical", "appointment"): "Medical Appointment",
    ("sick", "ill", "illness", "disease"): "Sick Leave",
    ("family", "emergency"): "Family Emergency",
    ("personal", "personal day", "day off"): "Personal Day",
    ("vacancy", "vacation", "vacances", "holiday"): "Vacation Leave",
    ("bereavement", "die", "murder"): "Bereavement Leave",
    ("child", "son", "care"): "Childcare Responsibilities",
    ("car", "bus", "train", "traffic", "transport"): "Car Trouble/Transportation
Issues",
    ("jury", "duty", "judge"): "Jury Duty",
    ("blood", "donation"): "Blood Donation"
}
# Mappa le magic verbs con le action da eseguire
actions_map = {
    ("add", "insert", "got", "took", "write", "register", "new"): "add",
    ("delete", "remove", "erase", "cancel", "excise", "cut out"): "del",
}
def extract_reason(text):
    return extract_text(text, leave_reasons_map)

def extract_action(text):
    action = extract_text(text, actions_map)
    if (action is None):
        action="add"
    return action

def extract_text(text, mappa):
    for words, phrase in mappa.items():
        # Crea regex pattern per cercare le parole della mappa
        pattern = r'\b(' + '|'.join(re.escape(word) for word in words) + r')\b'
        if re.search(pattern, text, re.IGNORECASE):
            return phrase
    return None
```

Figura 81 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

Il codice di *Figura 81* implementa un sistema per estrarre motivi di assenza e azioni da un testo, utilizzando due mappe di parole chiave (magic words) e verbi (magic verbs). Queste mappe associano combinazioni di parole a descrizioni specifiche e azioni, facilitando l'analisi del linguaggio naturale.

Viene prima definita una mappa chiamata *leave_reasons_map*, che associa tuple di parole chiave a descrizioni di assenze. Ad esempio, se il testo contiene le parole "sick" o "hill", il sistema

restituirà "*Sick Leave*" cioè assenze per malattia. Questa mappatura consente di riconoscere vari modi in cui un motivo di assenza può essere espresso nel testo.

Similmente, viene definita anche una mappa chiamata *actions_map*, che associa tuple di verbi a azioni specifiche. Ad esempio, se il testo contiene uno dei verbi associati alla chiave "*insert*" o "new", la funzione restituirà "*add*" per far intendere al client che l'operazione che deve effettuare è un inserimento. Invece se il testo contiene le parole "delete", "remove" o "cancel" il sistema effettuerà la cancellazione dell'ID della riga di assenza richiesta.

Per elaborare il testo per le due mappe le funzioni *extract_reason* ed *extract_action* richiamano una più generica *extract_text* (mostrata di seguito).

```
def extract_text(text, mappa):
    for words, phrase in mappa.items():
        # Crea regex pattern per cercare le parole della mappa
        pattern = r'\b(' + '|'.join(re.escape(word) for word in words) + r')\b'
        if re.search(pattern, text, re.IGNORECASE):
            return phrase
    return None
```

La funzione *extract_text* è una funzione che accetta un testo e una mappa come input. Per ogni coppia di parole e frasi nella mappa:

- Viene creato un pattern regex per cercare le parole nel testo. Il pattern utilizza \b per indicare i confini delle parole e re.escape(word) per gestire eventuali caratteri speciali.
- Se viene trovata una corrispondenza nel testo (ignorando il caso grazie a re.IGNORECASE), la funzione restituisce la frase corrispondente.
- Se nessuna parola della mappa viene trovata nel testo, la funzione restituisce None.

5.5.3.4. Estrazione date con re (extract_date_regexp)

Altra funzione di utilità è la *extract_date_regexp* mostrata nella figura seguente :

```

def extract_date_regexp(text):
    # Regular expression pattern per cercare le date come "10th September"
    date_pattern =
r'(\d{1,2})(st|nd|rd|th)?\s*(?:of\s+)?(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December) '

    match = re.search(date_pattern, text)
    if match:
        day = int(match.group(1))
        month = match.group(3)
        # Convertire il nome mese in un numero
        #
        month_number = datetime.strptime(month, "%B").month
        # Create a datetime object with the current year
        date = datetime(datetime.today().year, month_number, day)
        return date
    else:
        return None

```

Figura 82 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

La funzione Python *extract_date_regexp* è progettata per estrarre date da un testo in un formato specifico, come "10th September". Utilizza espressioni regolari per identificare e analizzare la data, restituendo un oggetto *datetime* che rappresenta la data estratta. La funzione accetta un parametro *text*, che rappresenta la stringa da cui si desidera estrarre la data.

Viene quindi definito un pattern di espressione regolare (*date_pattern*) per cercare date nel formato "10th September". Il pattern è composto da diverse parti:

- `(\d{1,2})`: Cattura uno o due numeri, che rappresentano il giorno.
- `(st|nd|rd|th)?`: Cattura eventuali suffissi ordinali inglesi (come "st" per *first*, "nd" per *second*, "rd" per *third*, "th" per i successivi) che possono seguire il giorno. Questo è facoltativo grazie al punto interrogativo ?.
- `\s*`: Cattura eventuali spazi bianchi tra il giorno e il mese.
- `(?:of\s+)?`: Cattura la parola "of" seguita da uno o più spazi bianchi, anch'essa facoltativa. Il `(?:...)` indica un gruppo non catturante.
- `(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December)`: Cattura il nome del mese, che deve essere uno dei dodici mesi dell'anno.

In aggiunta a seguire utilizzando la funzione *re.search*, il codice cerca nel testo una corrispondenza con il pattern definito. Se viene trovata una corrispondenza,

l'oggetto `match` conterrà le informazioni sulla data. Se viene trovata una corrispondenza (*if match:*), il codice estrae il giorno e il mese:

- `day = int(match.group(1))`: Estrae il giorno come numero intero.
- `month = match.group(3)`: Estrae il nome del mese.

Successivamente con l'istruzione :

```
month_number = datetime.strptime(month, _format: "%B").month
```

Qui si utilizza `datetime.strptime` per convertire il nome del mese in un numero (ad esempio, "January" diventa 1). Il formato `"%B"` indica che ci si aspetta un mese completo.

```
date = datetime(datetime.today().year, month_number, day)
return date
```

Viene creato un oggetto `datetime` utilizzando l'anno corrente (`datetime.today().year`), insieme al numero del mese e al giorno estratti in precedenza. Questo oggetto rappresenta la data completa.

In sintesi, la funzione `extract_date_regex` offre un metodo efficace per estrarre date da stringhe di testo in formati specifici utilizzando espressioni regolari. La capacità di riconoscere e analizzare suffissi ordinali e nomi di mesi consente di gestire vari modi in cui le date possono essere espresse nel linguaggio naturale. Restituendo un oggetto `datetime`, la funzione facilita ulteriori elaborazioni temporali e rende l'applicazione più versatile nell'analisi delle date. Questo approccio è particolarmente utile in contesti come la gestione delle assenze o l'elaborazione di eventi programmati, dove le date giocano un ruolo cruciale.

5.5.3.5. Conversione ore AM/PM in formato 24HH (`convert_to_24_hours`)

Funzione di utilità è la `convert_to_24_hours` mostrata nella figura seguente :

```

def convert_to_24_hours(time_str):
    try:
        # Convertire ora da formato 12-hour a formato datetime object
        if ':' in time_str and ' ' in time_str:
            time_obj = datetime.strptime(time_str, '%I:%M %p')
        elif ' ' in time_str:
            time_obj = datetime.strptime(time_str, '%I %p')
        else:
            time_obj = datetime.strptime(time_str, '%I%p')
        # Convert the datetime object to a string in 24-hour format
        return time_obj.strftime('%H:%M')
    except ValueError as e:
        if (debug):
            print(convert_to_24_hours.__name__ + ' ' + e)
        return time_str

```

Figura 83 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

La funzione Python *convert_to_24_hours* è progettata per convertire un orario espresso in formato 12 ore (con AM/PM) in un formato di 24 ore. Questa funzione gestisce anche i casi in cui l'indicazione dei minuti mancanti.

Quindi l'istruzione utilizza *datetime.strptime* per convertire la stringa dell'orario in un oggetto *datetime*. Il formato utilizzato per la conversione è:

- *'%I:%M %p'*: se la stringa contiene i minuti (formato con i due punti) (es: 9:00 am).
- *'%I %p'*: se la stringa non contiene i minuti (es: 9 am).
- *'%I%p'*: se la stringa non contiene i minuti e non separa con un spazio.(es: 9am)

La funzione *strip()* rimuove eventuali spazi bianchi all'inizio e alla fine della stringa.

Riassumendo, la funzione *convert_to_24_hours* offre un metodo efficace per convertire orari dal formato 12 ore al formato 24 ore, gestendo anche i casi in cui l'indicazione AM o PM è mancante. L'utilizzo delle espressioni regolari consente di identificare facilmente queste indicazioni, mentre l'uso della libreria *datetime* facilita la conversione e il formattamento degli orari. Questa funzionalità è particolarmente utile nella nostra applicazione perché ci permette di calcolare la durata di una assenza in ore. La robustezza della funzione nel gestire errori e formati diversi contribuisce a migliorare l'affidabilità complessiva del software.

5.5.3.6. Conversione numeri da lettere in cifre (*replace_words_with_numbers*)

```
def replace_words_with_numbers(text):
    # Regular expression per cercare parole che rappresentano numeri
    number_words_pattern =
re.compile(r'\b(?:zero|one|two|three|four|five|six|seven|eight|nine|ten|'
r'eleven|twelve|thirteen|fourteen|fifteen|sixteen|seventeen|'
r'eighteen|nineteen|twenty|thirty|forty|fifty|sixty|seventy|'
r'eighty|ninety|hundred|thousand|million|billion|trillion)\b', re.IGNORECASE)

    def replace_match(match):
        word = match.group(0)
        return str(w2n.word_to_num(word))

    # Sostituisce tutte le parole numeriche trovate con i loro equivalenti
    numerici
    result = number_words_pattern.sub(replace_match, text)
    return result
```

Figura 84 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

La funzione Python *replace_words_with_numbers* è progettata per sostituire parole che rappresentano numeri in un testo con i loro equivalenti numerici. Utilizza espressioni regolari per identificare queste parole e la libreria Python *word2number* per effettuare la conversione.

La funzione accetta un parametro *text*, che rappresenta la stringa di input in cui si desidera sostituire le parole numeriche.

Definisce un pattern di espressione regolare (*number_words_pattern*) per cercare parole che rappresentano numeri in forma scritta. Il pattern include numeri da "zero" a "trillion" e utilizza *\b* per indicare i confini delle parole, garantendo che vengano catturate solo le parole complete. L'opzione *re.IGNORECASE* permette di ignorare la distinzione tra maiuscole e minuscole.

All'interno della funzione *replace_words_with_numbers*, viene definita una funzione *replace_match* che viene chiamata ogni volta che viene trovata una corrispondenza con il pattern di espressione regolare.

- *match.group(0)* restituisce la parola trovata.
- La funzione *w2n.word_to_num(word)* (libreria *word2number*) converte la parola numerica in un numero intero o float.

- Il risultato viene convertito in stringa e restituito.

Quindi utilizzando il metodo *sub* dell'oggetto regex mostrato sotto

```
result = number_words_pattern.sub(replace_match, text)
```

la funzione sostituisce tutte le occorrenze di parole numeriche nel testo con i loro equivalenti numerici, utilizzando la funzione *replace_match* per effettuare la conversione.

In sostanza la funzione *replace_words_with_numbers* rappresenta un approccio efficace per convertire parole che rappresentano numeri in valori numerici all'interno di un testo. L'uso delle espressioni regolari consente di identificare facilmente queste parole, mentre l'integrazione con una libreria esterna come *word2number* facilita la conversione. Questo tipo di funzionalità è particolarmente utile in applicazioni che richiedono l'elaborazione del linguaggio naturale, come chatbot, assistenti virtuali o sistemi di analisi del testo, dove è importante interpretare correttamente le informazioni numeriche espresse nel linguaggio naturale.

5.5.3.7. Calcola delta fra date (*calculate_dates*)

```
def calculate_dates(phrase, today=datetime.today()):
    # Estrae numeri dalla frase
    match = re.search(r'\b\d+(?!st|nd|rd|th)\b', phrase)
    if match:
        number = int(match.group())
    else:
        return None

    if "day" in phrase:
        last_date = today + timedelta(days=number)

    elif "week" in phrase:
        last_date = today + timedelta(days=number * 7)

    elif "month" in phrase:
        last_date = today + relativedelta(months=number)

    else:
        return None

    return last_date
```

Figura 85 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

Il codice Python di *Figura 85* definisce una funzione chiamata *calculate_dates*, progettata per calcolare date future basate su frasi che contengono riferimenti temporali inglesi come "next 3

days", "*until next week*", "*for 2 weeks*" o "*for 1 month*". La funzione utilizza espressioni regolari per estrarre numeri dalla frase e calcola la data corrispondente a partire da una data di riferimento, che di default è la data odierna.

La funzione accetta due parametri:

- *phrase*: una stringa che contiene l'indicazione temporale da elaborare.
- *today*: un oggetto datetime che rappresenta la data corrente. Se non viene fornito, viene impostato automaticamente sulla data odierna.

Utilizza un'espressione regolare per cercare numeri nella frase. Il pattern $r^{\backslash}b\backslash d+(?!st/nd/rd/th)\backslash b'$ cerca sequenze di cifre ($\backslash d+$) che non siano seguite da suffissi ordinali inglesi come "*st*", "*nd*", "*rd*" o "*th*". Se viene trovata una corrispondenza, il numero viene convertito in un intero. Se non viene trovato alcun numero, la funzione restituisce *None*.

Se viene trovato il numero si procede alla verifica del tipo di unità temporale presente nella frase (es. *day*, *week* o *month*) e quindi calcola la data finale (*last_date*) di conseguenza:

- Se la frase contiene la parola "*day*", aggiunge il numero di giorni specificato alla data odierna utilizzando *timedelta(days=number)*.
- Se contiene "*week*", moltiplica il numero per 7 per ottenere il numero di giorni e calcola la nuova data.
- Se contiene "*month*", utilizza *relativedelta(months=number)* per gestire correttamente il cambiamento del mese (incluso il passaggio tra anni).
- Se nessuna delle condizioni è soddisfatta, la funzione restituisce *None*.

Brevemente, la funzione *calculate_dates* offre un metodo efficace per calcolare date future basate su frasi contenenti riferimenti temporali. Utilizzando espressioni regolari per estrarre numeri e gestendo diverse unità temporali (giorni, settimane, mesi), la funzione fornisce una soluzione flessibile per l'elaborazione del linguaggio naturale legato al tempo. Questo approccio è particolarmente utile in applicazioni come sistemi di gestione delle attività, calendari o assistenti virtuali, dove è fondamentale interpretare correttamente le richieste temporali degli utenti.

5.5.3.8. Calcola differenza fra ore (*calculate_duration*)

```
#Calcola la durata come differenza fra ore
def calculate_duration(start_time, end_time):
    # Convertete testo con orari in oggetti datetime
    start = datetime.strptime(start_time, "%H:%M")
    end = datetime.strptime(end_time, "%H:%M")

    # Calcola la differenza
    duration = end - start

    # Estrae ore e minuti dalla durata
    hours, remainder = divmod(duration.seconds, 3600)
    minutes = remainder // 60

    # RiFormatta come HH:MM
    return f"{hours:02}:{minutes:02}"
```

Figura 86 – Python, frammento di codice del file *SpacyLeavesParser.py*.

La funzione Python *calculate_duration* è progettata per calcolare la durata tra due orari forniti come stringhe nel formato "HH:MM". La funzione restituisce la durata formattata come una stringa in formato "HH:MM".

La funzione accetta due parametri:

- *start_time*: una stringa che rappresenta l'orario di inizio nel formato "HH:MM".
- *end_time*: una stringa che rappresenta l'orario di fine nel formato "HH:MM".

Quindi le stringhe di orario riveute vengono convertite in oggetti *datetime* utilizzando il metodo *strptime*. Il formato "%H:%M" indica che ci si aspetta un orario espresso in ore (0-23) e minuti (0-59). Gli orari in input sono stati già convertiti nel formato 24h dalla funzione *convert_to_24_hours* spiegata al paragrafo 5.5.3.5. Questa conversione consente di eseguire operazioni aritmetiche tra gli orari.

A seguire la durata viene calcolata sottraendo l'orario di inizio dall'orario di fine. Il risultato è un oggetto *timedelta*, che rappresenta la differenza tra i due orari.

```
hours, remainder = divmod(duration.seconds, 3600)
minutes = remainder // 60
```

Con l'istruzione su mostrata estraiamo ore e minuti dalla durata, `duration.seconds` restituisce il numero totale di secondi della durata.

La funzione *divmod* viene utilizzata per calcolare quante ore ci sono nella durata e il resto dei secondi. Il primo valore restituito da *divmod* è il numero di ore, mentre il secondo valore (*remainder*) rappresenta i secondi rimanenti.

Successivamente, i minuti vengono calcolati dividendo il resto per 60.

Infine, la funzione restituisce la durata formattata come una stringa nel formato "HH:MM". L'uso di *{hours:02}* e *{minutes:02}* assicura che le ore e i minuti siano sempre rappresentati con due cifre, aggiungendo uno zero iniziale se necessario.

In poche parole lo script è un esempio efficace di come Python possa essere utilizzato per gestire e manipolare dati temporali. La funzione è semplice ma potente, e può essere facilmente integrata in applicazioni più complesse.

5.5.3.9. Funzione principale (*readInfo*)

Abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti tutte le funzioni utili al raggiungimento dell'obiettivo cioè estrarre le informazioni di un giustificativo assenze da un testo vocale di una frase in inglese. Passiamo dunque alla funzione Python principale del nostro progetto, che mette insieme tutto quanto e restituisce in uscita un oggetto JSON da restituire al client.

```
def readInfo(sentence):
```

Come mostrato sopra la funzione accetta un parametro *sentence*, che rappresenta la frase da analizzare.

```
    doc = nlp(sentence)
    print("=====")
    print(sentence)

    absence = {}
```

Come prima istruzione viene creato un documento NLP utilizzando SpaCy (*nlp(sentence)*), e viene inizializzato un dizionario *absence* per memorizzare in formato JSON le informazioni estratte.

A seguire il sistema tenta l'estrazione della motivazione assenza e della azione come mostrato di seguito nel frammento di codice.

```

# parse reason
if (extract_reason(sentence) is not None):
    absence['reason']=extract_reason(sentence);

# parse action
for token in doc:
    if token.pos_ == "VERB":
        if debug:
            print(f"Text: {token.text} VERBO")
        absence['action'] = token.text
    else:
        if debug:
            print(f"Text: {token.text} --> {token.pos_}")
        if token.pos_ == "NOUN" and 'reason' not in absence:
            absence['reason'] = str(token.text)

```

La sezione estrae la motivazione dell'assenza utilizzando una funzione esterna *extract_reason*. Successivamente, itera attraverso i token del documento per identificare verbi (che vengono registrati come azioni) e sostantivi (che possono essere utilizzati come motivazioni).

Estratta l'azione (action) con il codice mostrato di sotto il sistema, se l'azione rilevata è di cancellazione, tenta di estrarre l'ID della riga da cancellare.

```

# Se l'azione è una cancellazione cerca di recuperare l'id della riga che
si vuole cancellare
if (absence['action'] == 'del' or absence['action'] == 'delete'):
    id = get_delete_id(sentence)
    if (id is None):
        absence['action'] = UNDEFINED_ACTION
    else:
        absence['id'] = id

```

Se l'ID non viene trovato, l'azione viene contrassegnata come indefinita.

Il codice della funzione *readInfo*, dopo aver tentato di estrarre motivazione (causali di assenza) e azioni (inserisci *add* e cancella *del*) prosegue con l'estrazione delle date e degli orari come mostrato di seguito.

```

for ent in doc.ents:
    if (ent.label_ in {"DATE","CARDINAL","TIME"}) and ent._.parsed_date is not
None:

```

Questo frammento di codice analizza le entità nel documento per estrarre date e orari. Le informazioni estratte vengono memorizzate nel dizionario *absence* nelle chiavi “*date_from*” e “*date_to*”.

Nella prosecuzione del codice troviamo il frammento di codice mostrato in Figura 87.

```

try:
    # Regex pattern per cercare orari come '9:00 AM', '5:00 PM' etc..etc..
    time_pattern =
r'\b\d{1,2} (?:\d{2} (?:\d{2} (?:\d{1,6})?)?)?\s* (?:AM|PM|am|pm|A\.M\.|P\.M\.|a
\.m\.|p\.m\.)?\b(?![\d\/])'
    time_matches = re.findall(time_pattern, replace_am_pm(
sentence))
    #Ora da
    if (len(time_matches)>0):
        absence['time' + get_from_to_other(0)] =
convert_to_24_hours(time_matches[0])
    #Ora a
    if (len(time_matches) > 1):
        absence['time' + get_from_to_other(1)] =
convert_to_24_hours(time_matches[1])

```

Figura 87 – Python, frammento della funzione *readInfo* del file *SpacyLeavesParser.py*.

In *Figura 87* viene definito un pattern regex per cercare orari formattati in vari modi. Se vengono trovate corrispondenze, queste vengono convertite nel formato a 24 ore ed inserite nel dizionario *absence* nelle chiavi “*time_from*” e “*time_to*” per una successiva elaborazione.

Successivamente troviamo il seguente frammento di codice :

```

if 'date_from' not in absence:
    date_from=extract_date_regexp(sentence)
...
...
absence['date'+get_from_to_other(1)] =
str(calculate_dates(replace_words_with_numbers(sentence), data_from_date))

```

Infatti se SpaCy non è riuscito a identificare le date con il motore NLP, viene utilizzata una funzione regex (*extract_date_regexp*) per cercarle. Inoltre, se non è specificata una data finale (*date_to*), si calcola utilizzando due funzioni *replace_words_with_numbers* (già descritta al paragrafo 5.5.3.6) e *calculate_dates*. (già descritta al paragrafo 5.5.3.7). Come già precedentemente esposto la prima funzione (*replace_words_with_numbers*) converte i numeri scritti come testo in numeri in cifre (es. *three* → 3, *four* →4 etc..etc.) per poter essere elaborati dalla funzione di calcolo della data finale (*calculate_dates*) nel contesto linguistico inglese del tipo “*for one week*”, “*for next three days*” etc.etc..

In ultimo calcoliamo la durata della assenza con il codice Python :

```
absence['duration']=calculate_duration(absence['time_from'], absence['time_to'])
```

La funzione *calculate_duration*, ampiamente descritta al paragrafo 5.5.3.8 del presente capitolo, valorizza il dizionario *absence* la chiavi *duration* che verrà visualizzata sul front-end del client web. Nel caso in cui non siano presenti orari da (*time_from*) e orari a (*time_to*) la durata è impostata a tutto il giorno come mostrato nel codice Python di seguito :

```
if 'time_from' not in absence and 'time_to' not in absence:
    absence['duration']=ALL_DAY_LONG
```

5.5.3.10. Unit test e risposta JSON

Per testare il componente abbiamo predisposto una lista di frasi prototipo ed una funzione apposita per gli unit test.

```
# Frasi di esempio per lo unit test
sentences = [
    "Starting from 10-09-2024 to 10-15-2024 i'll be in child care",
    "delete id1",
    "delete row 1",
    "I'm on holiday on the 10th of September's",
    "tomorrow i've got a medical appointment",
    "yesterday i took a day off",
    "today i'm in family emergency",
    "add vacancy for the 10th of September from 9 AM until 5 PM.",
    "Add day off for tomorrow, starting from 9:00 A.M. until 11:00 A.M.",
    "On 10-09-2024 i'll be Sick Leave",
    "today i'm in vacancy",
    "bereavement leave for next three days",
    "jury duty from tomorrow for the next two weeks",
]
def unitTest():
    global debug
    debug = False
    for sentence in sentences:
        readInfo(sentence)

if __name__ == '__main__':
    unitTest()
```

Figura 88 – Python, frammento codice Python del file *SpacyLeavesParser.py*.

Il codice Python di *Figura 88* rappresenta infatti i test unitari della funzione *readInfo*. La funzione come abbiamo spiegato è progettata per estrarre informazioni specifiche da frasi di testo in lingua inglese, come date, orari e ragioni per assenze. Riportiamo di seguito alcuni aspetti importanti per la determinazione dei casi di test.

Frase di esempio:

- La lista sentences contiene diverse frasi di esempio che coprono vari scenari:
 - Date specifiche ("Starting from 10-09-2024 to 10-15-2024 i'll be in child care")
 - Date relative ("tomorrow i've got a medical appointment", "yesterday i took a day off", "today i'm in family emergency")
 - Intervalli di tempo ("add vacancy for the 10th of September from 9 AM until 5 PM.")
 - Azioni ("delete id1", "delete row 1")
 - Frasi generiche ("bereavement leave for next three days", "jury duty from tomorrow for the next two weeks")

Funzione unitTest:

- *Flag di debug:* La variabile globale debug viene impostata su False per disabilitare eventuali output di debug.
- *Iterazione sulle frasi:* Il ciclo for itera su ciascuna frase della lista sentences.
- *Chiamata a readInfo:* Per ogni frase, viene chiamata la funzione *readInfo* per estrarre le informazioni rilevanti.

Funzionalità della funzione readInfo (ipotizzata):

La funzione *readInfo* è progettata per:

- *Estrarre date:* Identificare date specifiche o intervalli di date.
- *Riconoscere orari:* Riconoscere orari come "9 AM" o "11:00 A.M."
- *Identificare azioni:* Riconoscere azioni come "delete", "add".
- *Comprendere espressioni temporali:* Interpretare frasi come "tomorrow", "yesterday", "next week".

Scopo del Test Unitario:

Il test unitario serve a verificare il corretto funzionamento della funzione *readInfo* in diversi scenari. Attraverso l'esecuzione di queste frasi di esempio, si possono individuare eventuali errori o limiti nella logica della funzione.

In conclusione, il codice di test presentato è un buon punto di partenza per verificare il corretto funzionamento della funzione *readInfo*.

Ciascuno degli esempi di test valorizza un oggetto *absence* di tipo dizionario Python che genera l'output JSON della funzione che viene inviato al client web per essere renderizzato. In *Figura 89* è mostrato l'output in console dei JSON di esempio prodotti dallo uni test dalla funzione *readInfo* il giorno 30 Ottobre 2024.

```
jury duty from tomorrow for the next two weeks
-->{'reason': 'Jury Duty', 'action': 'add', 'date_from': '2024-10-31', 'date_to':
'2024-11-14', 'duration': 'All day'}
```

```
Add day off for tomorrow, starting from 9:00 A.M. until 11:00 A.M.
-->{'reason': 'Personal Day', 'action': 'add', 'date_from': '2024-10-31 09:00',
'time_from': '09:00', 'time_to': '11:00', 'date_to': '2024-11-09 11:00',
'duration': '02:00'}
```

```
I'm on holiday on the 10th of September's
-->{'reason': 'Vacation Leave', 'action': 'add', 'date_from': '2024-09-10',
'date_to': '2024-09-10', 'duration': 'All day'}
```

Figura 89 – Python, output console unit test funzione *readInfo* del file *SpacyLeavesParser.py*.

Come si può notare nell'output della console per la per il primo frammento di unit test della frase :

“jury duty from tomorrow for the next two weeks”

la parola *“tomorrow”* interpretata dalla funzione ha generato la *data_from* di partenza del giustificativo da domani, elaborato il 30 Ottobre 2024 ha generato infatti la 31 Ottobre 2024. La parte del testo *“two weeks”* è stata interpretata dalla funzione ed ha generato la *data_to* di fine del giustificativo come 14 Novembre 2024, esattamente 14 giorni dopo dalla data di partenza del giustificativo. La motivazione rilevata dalla funzione *“jury duty”* è assenza per partecipare come

giudice popolare. La durata rilevata di default è tutto il giorno perché non sono stati inseriti orari nel testo.

Altro esempio la frase :

“Add day off for tomorrow, starting from 9:00 A.M. until 11:00 A.M.”

anche in questo caso la parola “*tomorrow*” interpretata dalla funzione ha generato la *data_from* di partenza del giustificativo da domani, elaborato il 30 Ottobre 2024 ha generato infatti la 31 Ottobre 2024. La parte del testo delle ore “*09:00 AM*” e “*11:00 A.M.*” è stata interpretata dalla funzione come le ore nove e undici del mattino, impostando pertanto le chiavi del dizionario *absence time_from* e *time_to*, nonché la chiave *duration* a “*02:00*” cioè 2 ore. La motivazione “*day off*” è stata mappata come “*Personal day*” (permesso personale).

5.6. Gestione Assenze da comando vocale in azione

Per testare e vedere in azione il software descritto ed implementato ripartiamo con l’apertura della nostra applicazione web accedendo da browser all’indirizzo Ip su cui è in ascolto il web server.

Anche in questo caso, come per i precedenti, è in ascolto agli indirizzi sotto mostrati dalla console Python del server Flask.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

*** Running on all addresses (0.0.0.0)**

*** Running on <https://127.0.0.1:8000>**

*** Running on <https://192.168.1.189:8000>**

Il router già in ascolto su Ip pubblico per effettuare l’inoltro delle richieste esterne verso la rete interna e quindi rendere accessibile la nostra applicazione web da internet. Aperto quindi l’indirizzo pubblico dal browser del dispositivo (mobile Android nel nostro caso) possiamo

selezionare da menu la voce “Assenze da comando” oppure navigando e selezionando il “carousel” creato per l’accesso alla funzione specifica e mostrato in *Figura 90*.

Figura 90 – Screenshots accesso ed apertura del Gestione assenze da comando vocale.

Selezionando “Esplora” dal primo screenshot a sinistra di *Figura 90* accediamo alla funzione mostrata nel secondo screenshot a destra sempre di *Figura 90*. La funzione alla apertura mostra in altro una card con l’ultimo messaggio vocale ricevuto e con accanto un “?” che in modalità toggle permette di visualizzare o nasconde il pannello di help, quest’ultimo è stato già mostrato nel paragrafo 5.3.2. in *Figura 68*. Al centro la lista delle righe acquisite ed in basso il bottone di azione.

Il primo step infatti è premere il bottone del microfono per registrare un comando. Alla pressione del bottone del microfono vedremo scorrere il tempo sul timer in basso a sinistra, acquisito il testo del riconoscimento vedremo quanto mostrato nello screenshot di sinistra in *Figura 91*.

Figura 91 – Screenshots Assenze da comando vocale.

Nella videata di destra di *Figura 91* viene mostrato a sinistra il caricamento con ID 2 di un giustificativo di assenza per un giorno specifico e con degli orari di inizio e fine, il sistema come si può vedere ha convertito il giorno in lettere in giorno di calendario, gli orari da formato AM/PM in formato 24 ore e quindi calcolata la durata. La motivazione dell'assenza rilevata da stringa "vacancy" è stata interpretata e normalizzata come "Vacation leave". Sempre in *Figura 91* nello screenshot di destra invece viene mostrata la successiva cancellazione da comando vocale del giustificativo con ID 1, infatti il comando "delete row one" è stato interpretato dal nostro sistema come cancellazione della prima riga che pertanto non è più visibile nella pagina web.

I sorgenti della funzionalità sono disponibili all'url <https://github.com/vamoruso/WebAppAI> ed il video dimostrativo al link Youtube <https://youtu.be/XBB3AnkUHHY>.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale (IA) ha dimostrato di essere una forza trasformativa nel campo dell'informatica gestionale, offrendo soluzioni innovative e migliorando l'efficienza operativa. Attraverso questa tesi, abbiamo esplorato le fondamenta teoriche dell'IA, le sue applicazioni pratiche e le tecnologie che ne supportano l'implementazione.

Partendo da una panoramica generale dell'IA, l'elaborato ha approfondito le sue applicazioni pratiche in applicazioni web attraverso lo sviluppo di tre casi d'uso specifici:

- **Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR):** L'implementazione di un sistema OCR basato su Hugging Face Transformers ha dimostrato come l'IA possa automatizzare la digitalizzazione di documenti cartacei, semplificando le attività amministrative e migliorando l'efficienza dei processi.
- **Analisi del testo e chatbot:** Il chatbot sviluppato, sfruttando le librerie NLP di Hugging Face, ha evidenziato la capacità dell'IA di comprendere e rispondere a domande complesse poste dagli utenti, aprendo la strada a nuove forme di interazione uomo-macchina.
- **Riconoscimento vocale e NLP:** L'integrazione della Web Speech API con le librerie spaCy ha permesso di creare un'applicazione in grado di interpretare comandi vocali e classificare le informazioni, dimostrando il potenziale dell'IA nel rendere le interfacce utente più intuitive e accessibili.

I risultati ottenuti evidenziano:

- **La versatilità dell'IA:** L'intelligenza artificiale si è dimostrata uno strumento versatile, applicabile a diverse aree dell'informatica gestionale, dalla gestione documentale all'assistenza clienti.

- ***L'importanza delle librerie open-source:*** Librerie come Hugging Face Transformers e spaCy hanno facilitato lo sviluppo delle applicazioni, offrendo modelli pre-addestrati e strumenti di sviluppo avanzati.
- ***Il potenziale dell'integrazione tra IA e web:*** L'unione di tecnologie web e intelligenza artificiale ha permesso di creare applicazioni web interattive e intelligenti, in grado di migliorare l'esperienza utente.

Prospettive future:

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale nell'informatica gestionale sono in continua evoluzione. Possibili sviluppi futuri includono:

- ***Personalizzazione avanzata:*** L'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico per adattare le applicazioni alle esigenze individuali degli utenti.
- ***Automazione dei processi decisionali:*** L'implementazione di sistemi di supporto alle decisioni basati sull'IA per ottimizzare i processi aziendali.
- ***Integrazione con altre tecnologie emergenti:*** L'unione dell'IA con altre tecnologie come il blockchain e l'Internet delle cose per creare soluzioni innovative e scalabili.

In ultima analisi, l'intelligenza artificiale rappresenta una tecnologia trasformatrice con un enorme potenziale per rivoluzionare il modo in cui le aziende operano. Il presente lavoro ha fornito un contributo alla comprensione delle sue applicazioni pratiche e ha aperto nuove prospettive per future ricerche in questo campo.

Figura 92: Gene Wilder in "Frankenstein Junior" con la celebre frase "Si può fare".

In conclusione, con un tocco di leggerezza, desideriamo inserire l'immagine iconica della scena in cui Gene Wilder, nel film "Frankenstein Junior", esclama la celebre frase "Si può fare". Questa espressione incarna l'ottimismo e la determinazione necessari per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nelle applicazioni di informatica gestionale. Proprio come il Dr. Frankenstein nel film, sviluppatori e ricercatori devono avere il coraggio di esplorare nuovi orizzonti e innovare, mantenendo sempre un approccio etico e responsabile. La capacità di credere nelle proprie idee e di affrontare l'ignoto è fondamentale in un campo in continua evoluzione come quello dell'IA, dove le possibilità sono infinite e le responsabilità altrettanto significative.

Bibliografia

- [1] Fluentis ERP, “Software gestionale: cos’è e a cosa serve”, 12 Luglio 2024. Disponibile su: [Fluentis.com](https://www.fluentis.com).
- [2] Università degli Studi di Padova, “Algoritmi ispirati alla natura”, 2023. Disponibile su: [Università degli Studi di Padova](https://www.unipd.it).
- [3] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, arXiv, 2018.
- [4] Cloudflare, “What is a content delivery network (CDN)?”, 2024. Disponibile su: [Cloudflare](https://www.cloudflare.com).
- [5] Rackone, “Il significato del termine ‘Carousel’ nel web design - Guida completa”, 2024. Disponibile su: [Rackone](https://www.rackone.com).
- [6] Werkzeug Documentation, “Werkzeug: Comprehensive WSGI Web Application Library”, Pallets Projects, 2024. Disponibile su: [Werkzeug Documentation](https://werkzeug.palletsprojects.com).
- [7] MDN Web Docs, “Destructuring assignment - JavaScript”, Mozilla, 2024. Disponibile su: developer.mozilla.org.
- [8] NVIDIA, “CUDA C Programming Guide”, 2024. Disponibile su: [NVIDIA Developer](https://developer.nvidia.com).
- [9] All About AI, “Che cos’è l’Inferenza?”, 2024. Disponibile su: allaboutai.com.
- [10] MathWorks, “Che cos’è una rete neurale convoluzionale?”, 2024. Disponibile su: it.mathworks.com.
- [11] Riccardo De Bernardinis, “PyTorch: Caratteristiche Principali per Deep Learning”, 2024. Disponibile su: [riccardodebernardinis.com](https://www.riccardodebernardinis.com).
- [12] Spiegato, “Che cos’è un gradiente di immagine?”, 2024. Disponibile su: spiegato.com.
- [13] Seunghyun Park, Seung Shin, Bado Lee, Junyeop Lee, Jaeheung Surh, Minjoon Seo, Hwalsuk Lee, “CORD: A Consolidated Receipt Dataset for Post-OCR Parsing”, Clova AI, NAVER Corp., 2019. Disponibile su: [GitHub](https://github.com).
- [14] Accademia EITCA, “Qual è la funzione del padding nell’elaborazione delle sequenze di token?”, 2023. Disponibile su: [Accademia EITCA](https://www.eitca.it).

[15] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). “Attention is All You Need”. arXiv preprint arXiv:1706.03762. Disponibile su: arXiv.

[16] Chadere, Iroro. “What are API Wrappers?” Apidog Blog, 7 giugno 2024. Disponibile su: apidog.com

[17] Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. “Speech and Language Processing.” Pearson, 2021.

[18] Elmi, Francesco. “Token nell’NLP: cosa sono e come si usano per le analisi linguistiche.” AI4Business, 19 settembre 2024

[19] Rajpurkar, Pranav, et al. “SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text.” arXiv, 2016.

[20] Rajpurkar, Pranav, et al. “SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text.” arXiv, 2016.

[21] Wikipedia Contributors. “F1 score.” Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2024.

[22] Marco Baroni, “Come funziona il Part-of-Speech Tagging”, Università di Bologna, 14 marzo 2005. Disponibile su: home.sslmit.unibo.it.

[23] When to Use a Floating Call-to-Action Button - UX Movement.

<https://uxmovement.com/mobile/when-to-use-a-floating-call-to-action-button/>

[24] React Floating Action Button (FAB) component - Material UI

<https://mui.com/material-ui/react-floating-action-button/>

[25] GitHub - P1855/N.O.V.A-Voice-Based-Virtual-Assistant.

<https://github.com/P1855/N.O.V.A-Voice-Based-Virtual-Assistant>

[26] Arounda Agency. “What is a Toast Notification?” Arounda Blog, 2024

<https://www.arounda.agency/blog/what-is-a-toast-notification>

Sitografia

<https://huggingface.co>

Modelli IA da <https://huggingface.co/AdamCodd/donut-receipts-extract>

Immagini delle funzionalità generate con IA <https://www.bing.com/images/create>

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows>

<https://getbootstrap.com/>

<https://jquery.com>

<https://handlebarsjs.com/>

<https://caniuse.com/?search=web%20speech%20api>

<https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/>

<https://www.python.org/ftp/python/3.10.4/python-3.10.4-amd64.exe>

<https://spacy.io/>

<https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons>

<https://fontawesome.com/>

Screenshot Pixel3 simulato con <https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/device-art-generator>

<https://github.com/mdbootstrap/bootstrap-chat>

https://www.freepik.com/icon/bot_6819678#fromView=search&page=1&position=43&uuid=e1a34918-35df-49fc-a1ba-23ee221990d1

https://www.freepik.com/free-ai-image/portrait-smiling-businessman-3d-rendering-3d-illustration_89263749.htm#fromView=search&page=1&position=25&uuid=8723483f-7d6c-44ed-9723-53787cc19526

<https://popper.js.org/docs/v2/>

<https://github.com/explosion/spacy-models/blob/master/compatibility.json>

<https://stackoverflow.com/questions/50487495/what-is-difference-between-en-core-web-sm-en-core-web-mdand-en-core-web-lg-mod>

<https://spacy.io/models/it>

<https://spacy.io/models/en>

<https://github.com/explosion/spacy-models>

<https://conda.anaconda.org/anaconda/>

<https://blog.miguelgrinberg.com/post/running-your-flask-application-over-https>

<https://webtchacks.com/chrome-secure-origin-https/>

<https://momentjs.com/docs/index.html>

<https://github.com/vamoruso/WebAppAI>